

REHIS

Revista Escrita da História

10
anos

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)

Dossiê

**História e Interdisciplinaridade:
Diálogos e Conexões**

ANO XI

VOLUME 11

NÚMERO 20

Jan./Jun. 2024

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.11, n.20, 2024 - jan./jun. 2024

² DOI: 10.5281/zenodo.13623947

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído por edição durante o período 2013-2023. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Editor-chefe (*interino*)

Jader Luís da Silveira
Diretor Grupo MultiAtual

Editora-Executiva

Maria Eduarda Ratko Jantara

Revisores

Analia Verónica Sapere	Felipe Monteiro Pereira de Araujo
Pedro Alves Gomes	Janaina da Silva Guerra
Gustavo Josué Simoni Paes	Thiago Aparecido Aranha dos Santos
João Vítor Sampaio de Moura	Thamyres de Oliveira Dias Bessa
Silvéria da Aparecida Ferreira	Douglas Marques
Sérgio Rodrigues de Souza	Jimmy Iran dos Santos Melo
Arthur Marques de Oliveira	Marllon Antonio Alves da Silva
Murilo Has	Maiane Machado Sá
Jefferson Olivatto da Silva	Keila Mara Fraga Ramos de Oliveira
Maria Eduarda Ratko Jantara	Suzana Kagmu Mineiro
José Cláudio Rocha	Maria Luiza Vargas Rocha
Silvan Gomes da Silva	Vitor César Presoti
João Paulo Bulhões e Mattos	Francisco Allysson Alves da Silva
Marielly dos Santos Pacheco	Maria de Fátima dos Santos Barros
Carlos Alberto Corrêa Dias Júnior	

Revisão e Diagramação

Resiane Paula da Silveira
Grupo MultiAtual

www.escritadahistoria.com

REH || *Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.*

ISSN 2359-0238 (online)

ISSN 2965-7431 (impresso)

Autor Corporativo

Grupo MultiAtual Educacional
CNPJ 35.335.163/0001-00
Rua Flauzino Vaz da Silva, no 211
Bairro Vila São Vicente – Formiga – MG
CEP: 35.574-564
www.grupomultiatual.com.br

CONSELHO CIENTÍFICO

(Triênio 2022-2025)

Profa. Dra. Ana Aguiar Cotrim
Universidade de Brasília (UnB)

Profa. Dra. Angélica Lovato
Universidade Estadual Paulista
(UNESP)

Prof. Dr. Carlos Alexandre Barros Trubiliano
Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

Prof. Dr. Carlos José Ferreira dos Santos
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

Profa. Dra. César Augusto Ayala Diago
Universidade Nacional da Colômbia
(UNAL)

Profa. Dra. Christine Paulette Yves Rufino Dabat
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Profa. Dr. Gilberto Grassi Calil
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(UNIOESTE)

Profa. Dr. João Alberto da Costa Pinto
Universidade Federal de Goiás (UFG)

Prof. Dr. Lincoln Ferreira Secco
Universidade de São Paulo (USP)

Prof. Dr. Temístocles Américo Corrêa Cezar
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS)

Prof. Dr. Xabier Arrizabalo Montoro
Universidade Complutense de Madrid
(UCM)

Prof. Dr. Yunier Sarmiento Ramirez
Universidade do Estado do Amazonas
(UEA)

SUMÁRIO

Dossiê História e Interdisciplinaridade: Diálogos e Conexões

EDITORIAL	07
APRESENTAÇÃO	09
<i>Dossiê</i>	11
1 Democracia racial à 40 graus: As relações raciais representadas no filme de Nelson Pereira dos Santos <i>Ariel Wesley Gonçalves</i> DOI: 10.5281/zenodo.13623894	12
2 História do quilombo Carracedo e da festividade de São José: memória e hereditariedade <i>Fábio José Brito dos Santos</i> DOI: 10.5281/zenodo.13623900	31
3 Explorando o Afrofuturismo: Reflexões sobre Representação, Resignificação e Identidade Negra <i>Daniela Alves dos Santos</i> DOI: 10.5281/zenodo.13623904	60
4 O cativo sentimental da escravizada: o corpo da mulher negra em perspectiva <i>Núbia de Sousa Rodrigues</i> DOI: 10.5281/zenodo.13623906	75
5 O materialismo histórico e a escrita da História: considerações sobre E. P. Thompson e Perry Anderson <i>Carlos Prado; Eduardo Dean Knapp</i> DOI: 10.5281/zenodo.13623910	91
6 A Abolição da Escravidão como fator de marginalização na Sociedade Brasileira atual <i>Leonardo de Cillo</i> DOI: 10.5281/zenodo.11636484	111
7 Lições de guerra: Vietnã contra França, EUA e China <i>Eduardo Klingner Belchior Félix Júnior</i> DOI: 10.5281/zenodo.13623916	133

EDITORIAL

Na contemporaneidade, o campo da História tem se revelado cada vez mais aberto a diálogos frutíferos com outras disciplinas, contribuindo para a construção de narrativas mais complexas e multifacetadas. A interdisciplinaridade, antes vista como um recurso auxiliar, tornou-se uma prática central para historiadores que buscam compreender o passado em toda a sua profundidade e diversidade. Este dossiê, "História e Interdisciplinaridade: Diálogos e Conexões", oferece uma reflexão crítica sobre as múltiplas formas como a História tem interagido com outras áreas do saber, gerando novas perspectivas e métodos de investigação.

Os artigos aqui reunidos exploram as fronteiras do conhecimento histórico, abordando temáticas que demandam a integração de diferentes abordagens teóricas e metodológicas. Através desses textos, propomos um exame das sinergias e desafios que emergem na confluência entre a História e disciplinas como a Sociologia, Antropologia, Psicologia, Literatura, e as Ciências Naturais, entre outras.

Ao longo das últimas décadas, a interação entre a História e a Sociologia, por exemplo, tem produzido análises sociais mais dinâmicas, que se beneficiam da temporalidade e da contextualização histórica para enriquecer o entendimento de fenômenos sociais contemporâneos. Do mesmo modo, o diálogo com a Antropologia tem permitido aos historiadores acessar e interpretar culturas e práticas sociais de forma mais nuançada, revelando as complexidades das identidades e dos símbolos culturais ao longo do tempo.

Neste dossiê, também destacamos as contribuições da Literatura, que oferece não apenas narrativas e representações do passado, mas também ferramentas teóricas para a compreensão da memória, da identidade e da experiência humana. A intersecção entre a História e a Psicologia, por sua vez, tem iluminado aspectos subjetivos da experiência histórica, como a memória, os traumas e as emoções coletivas, ampliando nossa compreensão das dinâmicas sociais e políticas.

Por fim, a contribuição das Ciências Naturais e das Tecnologias Digitais tem revolucionado as possibilidades de pesquisa histórica, com novas metodologias de análise de dados, como a arqueologia digital e a análise genética, que abrem horizontes para investigações mais precisas e abrangentes.

Este dossiê visa, portanto, celebrar e aprofundar esses diálogos interdisciplinares, evidenciando que a História, em sua essência, é uma disciplina que se enriquece ao estabelecer conexões com outros campos do saber. Esperamos que os artigos aqui apresentados inspirem

novas investigações e continuem a expandir as fronteiras do conhecimento histórico, reafirmando a importância de uma abordagem interdisciplinar na escrita da História.

Boa leitura!

Equipe Editorial da Revista Escrita da História

Agosto de 2024.

Na contemporaneidade, o campo da História tem se revelado cada vez mais aberto a diálogos frutíferos com outras disciplinas, contribuindo para a construção de narrativas mais complexas e multifacetadas. A interdisciplinaridade, antes vista como um recurso auxiliar, tornou-se uma prática central para historiadores que buscam compreender o passado em toda a sua profundidade e diversidade. Este dossiê, "História e Interdisciplinaridade: Diálogos e Conexões", oferece uma reflexão crítica sobre as múltiplas formas como a História tem interagido com outras áreas do saber, gerando novas perspectivas e métodos de investigação.

Os artigos aqui reunidos exploram as fronteiras do conhecimento histórico, abordando temáticas que demandam a integração de diferentes abordagens teóricas e metodológicas. Através desses textos, propomos um exame das sinergias e desafios que emergem na confluência entre a História e disciplinas como a Sociologia, Antropologia, Psicologia, Literatura, e as Ciências Naturais, entre outras.

Ao longo das últimas décadas, a interação entre a História e a Sociologia, por exemplo, tem produzido análises sociais mais dinâmicas, que se beneficiam da temporalidade e da contextualização histórica para enriquecer o entendimento de fenômenos sociais contemporâneos. Do mesmo modo, o diálogo com a Antropologia tem permitido aos historiadores acessar e interpretar culturas e práticas sociais de forma mais nuançada, revelando as complexidades das identidades e dos símbolos culturais ao longo do tempo.

Neste dossiê, também destacamos as contribuições da Literatura, que oferece não apenas narrativas e representações do passado, mas também ferramentas teóricas para a compreensão da memória, da identidade e da experiência humana. A intersecção entre a História e a Psicologia, por sua vez, tem iluminado aspectos subjetivos da experiência histórica, como a memória, os traumas e as emoções coletivas, ampliando nossa compreensão das dinâmicas sociais e políticas.

Por fim, a contribuição das Ciências Naturais e das Tecnologias Digitais tem revolucionado as possibilidades de pesquisa histórica, com novas metodologias de análise de dados, como a arqueologia digital e a análise genética, que abrem horizontes para investigações mais precisas e abrangentes.

Este dossiê visa, portanto, celebrar e aprofundar esses diálogos interdisciplinares, evidenciando que a História, em sua essência, é uma disciplina que se enriquece ao estabelecer conexões com outros campos do saber. Esperamos que os artigos aqui apresentados inspirem novas investigações e continuem a expandir as fronteiras do conhecimento histórico, reafirmando a importância de uma abordagem interdisciplinar na escrita da História.

Boa leitura!

Dossiê

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

Democracia racial à 40 graus: As relações raciais representadas no filme de Nelson Pereira dos Santos

Ariel Wesley Gonçalves³

 DOI: 10.5281/zenodo.13623894

Resumo

O presente artigo tem como objetivo contribuir com o estudo acerca do discurso da democracia racial em obras cinematográficas. A análise parte do filme *Rio, 40 graus* (1955)⁴ de Nelson Pereira dos Santos. Considerado um marco por estudiosos do tema, *Rio, 40 graus* é classificado como um dos primeiros filmes produzido de forma independente que buscava representar a sociedade brasileira em sua real condição. Desigualdade social e de classe, a miséria e o racismo perpassam os frames durante o longa-metragem. Inspirado no neorealismo italiano e interligado à literatura brasileira, inaugurou uma nova estética no cinema nacional. Buscaremos analisar como o diretor representou as relações raciais no seu longa-metragem.

Palavras-chaves: Democracia racial; Cinema; Relações raciais; Esquerda nacionalista

Abstract

This article aims to contribute to the study of the discourse of racial democracy in cinematographic works. The analysis is based on the film *Rio, 40 Graus* (1955) by Nelson Pereira dos Santos. Considered a landmark by scholars of the subject, *Rio, 40 Graus* is classified as one of the first films produced independently that sought to represent Brazilian society in its real condition. Social and class inequality, poverty and racism permeate the frames throughout the feature film. Inspired by Italian neorealism and linked to Brazilian literature, it inaugurated a new aesthetic in national cinema. We will seek to analyze how the director represented race relations in his feature film.

Keywords: Racial democracy; Cinema; Race relations; Nationalist left

Da faculdade de direito para o cinema

Nascido em 22 de outubro de 1928 na cidade de São Paulo, Nelson Pereira dos Santos é considerado um dos mais importantes cineastas brasileiros. Seu trabalho é reconhecido nacional e internacionalmente com diversas premiações. Resultante de sua relevância, é considerado um dos cineastas precursores do movimento que ficou conhecido nas décadas seguintes como Cinema

³ Licenciado em história pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCC) e professor contratado da rede pública estadual de ensino de São Paulo (SEDUC/SP). E-mail: ariel.wesley12@gmail.com

⁴ *Rio, 40 Graus*. Direção: Nelson Pereira dos Santos. Produção: Mario Barros. Roteiro: Arnaldo de Farias, Nelson Pereira dos Santos. Fotografia de Hélio Silva. Rio de Janeiro: [s. n.], 1955. Disponível em: Globoplay. Acesso em: 25 agosto. 2024.

Novo⁵. Sua formação intelectual passou pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP), com diploma de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais no ano de 1953. Atuou no jornalismo como revisor do Diário da Noite (1956 a 1958) e no Jornal do Brasil (1958 a 1968). Além disso, foi professor fundador do curso de cinema na Universidade de Brasília (UnB), lecionou na Universidade da Califórnia em Los Angeles e na Universidade de Columbia, em Nova York (NASCIMENTO, 2014, p. 21). Foi membro do Conselho Superior da Escola de Cinema de Havana, e o primeiro cineasta a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras no ano de 2006⁶.

Durante sua formação acadêmica, Nelson Pereira dos Santos, assim como outros cineastas e intelectuais do período, receberam influência do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Estes jovens cineastas se reuniam em cineclubes para debater e discutir a realidade do cinema brasileiro (NASCIMENTO apud FABRIS, 2014, p. 22). Segundo Glauber Rocha (2004, p. 314)⁷, Nelson Pereira teve contato com a cultura marxista no período da juventude. Ainda na faculdade de Direito, conheceu a crítica ao modernismo, do realismo socialista, além de não seguir estritamente as percepções sobre a cultura brasileira do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Em 1952, Nelson Pereira dos Santos participou do I Congresso Paulista do Cinema Brasileiro, foi lá que ele apresentou sua tese “*O problema do conteúdo do cinema brasileiro*”⁸, com base nessa tese, a produção de *Rio, 40 graus* seria viabilizada⁹.

As resoluções do congresso endossaram a tese de Nelson Pereira: primeiramente recomendavam aos produtores o aproveitamento de argumentos baseados em temas nitidamente nacionais, desde que esses temas representassem a realidade do momento; depois condenavam qualquer hermetismo formal que atrapalhasse o entendimento da plateia das histórias. Assim, concluíam que o conteúdo autenticamente nacional era o fator decisivo para a conquista do mercado interno (CARVALHO apud CATANI, 2006, p. 62).

Para falarmos de mercado cinematográfico, é relevante apresentar o contexto no cinema nacional ao longo da década de 1950. As questões debatidas por Nelson Pereira dos Santos, e

⁵ Nelson Pereira dos Santos possui uma extensa filmografia, entre suas principais obras estão: *Rio, 40 Graus* (1955), *Rio, Zona Norte* (1957), *Vidas Secas* (1963), *O Amuleto de Ogum* (1974), *Memórias do Cárcere* (1984). Para esse artigo, vale destacar seu envolvimento na produção de dois documentários para a televisão, *Casa Grande & Senzala* (2000) e *Raízes do Brasil* (2004). As obras indicam o forte laço e envolvimento do diretor com a literatura brasileira.

⁶ Detalhes sobre a biografia de Nelson Pereira dos Santos, ver: NASCIMENTO, 2014.

⁷ Sobre as influências que Nelson Pereira dos Santos recebeu ao longo de sua formação universitária, ver ROCHA, 2004.

⁸ Sobre o I Congresso Paulista de Cinema Brasileiro, realizado nos dias 15, 16 e 17 de abril de 1952, onde Nelson Pereira dos Santos apresentou sua tese “O problema do conteúdo no cinema brasileiro”, ver: CARVALHO, 2006.

⁹ A necessidade de resgatar temas voltados à cultura popular pode ter influenciado Nelson Pereira dos Santos enveredar-se para a literatura nacional, reproduzindo obras como, *Capitães de Areia* (Jorge Amado), e *Vidas Secas* (Graciliano Ramos) e *Memórias de Cárcere* (Graciliano Ramos).

demais cineastas, surgiram graças ao cenário que veremos adiante.

As chanchadas da Atlântida, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz e os cineastas engajados de esquerda: um breve panorama do cinema dos anos 1950

Nos anos 1950, o cinema nacional experimentou uma agitação cultural devido a criação de cineclubes, debates, cursos, estúdios cinematográficos e congressos. De acordo com Carvalho (2006, p. 52) o cinema ganhou estatuto cultural importante ao ponto de atrair a atenção dos intelectuais e setores da burguesia, que passaram a entender a atividade cinematográfica como uma forma de arte e expressão política. Segundo Carvalho¹⁰, havia três perspectivas cinematográficas nos anos 1950. Em todas, é possível identificar a questão do pensar o nacional.

Primeiramente, no Rio de Janeiro, desde as décadas anteriores o cinema já atraía determinadas parcelas da população para as salas de cinema, a principal atração eram as Chanchadas¹¹. Segundo Carvalho (2006, p. 55), na opinião dos críticos da época, as chanchadas estavam relacionadas ao cinema de baixa qualidade, de humor chulo, piadas de duplo sentido, improvisação, pobreza da cenografia, enredos simples, com temáticas centradas no carnaval e musicais. De acordo com Carvalho (2006, p.55), houve a tentativa de imitação e reprodução do cinema hollywoodiano, no sentido industrial e descartável. No entanto, as chanchadas faziam sucesso com o público, atraía uma grande parcela de espectadores ao cinema. A popularidade e aceitação do público, sinalizava ao ganho e lucro, conseqüentemente, mais capital para manter a máquina/engrenagem de filmes de baixa qualidade girando.

A utilização de elementos de linguagem advindos da indústria cultural, como o rádio, o circo, o teatro de revista e o Carnaval, tornava os filmes reconhecíveis. Os tipos e situações apresentados, como o palhaço, o sambista, o malandro, a mandona, o mocinho, a mocinha etc., já eram repertórios do grande público, o que tornava a recepção dos filmes muito mais fácil. Os próprios atores — Grande Otelo, Oscarito, Dercy Gonçalves, Zé Trindade, Colé, Blecaute, entre outros — eram originários de formas de espetáculo popular. Além do que, os filmes eram lançados às vésperas do Carnaval, aproveitando-se dos popularíssimos festejos do rei Momo (CARVALHO, 2006, p. 57).

A Atlântida (1941-1961), localizada no Rio de Janeiro, foi o principal estúdio cinematográfico produtor de chanchadas. Entre 1950 e 1960, produziu quase trezentos filmes, em sua grande maioria ao estilo das chanchadas (CARVALHO apud DIAS, 2006, p. 56). Em relação ao público que frequentava o cinema, boa parte era formado pela classe média baixa e pobres dos

¹⁰ Ibid., p.52.

¹¹ Ibid., p.52.

grandes centros urbanos, habitantes dos cortiços, subúrbios e favelas¹². Carvalho (2006, p.56) aponta que, uma grande parcela do público tinha origem rural, entre operários, trabalhadores urbanos, empregados do comércio, com pouca ou nenhuma escolarização.

Em São Paulo, a burguesia paulista tinha entre seus costumes, frequentar e fomentar a criação de teatros e museus, tal como investir na área cinematográfica. Na tentativa de construir uma Hollywood à brasileira, os empreendimentos mais conhecidos são os estúdios da Companhia Cinematográfica Vera Cruz e a Companhia Cinematográfica Maristela¹³.

De acordo com Carvalho (2006, p. 63), o grupo empresarial da Companhia Cinematográfica Vera Cruz tinha tendências liberais, defendiam um cinema empresarial, sem interferência do Estado, e aberto ao capital estrangeiro. Aos moldes dos grandes estúdios hollywoodianos, a Vera Cruz propunha filmes de qualidade internacional, com grande qualidade técnica, numa tentativa de tornar o cinema brasileiro apresentável a outros públicos ao redor do mundo, ou seja, o objetivo era alcançar tanto o mercado nacional com o internacional¹⁴. Carvalho (2006, p.58) argumenta que, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz tinha um certo teor nacionalista. Os altos custos com o empreendimento levou o estúdio à falência. No entanto, em suas últimas produções, o estúdio chegou a produzir filmes semelhantes ao gênero das chanchadas, além de produzir comédias estreladas por Mazzaropi¹⁵.

O nacionalismo manifestado pela empresa encontra no regionalismo sua forma de expressão. A questão para os realizadores da produtora é a de combinar o código narrativo hollywoodiano, assumido como universal (aliás, num momento em que estes mesmos códigos estão sendo questionados, inclusive nos Estados Unidos), com a cor local brasileira. Filmes como *Caiçara*, o melodrama musical *Tico-tico no fubá*, *Floradas na serra* e o melodrama histórico-abolicionista, *Sinhá Moça*, tentam combinar o nacional à diversidade de características regionais que formam o país (CARVALHO, 2006, p. 63).

Por último, a perspectiva dos intelectuais e cineastas nacionalista de esquerda¹⁶, no qual havia um amplo debate sobre a conquista do mercado cinematográfico brasileiro, fazendo frente ao cinema norte-americano. Os intelectuais e cineastas ligados à esquerda nacionalista, estavam engajados na luta política, criticavam a situação do cinema brasileiro, e tinham como ideal um cinema popular e articulado à afirmação de um nacionalismo anti-imperialista (CARVALHO, 2006,

¹² Ibid., p.56.

¹³ Ibid., p.52.

¹⁴ Ibid., p.63.

¹⁵ Ibid., p.53.

¹⁶ Em sua tese, CARVALHO, 2006. Nomeia o movimento empreendido pelos cineastas das décadas de 1950 como “Pré-Cinema Novo”.

p. 58). Suas articulações se davam por meio de revistas¹⁷ e congressos¹⁸, segundo Carvalho (2006, p. 59), esses grupos reivindicavam do Estado Brasileiro políticas de incentivo à produção cinematográfica nacional. Portanto, os cineastas nacionalistas de esquerda, afirmavam que os problemas do cinema só poderiam ser resolvidos com a criação e investimentos na indústria cinematográfica nacional, incentivada e protegida pelo Estado¹⁹.

O cinema depende de público, partindo dessa premissa, esses intelectuais elaboraram propostas para cativar o público das chanchadas e da Vera Cruz. Entre os principais cineastas estavam, Alex Viary, Nelson Pereira dos Santos, Ortiz Monteiro e Nilo Antunes. Entre as principais reivindicações dos cineastas, estava a produção de filmes com conteúdo próximo da experiência de vida real e cotidiana do povo, o que garantiria a expressão da “consciência nacional”²⁰. Esse pequeno grupo de cineastas estavam preocupados com a realização de um cinema nacional e popular, criticavam os grandes estúdios (Atlântida e Vera Cruz), de acordo com o grupo, as produções desses estúdios não correspondiam com a representação da realidade do país, nem traduziam cinematograficamente as características e o cotidiano do povo brasileiro²¹ (SILVA, 2013, p. 13).

[...] entre o final dos anos 1940 e início dos anos 1950 estava marcado pelo realismo socialista, os jovens simpatizantes do comunismo desenvolveram um debate e uma prática artística que buscava os meios de expressão da “realidade nacional”, fazendo, portanto, convergir precisamente os dois termos sugeridos por esta expressão: realismo e nacional-popular (NAPOLITANO apud MELO, 2014, p. 77).

Para contrapor os principais estúdios cinematográficos, os cineastas de esquerda inauguraram uma nova estética, dialogando com o cinema moderno e os movimentos vanguardista internacionais, como o Neorrealismo²² italiano²³, a Nouvelle Vague francesa²⁴ (SILVA apud XAVIER, 2013, p. 13). De acordo com Naves (2003, p. 276), após o fim da Segunda Guerra Mundial, existiam movimentos que procuravam resgatar vanguardas artísticas do início do século XX, que apoiavam a intervenção do artista na sociedade e no cotidiano dos setores sociais. No

¹⁷ A revista citada é, Fundamentos – Revista de cultura moderna, fundada em julho de 1948 e ligada ao PCB, ver: CARVALHO, 2006.

¹⁸ I Congresso Paulista de Cinema Brasileiro (1952).

¹⁹ Ibid., p.60.

²⁰ Ibid., p.60.

²¹ Sobre a crítica que os jovens cineastas precursores do cinema novo faziam as influências hollywoodianas e as chanchadas, ver: NASCIMENTO.

²² Sobre o Neorrealismo italiano e sua influência na obra cinematográfica de Nelson Pereira, ver: FABRIS, 2014.

²³ Problemas na produção independente de Rio, 40 graus e Rio, Zona Norte, ver: NAPOLITANO apud FABRIS, 2014.

²⁴ Sobre o movimento cinematográfico Nouvelle Vague, que surgiu na França, nos anos 1950, e suas influências no longa-metragem Rio, 40 graus. Ver: NASCIMENTO apud MANEVY, 2014.

Brasil, durante a década de 1950, o construtivismo (principalmente ligado à URSS) estava presente tanto na arquitetura moderna, nas artes plásticas, na poesia e no cinema, o movimento estava ligado diretamente aos intelectuais do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB).

A tendência construtivista que toma conta do cenário cultural e artístico no Brasil a partir da década de 1930, com a criação da moderna arquitetura brasileira; no final da década de 1940, nas artes plásticas, e na década de 1950, na poesia, é um bom exemplo para se pensar o compromisso do artista com o projeto democrático em termos políticos e sociais. Retomam-se, nesse momento, alguns pressupostos das vanguardas históricas europeias do início do século XX, ancorados na ideia de intervenção do artista na sociedade, no cotidiano dos setores sociais emergentes com a nova ordem advinda do processo de modernização econômica e tecnológica. Giulio Carlo Argan, em *Arte e crítica da arte* (1988), analisa o surgimento, a partir de 1910, em vários países europeus em vias de industrialização, de movimentos vanguardistas, como o construtivismo alemão (Bauhaus) e holandês (De Stijl), que propunham usar a arte como incentivo a mudanças radicais na sociedade e na cultura (NAVES, 2003, p. 276).

Rio, 40 graus, pode ser categorizado dentro dessa modernidade cinematográfica, no qual buscava ressignificar o cinema na sociedade brasileira, e inaugurar uma nova forma estética capaz de expressar a experiência cultural e social (SILVA, 2013, p. 14). Nelson Pereira dos Santos assegura que *Rio, 40 graus* é sim filho do neorrealismo italiano, no entanto, foi na literatura brasileira que ele buscou referências para representar o povo, e as questões sociais inseridas em suas obras.

Na minha época, por exemplo, o meu filme, *Rio, 40 graus*, filho do neorrealismo. É, na maneira de filmar, mas no conteúdo não tem nada a ver com neorrealismo. O conteúdo é Literatura Brasileira. E você vê, até hoje repete-se: “O Cinema nasce do Cinema.” É uma bobagem isso. O Cinema nasce da cultura onde ele nasce, está nascendo, seja na Literatura, seja no espiritismo, seja o que for, mas não do próprio Cinema. O Cinema só [ensina] o que é óbvio. Onde põe a câmera, onde corta, onde monta, faz isso, faz aquilo. Mas o conteúdo, as ideias, isso vem da própria cultura do realizador. No caso do Cinema, de volta, arte narrativa que é a Literatura, que é a coisa mais próxima do Cinema é a Literatura, não é. (SANTOS, Nelson Pereira dos Santos (depoimento, 2013). Rio de Janeiro, CPDOC, 2013, p. 33).

De acordo com Silva (2013, p. 19), os primeiros filmes de Nelson Pereira dos Santos, tentaram capitalizar o público das chanchadas, porém, também dialogavam com os ideais da esquerda nacionalista, buscando audiência dos setores intelectualizados. Por conseguinte, a linguagem do nacional-popular marcou fortemente sua obra.²⁵

²⁵ Ibid., p.19.

Jean-Claude Bernadet e Maria Rita Galvão analisaram a presença do nacional-popular em nossa cinematografia. Segundo eles, os conceitos de “nacional” e de “popular” seriam quase extensivos à própria história do cinema brasileiro, já que a partir do século XIX há uma preocupação constante em expressar a originalidade da nação brasileira em sua produção artística e cultural, e também uma preocupação de que esta produção se refira e frequentemente se dirija ao povo (SILVA apud BERNADET; GALVÃO, 2013, p. 19).

Dado o contexto do cinema nacional nos anos 1950, veremos agora como o contexto social e político articulavam-se com a questão nacional. Adentrando nas questões raciais apontaremos a situação da população negra nos anos 50.

JK e o país subdesenvolvido

De acordo com Mello e Novais (1998, p. 560), durante a década de 1950 a sociedade brasileira passou por um período de diferentes mudanças, combinadas com conquistas materiais do capitalismo e a inserção na modernidade. No entanto, persistiram elementos e características da concepção de povo, como a cordialidade, criatividade e a tolerância. Foi entre 1945 e 1964 que o país vivenciou momentos decisivos no processo de industrialização, no avanço tecnológico, onde exigia altos investimentos, além das migrações internas e a constante urbanização que atingiu um ritmo ainda mais acelerado²⁶. Segundo os autores, tais transformações transmitiram a sensação de uma “sociedade em movimento”.

Os trinta anos que vão de 1950 a 1980 - anos de transformações assombrosas, que, pela rapidez e profundidade, dificilmente encontram paralelo neste século - não poderiam deixar de aparecer aos seus protagonistas senão sob uma forma: a de uma sociedade em movimento. [...] Movimento, também, de um emprego para outro, de uma classe para outra, de uma fração de classe para outra, de uma camada social para outra. Movimento de ascensão social, maior ou menor, para quase todos. (MELLO E NOVAIS, 1998, p. 584 a 585)

Apesar das grandes mudanças, a desigualdade social nos anos 1950 era acentuada, Mello e Novais (1998, p. 582 a 584) apontam três grupos sociais que protagonizaram o processo da industrialização brasileira. O imigrante estrangeiro, ou “filhos de imigrantes, italianos, libaneses, sírios, eslavos, alemães, portugueses, judeus, japoneses, espanhóis que já residiam em São Paulo, estado central dentro do processo de industrialização”²⁷. A população negra abandonada pelo Estado Brasileiro no Pós-abolição (1888), durante os anos 1950 conseguem finalmente inserir-se dentro da sociedade de classes, ocupando novos postos de trabalhos e outros níveis de

²⁶ Ibid., p.561.

²⁷ Ibid., p. 582 a 584.

profissionalização, isso não significou que as desigualdades e o preconceito tenham diminuído, ainda havia grandes divergências salariais em relação ao imigrante estrangeiro²⁸. O terceiro grupo era composto pelos migrantes rurais, conforme Mello e Novais (1998, p. 561), sofriam das mesmas dificuldades que a população negra. Segundo os historiadores Mello e Novais (1998, p. 618), neste período vigorou dois projetos de Brasis, até o golpe civil-militar de 1964.

[...] dois estilos de desenvolvimento econômico, dois modelos de sociedade urbana de massas: de um lado, um capitalismo selvagem e plutocrático; de outro, um capitalismo domesticado pelos valores modernos da igualdade social e da participação democrática dos cidadãos, cidadãos conscientes de seus direitos, educados, verdadeiramente autônomos, politicamente ativos. [...] Portanto, 1964 representou a imposição, pela força, de uma das formas possíveis de sociedade capitalista no Brasil. (MELLO E NOVAIS, 1998, p. 618)

Dentro do contexto democrático de 1945 a 1964, o Brasil passou pelo governo do General Eurico Gaspar Dutra, no qual alinhou-se a política externa dos Estados Unidos da América (EUA). De acordo com Carvalho (2006, p. 26), assumiu posições claras no contexto da Guerra Fria, empregando políticas anticomunistas, além de promover uma política econômica de posicionamento liberal²⁹. Em 1951, Getúlio Vargas retornou ao poder pelas vias democráticas rompendo com o posicionamento do governo Dutra, retomando sua crença política do Nacional Desenvolvimentismo³⁰.

A eleição de Getúlio Vargas e seu retorno ao poder em 1951 deram início à retomada das discussões sobre o nacionalismo econômico. No governo anterior, ganhara força o debate sobre qual estratégia de desenvolvimento seguir. Três perspectivas apareciam como solução: a neoliberal, a desenvolvimentista nacionalista e a nacionalista radical. Getúlio rompe com a política liberal parcialmente implantada no governo Dutra. Sua política de desenvolvimento nacional pendeu, de um lado, para uma política econômica ortodoxa visando enquadrar-se ao capitalismo internacional, inclusive para conseguir crédito junto a este. Por outro lado, internamente, empreendeu uma política industrial nacionalista coordenando investimentos para a criação de empresas estatais (CARVALHO apud SKIDMORE, 2006, p. 23)

A ideologia política do Nacional Desenvolvimentismo marcou a década de 1950. Para os nacionais desenvolvimentistas o Brasil deveria se tornar independente das principais potências imperialistas, principalmente dos Estados Unidos da América (EUA) que exercia forte influência nas decisões políticas e econômicas do país (CARVALHO, 2006, p. 20). O principal objetivo do

²⁸ Ibid., p.561.

²⁹ Ibid., p.22.

³⁰ Sobre o populismo que emergiu após o movimento de 1930, a chegada de Getúlio Vargas ao poder, e a influência do Estado sobre as produções culturais (censura). Ver: CARVALHO, 2006 apud CHAUI, 1978; ALMEIDA, 1995.

projeto nacionalista era a industrialização do país. Para que esse projeto político se tornasse viável, houve uma grande mobilização das forças de Estado, dos partidos políticos, das elites empresariais, da classe média, das lideranças sindicais e, intelectuais de esquerda ligados ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) e ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB)³¹. Após o suicídio de Getúlio Vargas, o clima de instabilidade política e a tentativa de golpe militar, o governo de Juscelino Kubitschek procurou implementar diversas mudanças na política econômica do país, mantendo o estímulo ao nacionalismo desenvolvimentismo, criando um clima de otimismo no país³².

É certo que o presidente sabia construir a ocasião e tirar proveito dela, mas o governo tinha também uma alavanca estratégica imbatível - o Plano de Metas ou Programa de Metas. Graças a ela, Juscelino conseguiu articular, ainda em seu primeiro ano de mandato, uma bem-sucedida aliança entre grupos sociais de interesses muito diversos que aceitaram se unir em torno de um grande projeto de planejamento econômico capaz de resumir as principais linhas de sua administração. [...] o Plano de Metas foi o primeiro e mais ambicioso programa de modernização já apresentado no país. [...] e se propôs a efetuar uma mudança estrutural na capacidade produtiva nacional (SCHWARCZ E STARLING, 2018, p. 415).

Um dos grupos que obtiveram influência ao longo do governo JK foi o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB)³³, espaço ligado diretamente à Casa Civil da Presidência da República, com sede no Rio de Janeiro. Esse instituto funcionou principalmente como um espaço de convivência e socialização de intelectuais, artistas, políticos e estudantes. O quadro de intelectuais do ISEB ajudou a compor os principais projetos de industrialização do governo de Juscelino Kubitschek (SCHWARCZ E STARLING, 2018, p. 417). Entre os intelectuais do ISEB havia os que também se identificavam com grupos de esquerda, principalmente com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), e também compuseram o quadro de teóricos do nacionalismo de esquerda (CARVALHO, 2006, p. 20). Silva (2013, p. 17) argumenta que “Na conjuntura do nacional-desenvolvimentismo dos anos 1950, o cinema brasileiro foi valorizado enquanto produção de uma indústria nacional e também enquanto elocução da cultura nacional”³⁴. Por conseguinte, os intelectuais e cineastas de esquerda foram influenciados pela ideologia desenvolvimentista “[...] aspirando à passagem de um cinema “subdesenvolvido” a uma cinematografia que representasse também uma afirmação nacional no plano da cultura” (SILVA, p. 18).

³¹ Ibid., p.20.

³² Ibid., p.26.

³³ Sobre os intelectuais ligados ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), ao PCB, e os teóricos do nacionalismo de esquerda, ver: CARVALHO apud ORTIZ, 2006.

³⁴ Ibid., p. 17.

A fórmula do reformismo desenvolvimentista, a noção-chave do subdesenvolvimento e a compreensão de que o povo brasileiro era agente de transformação de sua própria história amadureceram entre os tecnocratas do governo e os intelectuais da academia; também viveram uma floração e uma maturação particulares no campo da cultura, e tornaram-se rapidamente objeto de construção estética e de produção artística. (SCHWARCZ E STARLING, 2018. p. 418)

De acordo com Alberto (2017, p. 279), as mudanças implementadas ao longo do governo de Juscelino Kubitschek trouxeram resultados mistos para a sociedade. Segundo a autora, a modernização empreendida na década de 1950 acentuou as desigualdades sociais, e a disparidade de renda entre os brasileiros, principalmente entre os brasileiros do Centro-Sul, zonas rurais, e no Nordeste³⁵. Especificamente sobre a população negra, Alberto (2017, p. 279) argumenta que as reformas democráticas e o crescimento econômico proporcionaram novas oportunidades para os brasileiros pertencentes à comunidade negra, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, permitindo que fossem integrados em outras camadas da sociedade³⁶. Mello e Novais narram o processo e descrevem a desigualdade abissal que perpassava sobre a população negra brasileira, principalmente nos grandes centros urbanos.

[...] a massa dos negros das cidades continuou, após a Abolição, abandonada à sua própria sorte, ocupada nos trabalhos mais "pesados" e mais precários, muitos vivendo de expedientes, amontoada em habitações imundas, favelas e cortiços, mergulhada, também, no analfabetismo, na desnutrição e na doença. Poucos os que, até 1930, tinham conseguido se elevar às funções públicas mais subalternas, ou ao trabalho especializado mais valorizado, de marceneiro, costureira, alfaiate etc. Pouquíssimos conseguiram ir muito além do abc na educação formal; contavam-se nos dedos os que tinham chegado à universidade. É verdade que, no início dos anos 50, o panorama tinha se alterado, como sublinhou Florestan Fernandes neste livro magnífico que é *A integração do negro na sociedade de classes*. "O negro supera, graças a seu esforço, a antiga situação de pauperismo e anomia social, deixando de ser um marginal (em relação ao regime de trabalho) e um dependente (em face do sistema de classificação social) [...] Eles podem, por fim, lançar-se no mercado de trabalho e escolher entre algumas alternativas compensadoras de profissionalização". Mas seu ponto de partida não podia deixar de trazer as marcas ainda frescas da escravidão e do descaso dos ricos e poderosos: era muitíssimo mais baixo que o do imigrante estrangeiro, o que impunha limites estreitos à sua progressão na ordem social competitiva. (MELLO E NOVAIS, 1998, p. 582 a 584)

Alberto (2017, p. 280) argumenta que durante os anos 1950 houve uma crescente alta nas

³⁵ Ibid., p.279.

³⁶ O sociólogo Florestan Fernandes escreveu e publicou em 1964 o livro *"A integração do negro à sociedade de classes"* no qual estuda este processo.

taxas de alfabetização entre “pretos” e “pardos”, apontando que esses números praticamente duplicaram ao longo das décadas seguintes. No que se refere a discriminação e preconceito, Alberto afirma que as reformas econômicas eram focadas em aliviar as desigualdades sociais de classe, e que questões relacionadas à raça, preconceito e disparidades não foram solucionadas³⁷. Contemplaremos a seguir, como essas questões perpassam em Rio, 40 graus.

Rio, 40 graus

Segundo Carvalho, o projeto do longa-metragem de Nelson Pereira dos Santos, intitulado *Rio, 40 graus* (1955) foi censurado pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) ainda em sua fase inicial de desenvolvimento, rotulado pelo partido como uma “ilusão pequeno-burguesa” (CARVALHO apud RIDENTI, 2006, p. 110). Silva (Apud RIDENTI, 2013, p. 17-18) demonstra como Nelson Pereira dos Santos desfrutava de uma trajetória exemplar dentro do partido, porém, foi obrigado a seguir pelo caminho da desobediência, deslocando-se do comitê cultural para uma célula menor, no bairro Santa Tereza, no Rio de Janeiro “[...] apesar disso, Ridenti diz que a formação comunista influenciou a iniciativa de Pereira dos Santos em colocar nas telas os dramas dos favelados no Rio de Janeiro.”³⁸. De acordo com a autora, o set de filmagem era utilizado para reuniões políticas e panfletagem dentro das comunidades. Outra particularidade, foi a circunstância do PCB colaborar com o filme somente após sua censura, no ano do seu lançamento em 1954, aderindo à campanha contra a proibição³⁹. O episódio de censura⁴⁰, ocorreu no dia 23 de setembro de 1954, Nascimento (Apud FABRIS, 2014, p. 32) apresenta os argumentos do coronel Geraldo de Menezes Cortes, o então chefe do Departamento Federal de Segurança Pública, para a proibição de *Rio, 40 graus*.

[...] Dentre os motivos, o coronel alegou que o filme retratava “delinquentes, viciosos e marginais, cuja conduta é até certo ponto enaltecida”, e utilizava “expressões impróprias à boa educação do povo e à consideração devida aos nacionais de país amigo”, além de explorar “situações para desmoralizar instituições nacionais” e apresentar histórias que “não possuem qualquer conclusão de ordem moral” (NASCIMENTO apud FABRIS, 2014, p. 32).

Após uma campanha que incluiu inclusive Jorge Amado⁴¹, o filme foi liberado ao público em 31 de dezembro de 1955 (NASCIMENTO, 2014, p. 33). A reação do público segundo Pereira dos Santos foi de que o filme tinha sido proibido pois continha cenas de nudez, ou algo

³⁷ Ibid., p.280.

³⁸ Ibid., p.17-18.

³⁹ Ibid., p.17-18.

⁴⁰ Ver sobre em: MAUTONE, R.F. O cinema revolucionário de Rio, 40 graus: a luta, a polêmica e o sucesso (Brasil. década de 1950). 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

⁴¹ Sobre a censura de Rio, 40 graus e as mobilizações e repercussões em torno, ver: NASCIMENTO, 2014.

sensacionalista do gênero, portanto, muitas pessoas saíram decepcionadas das salas de cinema, afirmavam que o filme era ruim (NASCIMENTO apud SANTOS; SALEM, 2014, p. 34). Partindo desses pressupostos seguiremos com a análise.

O primeiro plano de *Rio, 40 Graus* é exibido em vistas aéreas da cidade do Rio de Janeiro, as típicas paisagens que vemos ainda hoje nas novelas, filmes e noticiários, as belíssimas orlas, o centro congestionado com veículos para lá e para cá, o pão de açúcar, e por fim, não poderia faltar é claro, o grande símbolo da cidade, o Cristo Redentor, tudo isso acompanhado pela belíssima melodia de “A voz do morro” do sambista Zé Ketí. No plano seguinte, somos direcionados para outra realidade, vistas aéreas de regiões menos favorecidas, conseqüentemente onde abriga a população mais pobre, o morro, as favelas. Em *Rio, 40 Graus* o espectador vai acompanhar a trajetória de garotos moradores do morro Cabuçu que se dirigem aos principais pontos turísticos da cidade para vender amendoim, clara referência à obra *Capitães de Areia* de Jorge Amado. A escolha das cenas iniciais feita pelo diretor, se colocam no sentido de apresentar uma cidade desigual, até então, pouco explorada pelo cinema nacional. Logo de início fica visível a inspiração de Nelson Pereira dos Santos pelo neorealismo italiano de Rossellini, pois a escolha dos planos e sequências caracteriza um filme documentário. É importante salientar o fato do diretor ser paulista e buscar retratar a desigualdades sociais na cidade do Rio de Janeiro, sendo que em São Paulo no mesmo período tais situações também eram uma constante, talvez o fato do Rio de Janeiro ser o Distrito Federal tenha contribuído para sua escolha. Durante a trama não é apresentado nenhum personagem principal, deixando claro a escolha do diretor em transformar a cidade do Rio de Janeiro no principal foco para o espectador.

O linguajar popular é outro ponto que aparece perceptível logo nas primeiras falas dos personagens. As cenas externas no morro do Cabuçu, retratam as dificuldades e os dilemas dos habitantes, como o trabalho infantil, trabalhadores que habitam o morro e trabalham nas fábricas, as doenças, a falta de infraestrutura e ausência de políticas do Estado. Nas cenas externas, o diretor opta por deixar explícito as diferenças entre as classes sociais, evidenciando às classes subalternas (ex. casais caminhando pelo parque, no plano de fundo, crianças negras trabalhando, quitadeiras etc.). Nelson Pereira dos Santos, parece estar preocupado com questões referente as classes sociais, mesmo que opte por representar os dilemas da população negra habitante do Morro Cabuçu, o diretor seleciona pontos turístico da cidade para retratar tal diferença, o museu da Quinta da Boa Vista, o Corcovado, o Cristo Redentor, e a praia de Copacabana, em cada ambiente o diretor escolhe como ficará representado a classe trabalhadora e os mais pobres, e como ficará a classe média e alta. Em *Rio, 40 graus* também estão expostos os dilemas das mulheres do período

(diferença de gênero, trabalho doméstico etc.)⁴².

Um dos eixos principais que conectam a trama, é a partida de futebol, um grande acontecimento dentro da narrativa. Dentro do estádio, as questões raciais não parecem ser uma questão, pois é possível visualizar uma certa “harmonia” entre todos ali presente. No entanto, o mesmo não acontece com a questão de classe, onde o jogador “Foguinho” é explorado pelos donos do clube de futebol.

O jogo de futebol e o estádio do Maracanã ganham espaço na trama, como parte integrante da cultura brasileira. Este espaço se caracteriza como masculino e democrático, já que negros e brancos aparecem nos estádios torcendo pelos mesmos clubes/times. As cenas no Maracanã nos passam a sensação de único espaço democrático da cidade, onde negros e brancos comungam do mesmo interesse, o Futebol, alçado como paixão nacional, sem distinção de raça ou classe, com uma pequena representatividade de mulheres brancas nas arquibancadas (NASCIMENTO, 2014, p. 38).

Em outro momento, Nelson Pereira dos Santos, traz para o centro da trama, a política brasileira, em tom caricatural, representado pela vinda de um suplente de deputado para a cidade do Rio de Janeiro. Nestas cenas, aparenta ser uma crítica aos clientelismos que orbitavam os políticos da época, a troca de favores etc. *Rio, 40 graus* inicia-se em um dia ensolarado na cidade do Rio de Janeiro, e termina ao anoitecer na apoteótica comemoração do Carnaval no morro do Cabuçu, ao som de samba de morro, neste momento a música escolhida pelo diretor faz alusão a questões da abolição. Nas cenas finais, o diretor busca ressaltar a cultura afro-brasileira, a música que encerra o plano é novamente “A voz do morro” de Zé Keti, agora entoada. A análise seguirá para as questões raciais representadas no filme *Rio, 40 graus*.

A representação das relações raciais

No projeto de cinema independente, Nelson Pereira dos Santos trouxe para as filmagens atores negros amadores e profissionais, além de sambistas, como foi caso de Zé Keti⁴³. Ao longo do filme, buscou-se representar a população negra, pobre e periférica. Porém, para abordar a questão racial da perspectiva histórica é de suma importância abordar o imaginário da época.

No que se refere à questão racial, após a década de 1930, a elite brasileira construiu um ideal de identidade nacional baseado na miscigenação das raças. Embora esta sempre tenha estado presente no pensamento brasileiro, seja no sentido da detração, como em Nina Rodrigues, ou da afirmação de uma

⁴² Ver sobre em: NASCIMENTO, Renata Melo Barbosa do. **Rio, 40 Graus: Representações das Mulheres Negras no Filme de Nelson Pereira dos Santos (1955)**. Brasília: 2014.

⁴³ Sobre a utilização de atores e atrizes não profissionais e a participação do sambista Zé Keti, ver: NASCIMENTO, 2014, p. 32).

especificidade, como em Silvio Romero. Nos anos 1930, ela receberá um sinal positivo no sentido da afirmação da nossa singularidade. Segundo essa concepção, o povo e o ethos brasileiro surgiram do cruzamento biológico e cultural entre negros, brancos e índios. A nação brasileira passa a ser tida, na sua essência, como mestiça (CARVALHO, 2006, p. 27).

Segundo argumentação de Carvalho (2006, p.29), após a década de 1930, consolidou-se no imaginário e na identidade nacional a ideia de que vivíamos em harmonia racial. Obras como *Casa Grande & Senzala* do sociólogo Gilberto Freyre⁴⁴ contribuíram para construir essa identidade. *Raízes do Brasil* de Sérgio Buarque de Holanda⁴⁵, no capítulo “Homem cordial”, trata sobre a questão da cordialidade⁴⁶ do povo brasileiro, esse termo foi utilizado de forma errônea para pensar o povo brasileiro. Desse princípio, surge a ideia de democracia racial “Do ponto de vista da identidade nacional, para uma parcela significativa da elite, a miscigenação havia criado uma civilização original e imune ao racismo” (CARVALHO, 2006, p. 29).

O negro foi tomado como parte fundamental da construção dessa nova forma de imaginar a comunidade nacional. Segundo esse ponto de vista, no Brasil não poderia haver racismo já que todos tinham no sangue ou na cultura elementos das três raças formadoras. (CARVALHO, 2006, p. 29)

É importante ressaltar que o discurso da democracia racial também foi absorvido pelo movimento negro. Segundo Fernandes (2014, p. 136) mesmo após a Era Vargas, os movimentos associados a comunidade negra, continuaram reproduzindo o discurso da democracia racial, com o ideal trabalhista.

Mais preocupados com a integração ou assimilação da população negra na representação de nação surgida a partir de 1930, tais movimentos viram-se de repente isolados da cena política, tanto por forças do espectro da direita quanto do da esquerda. No primeiro caso, o integralismo cumpria de modo mais coerente e eficaz o papel de arauto dos ideais nacionalistas e conservadores afins com o regime autoritário de Vargas. Já no tocante aos obstáculos soerguidos contra o movimento negro achegado ao populismo de esquerda dos anos 1950, o Partido Comunista Brasileiro, no grau de representante “legítimo” das causas universais da esquerda tupiniquim, intercederia em plenário contra leis antidiscriminatórias; segundo Domingues, seus deputados consideravam- nas casuísticas que “(. . .) dividiam as lutas dos trabalhadores e, por conseguinte, represavam a marcha da revolução socialista no país” (FERNANDES, 2014, p. 138).

⁴⁴ Ver em: FREYRE, Gilberto. *Casa Grande & Senzala*. Rio de Janeiro: Record, 2002.

⁴⁵ Ver em: HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

⁴⁶ Sobre a crítica aos estudos culturalista sobre o negro no começo dos anos 1940, ver: CARVALHO apud HOLANDA, 2006.

De acordo com Carvalho (2006, p. 41-42), a atuação do PCB estava relacionada ao nacionalismo de esquerda, no qual defendia a tese da justiça social como forma para resolver os problemas das desigualdades sociais e raciais do país. Os comunistas ligados ao PCB, entendiam que o grande problema das desigualdades do país estava relacionado com as classes sociais, e não com a questão racial⁴⁷.

Para os comunistas o movimento dos negros deveria se somar ao do proletariado e do povo em geral numa frente ampla nacionalista contra o imperialismo e em defesa dos interesses nacionais, etapa necessária antes da revolução. Os movimentos no interior do proletariado que não aderiam a essas teses eram alvos de desconfiança e encarados como divisionistas. [...] Portanto, para eles a desigualdade racial era consequência da desigualdade social intrínseca à sociedade capitalista, que dividia o país em proprietários e não proprietários. Essa contradição só seria solucionada com a revolução socialista (CARVALHO, 2006, p. 43).

Por conseguinte, Carvalho (2006, p. 31) afirma que durante os anos 1950 “poucos duvidavam, tanto dentro como fora do país, de que não fôssemos uma democracia racial”⁴⁸. A partir de meados dos anos 1950, esse consenso começará a ser criticado mais incisivamente, especialmente pelos ativistas negros. De acordo com Carvalho (2006, p.71), no cinema o gênero das chanchadas reforçava a identidade nacional mestiça.

A representação da harmonia racial foi a tônica dominante desses filmes, mesmo que na prática a realidade fosse bem outra, inclusive onde o samba e os artistas negros brilhavam. [...] O cinema brasileiro na década de 50 esteve informado pelo nacionalismo populista e seu ideário racial mestiço. Passou longe de produzir representações das relações raciais (CARVALHO, 2006, p. 72 e 106).

As chanchadas também estereotipavam a comunidade negra “Os estereótipos mais comuns aos negros nos filmes em geral são os que o caracterizam como infantil, cômico, bondoso, irracional e assexuado”⁴⁹. No entanto, o autor enfatiza que os atores negros não foram passivos dentro desse processo (CARVALHO apud Bogle, 2006, p. 77).

Tomados dessa perspectiva, os filmes tornam-se interessantes sistemas abertos onde ocorrem disputas pela representação que escapam ao controle dos diretores e produtores. É como se, em determinadas situações, atores negros atuassem contra o roteiro, subvertendo-o (CARVALHO, 2006, p. 77).

⁴⁷ Ibid., p.43.

⁴⁸ Ibid., p. 31.

⁴⁹ Ibid., p.76-77.

Concordantemente com Carvalho (2006, p. 13-14), no cinema dos anos 1950 e nas décadas seguintes a questão de classe social sobrepõe a questão racial.

Influenciado pelo nacionalismo, a representação do negro esteve vinculada às representações do popular. Mesmo no seu momento de radicalização estético-política, como no Cinema Novo, o pertencimento racial não foi a tônica dominante. A condição social de classe foi a matriz para pensar o país. O antirracismo cinemanovista foi exatamente a negação da raça como elemento distintivo dos personagens (CARVALHO, 2006, p. 13-14).

Retornando ao *Rio, 40 graus*, Carvalho (2006, p. 65) argumenta que Nelson Pereira dos Santos utilizou o povo⁵⁰ como fonte de inspiração cultural. Portanto, a cultura popular dentro do cinema de Pereira dos Santos é matéria prima de sua obra “O povo é o repositório de nossos melhores costumes, valores morais e tradições e está de prontidão para dar seu apoio patriótico ao cinema nacional, desde que este busque comunicar-se com aquele a partir do resgate dos “temas nacionais”⁵¹. Novamente, a questão de classes sociais vai aparecer na própria definição de povo do diretor, segundo ele, homens de classes altas não podem ser considerados como parte da composição do povo brasileiro (CARVALHO apud BERNADET; GALVÃO, 2006, p.67).

Escrevendo sobre o filme *Ângela* (1951), produção da Vera Cruz, Nelson Pereira dos Santos define a fronteira social do que deveria ser entendido como povo brasileiro: “Não podemos aceitar como brasileiros os homens das classes que vivem num alto nível material à custa da exploração da esmagadora maioria da população do país” (CARVALHO apud Bernardet; Galvão, 2006, p. 67).

E o que pensava Nelson Pereira dos Santos sobre as questões raciais em seu período? em entrevista dada a Maria Rita Galvão, o diretor aponta as relações de submissão do negro no cinema nacional, Pereira dos Santos comenta sobre o “Inter-relacionamento”.

“Eu não via nenhum ponto de referência no cinema brasileiro anterior que fosse ao encontro da cultura nacional. A gente estava começando do nada” (...) “Debatíamos muito os preconceitos terríveis que havia no cinema em São Paulo: por exemplo, o preto não aparecia nos filmes a não ser em papéis determinados, estereotipados para pretos, como a Ruth de Souza, que era sempre a empregada. Isso era preconceito, era o preto enxergado do ponto de vista do branco burguês, era característica do cinema americano para o cinema brasileiro. Lá, pretos e brancos viviam em mundos estanques, aqui não, o inter-relacionamento era muito maior, embora preconceituoso” (NASCIMENTO apud SANTOS; SALEM, 2014, p. 31)

⁵⁰ GLAUBER ROCHA, 2004, categoriza *Rio, 40 graus* como um filme popular, “mas não populista”, “revelava o povo ao povo”.

⁵¹ *Ibid.*, p.65.

No entanto, no *Rio, 40 graus* a questão racial aparece mediada pela questão social. Na análise de Carvalho (2006, p. 92), houve um deslumbramento do cineasta sobre uma realidade que não era dele:

[...] Consequentemente, produziu-se também uma visão idealizada deste povo sempre bom, honesto, solidário, alegre e trabalhador. Tal construção não deixou de ter alguns preconceitos, como reconheceria mais tarde o próprio cineasta. [...] “Fiquei um ano convivendo com o pessoal do morro. Vi cerimônias, vi despachos, sabia quando era o dia das almas, mas realmente não tomei conhecimento, porque achava que aquilo não fazia parte da realidade. A realidade para mim era esquematizada em outros níveis. Eu estava à procura de relações sociais. Vejo que a minha posição era preconceituosa e fazia parte de um esquema de opressão das outras formas religiosas, o que começou no Brasil com o primeiro colonizador”. (CARVALHO apud SANTOS; SALEM, 2006, p. 92).

Por conseguinte, de acordo com Carvalho (2006, p. 93), é possível afirmar que em *Rio, 40 Graus*, Nelson Pereira dos Santos dotado pelo ideário da esquerda nacionalista de sua época, enfatizou a questão social em *Rio, 40 graus*.

[...] a mestiçagem, a democracia racial e a solidariedade entre os de baixo dão o tom das relações. Brancos, negros e mestiços habitam a favela sem problemas de origem racial. A desigualdade e as tensões decorrem das diferenças de classe. Nesse sentido o filme está alinhado com o ideário da esquerda nacionalista que via a questão social acima das questões raciais (CARVALHO, 2006, p. 93).

Considerações finais

Rio, 40 graus tornou-se um marco para o cinema independente da sua época, alterou a estética cinematográfica através da influência das vanguardas modernistas europeias. Para Nelson Pereira dos Santos, o Neorealismo italiano foi uma das suas fontes de inspiração, juntamente com a literatura brasileira. Foi no cinema nacional onde expressou-se o projeto na esquerda nacionalista da década de 1950, a concepção de povo e a predominância do viés das classes sociais sobrepôs as questões raciais. Em *Rio, 40 graus*, Nelson Pereira dos Santos incorpora o ideário da esquerda nacionalista de sua época, em seu primeiro longa-metragem, representa a cidade do Rio de Janeiro de forma antes nunca vista nas telas do cinema. Chocou e incomodou até mesmo seus contemporâneos. *Rio, 40 graus* representa as belezas e as mazelas de um Brasil completamente desigual. Grandes centros urbanos, favelas, populações marginalizadas, dilemas da classe média, o samba, carnaval e futebol. O Rio de Janeiro que o turista toma contato ao chegar, e ao mesmo tempo o verdadeiro Rio de Janeiro, aquele do dia a dia da população local. Por conseguinte, sobre a representação das relações raciais, é possível inferir que, o cineasta tinha as melhores das intenções na representação do povo brasileiro, incitar o pensar nacional, representar a identidade nacional brasileira de uma forma mais realista e crítica. No entanto, é notável que marcas do tempo fique

impressas nessa representação. No que tange a questão racial, após as análises, é possível afirmar que as relações e dilemas entre as classes sociais tem maior protagonismo em *Rio, 40 graus*, e as relações raciais, apesar de presentes, não estão no centro da discussão.

Fonte primária:

Rio, 40 Graus. Direção: Nelson Pereira dos Santos. Produção: Mario Barros. Roteiro: Arnaldo de Farias, Nelson Pereira dos Santos. Fotografia de Hélio Silva. Rio de Janeiro: [s. n.], 1955. Disponível em: Globoplay. Acesso em: 25 agosto. 2024.

Entrevista:

SANTOS, Nelson Pereira dos. Nelson Pereira dos Santos (depoimento, 2013). Rio de Janeiro, CPDOC, 2013. 33pg.

Bibliografia:

ALBERTO, Paulina L. **Termos de inclusão:** intelectuais negros brasileiros no século XX. São Paulo: Editora Unicamp, 2017.

CARVALHO, Noel dos Santos. **Cinema e representação racial:** o cinema negro de Zózimo Bulbul. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Acesso em: 20 nov. 2022.

FABRIS, Mariarosaria. **Nelson Pereira dos Santos:** Um Olhar Neo-Realista, São Paulo: Ática, 1978.

FERNANDES, Dmitri Cerboncini. **A negra essencialização do samba.** Luso-Brazilian Review, Volume 51, Number 1, 2014, pp.132-156.

FERNANDES, Florestan. **A Integração do negro na sociedade de classes.** São Paulo: Ática, 1978.

FERREIRA, Jorge; NEVES, Lucila de Almeida. **O Brasil Republicano:** O tempo da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. In: NAVES, Santuza Cambraia. Os novos experimentos culturais nos anos 1940/50: propostas de democratização da arte no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. cap. 9, p. 273-299.

FERRO, Marc. **Cinema e História.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010.

FREYRE, Gilberto. **Casa Grande & Senzala.** Rio de Janeiro: Record, 2002.

NAPOLITANO, Marcos. **Rio, Zona Norte (1957) de Nelson Pereira dos Santos:** a música popular como representação de um impasse cultural. PER MUSI - Revista Acadêmica de Música, 2014.

NASCIMENTO, Renata Melo Barbosa do. **Rio, 40 Graus:** Representações das Mulheres Negras no Filme de Nelson Pereira dos Santos (1955). Brasília: 2014.

NOVAIS, Fernando A.; SCHWARCZ, Lília Moritz. **História da vida privada no Brasil:** Contrastes da intimidade contemporânea. In: NOVAIS, Fernando A; MELLO, João Manuel Cardoso de. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. cap. 9, p. 559-658.

SCHWARCZ, Lília Moritz; STARLING, Heloisa M. **Brasil:** Uma biografia. In: Os Anos 1950-

1960: A bossa, a democracia e o país subdesenvolvido. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. cap. 16, p. 412-436.

SILVA, Carolinne Mendes. **O negro no cinema brasileiro**: uma análise fílmica de Rio, Zona Norte (Nelson Pereira dos Santos, 1957) e A Grande Cidade (Carlos Diegues, 1966), São Paulo, 2013.

ROCHA, Glauber. **Revolução do Cinema Novo**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

História do quilombo Carrazedo e da festividade de São José: memória e hereditariedade

Fábio José Brito dos Santos⁵²

 DOI: 10.5281/zenodo.13623900

Resumo

Este estudo discorre sobre a historiografia do quilombo Carrazedo e sua relação com a construção de sua identidade religiosa-cultural com o catolicismo amazônico, tendo como ponto central a festividade de São José, celebrada anualmente no mês de março, essa pesquisa é parte da dissertação de mestrado em Ciências da Religião, pesquisada e defendida na Universidade do Estado do Pará – UEPA. Diante disso, traçou-se como objetivo geral compreender os aspectos históricos do quilombo Carrazedo considerando sua principal expressão religiosa. Adotou-se como metodologia uma revisão bibliográfica e pesquisa de campo, aplicando entrevistas aos sujeitos da referida comunidade. Por fim, concluiu-se que o Carrazedo obteve influência das três matrizes culturais clássicas da Amazônia, indígenas, europeus e africanos, estes por último compuseram sua cultura artística e religiosa, a qual foram se moldando com as imposições da Igreja Católica no decorrer do século XVIII. Nessa lógica, a festividade de São José surge nesse contexto étnico sem uma data específica. No entanto, o festejo colapsou nos anos 1980 devido à descida da vila, saindo da terra firme para a várzea, diante desse ocorrido, só reiniciou no início dos anos 1990 e no início dos 2000 teve sua ascensão. Quanto a esse reinício, não seria possível sem os anciões do quilombo na época, que em suas transmissões e ensinamentos contribuíram no resgate cultural da manifestação.

Palavras-chaves: Carrazedo; Festividade; Quilombo; História.

Abstract

This study discusses the historiography of the Carrazedo quilombo and its relationship with the construction of its religious-cultural identity with Amazonian Catholicism, having as its central point the festival of São José, celebrated annually in the month of March. This research is part of the dissertation of Master's degree in Religious Sciences, researched and defended at the State University of Pará – UEPA. Given this, the general objective was to understand the historical aspects of the Carrazedo quilombo considering its main religious expression. A bibliographical review and field research were adopted as methodology, applying interviews to subjects from the aforementioned community. Finally, it was concluded that Carrazedo was influenced by the three classic cultural matrices of the Amazon, indigenous, European and African, these lastly composed its artistic and religious culture, which was shaped by the impositions of the Catholic Church throughout the century. XVIII. In this logic, the festival of São José appears in this ethnic context without a specific date. However, the celebration collapsed in the 1980s due to the descent of the village, leaving the dry land for the floodplain. Given this, it only restarted in the early 1990s and in the early 2000s it began to rise. As for this restart, it would not have been possible without the

⁵² Doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Londrina (PPeDu/UeL), Mestre em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará (PPGCR/UEPA), quilombola paraense e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

elders of the quilombo at the time, who in their transmissions and teachings contributed to the cultural recovery of the manifestation.

Keywords: Carrazedo; Festivity; Quilombo; History.

Introdução

A comunidade São José do Carrazedo, hoje titulada como quilombola, possui suas origens que confundem com a história da colonização na Amazônia contextualizada na folia como seu predicado. Hoje essa localidade é quase pouco conhecida em larga escala, ou quase nada influente economicamente, politicamente e socialmente, porém ganha perceptibilidade no mês de março ao realizar seu tradicional festejo.

Esse quilombo é localizado a margem direita da foz do rio Xingu, mais precisamente na deságua com o caudaloso rio Amazonas, com aproximadamente 34 quilômetros em linha reta de Gurupá (sede do município) e 378 quilômetros de Belém do Pará (capital do estado).

Para chegarmos até a comunidade, a via de transporte se dá unicamente através de embarcações, como: barcos, lanchas e catraias⁵³, até mesmo no verão amazônico, pois esses transportes são de fácil acesso na região, podendo durar de uma até três horas de viagem, com saída de Gurupá.

Essa localidade detém um passado que carrega memórias questionáveis e acumuladas de incógnitas, mesmo com os poucos registros, fazem-nos estruturar as suas fases de acontecimentos, além disso, a memória dos antigos moradores que desde cedo vivenciaram os elementos da festa remontam a relação íntima que o quilombo manifesta com a musicalidade.

Outrossim, na intenção de listarmos a origem do quilombo analisamos uma admissão cronológica da comunidade, posto isso, fruiremos da convicção que o seu princípio tem fusão com a religiosidade dos seus envoltos. Perante o exposto, concebe-se que, antes mesmo da invasão europeia no Brasil, Carrazedo já obtinha uma população que habitava em seu território, as escavações antropológicas constataam essa civilização ameríndia, com seus cultivos e complexidades tão comuns na América antes da exploração. Os indígenas “Arapijó” foram os pioneiros na povoação.

Com a colonização na Amazônia no decorrer inicial do século XVII, Carrazedo foi uma das primeiras povoações palco dos confrontos diretos entre europeus para dominação do lugar. Os impactos geraram o primeiro abalo cultural, de forma que o catolicismo romano europeu se instala, abrindo caminho para o catolicismo popular. Tendo uma sociedade já

⁵³ Pequena embarcação, uma espécie de canoa motorizada, muito comum nos pequenos rios e igarapés da região amazônica.

organizada, o enfrentamento resultou na escravidão de indígenas, visto que a localização da então “aldeia Arapijó” era estratégica, situada numa pequena serra em terra firme na foz do rio Xingu, confluindo com o rio Amazonas e o arquipélago do Marajó, essencial para o escoamento marítimo de produtos e mercanciais.

Com a chegada dos Frades Capuchinhos da Piedade de São José em 1692, o Cristianismo Apostólico Romano se instalou predominante no lugar, com fins de evangelização e exploração da população nativa, decerto que igreja e Estado tinham propósitos similares, caminhavam em uma mesma direção. Por conseguinte, o século XVIII foi um período encarregado de grandes expedições, mudanças e transformações. Muitos relatos de navegadores descreveram o antigo Carrazedo, desde a população até a arquitetura cabocla, obras, comércio econômico, religião e a epidemia de varíola.

Segundo Silva (2009), a partir de 1753, vieram para a região gurupaense os escravos africanos que remodelaram a expressão religiosa com seus traços afros, esses foram direcionados às lavouras de engenhos, o que fortaleceu a agricultura local. Com a ascensão da exploração na aldeia, os colonizadores mudam o nome de Arapijó para Carrazedo em 1757.

Concomitantemente, com a chegada de africanos e o distanciamento do clérigo católico da região amazônica, sincretizou-se a forma de veneração e formato festivos, introduzindo o seu ritmo mais forte, com os rufares dos tambores e outros instrumentos, convertendo-se na conhecidíssima folia quilombola da festividade de São José, com suas exteriorizações melódicas, instrumentais e poético-religiosa, que abarcam a memória de ritmistas e moradores antigos da comunidade.

Vale firmar que até o povoado localizado na planura de uma ribanceira não se manteve, os moradores migraram para a margem do rio na várzea. Conforme os estudos de Silva (2015, p. 6), “a população se deslocou da terra firme para a beira do rio na década de 60 do século XX, num processo lento, uma das motivações que podem ter levado a esse deslocamento é o surto de varíola nessa região”.

Presentemente vários anciões da comunidade relatam outras adversidades que contribuíram nessa locomoção da vila, inclusive o desabastecimento de água. Essa transição de localização da vila suscitou o falimento do tradicional festejo e seus elementos procedentes, que foi o caso da folia.

Após esses acontecidos, a vila passou por um crescente populacional significativa, especialmente nos anos 1990, devido alguns desenvolvimentos estruturais. Em seguida, estabeleceu-se o reinício da festividade de São José, dando ênfase excepcionalmente aos foliões e suas expressões no período comemorativo, de modo que teve seu maior impulso no início dos anos 2000.

Em vista disso, um número reduzido de foliões e moradores desfrutaram a experiência da festividade nos seus dois momentos, isto é, no antigo lugarejo em terra firme e presentemente na atual vila. O resultado disso, é que esses indivíduos puderam repassar seus ensinamentos, como conviver com figuras simbólicas para a história da festa. É com essa “experiência que receberam uma orientação temporal, dirigida de um começo para um fim, da memória para a esperança” (Ricoeur, 1978 p. 311) e, assim, contribuíram para a resistência da festa.

Tal como, as substâncias para o resgate da folia carregaram consigo abundante conhecimento e capacidade de transmissão e difusão para os integrativos de hoje, que esperançaram o retorno da manifestação. Posto isso, assentimos que o legado deixado por lideranças que passaram pela comunidade representa essa orientação compartilhada com os demais membros do quilombo, tanto nos signos quanto na materialização da folia e na festa de modo geral.

Carrazedo dos indígenas

Esse período compreende o antes da colonização e dominação europeia na região, especificamente até fim do século XVI. Em 2014 o projeto de Origens, Cultura e Ambiente (OCA), através de um grupo de arqueólogos do museu Emílio Goeldi, desenvolveu uma pesquisa na antiga vila Carrazedo. De acordo com um artigo publicado na revista *Habitus* sobre a localização arqueológica pesquisada na época:

O sítio Carrazedo se localiza no topo de um elevado terraço fluvial na margem direita do rio Xingu, próximo a sua foz no rio Amazonas. Configura-se como pré-colonial e histórico, com ruínas de estruturas edificadas visíveis no terreno. Do topo do terraço fluvial se tem excelente visualização do rio Xingu, justo acima da sua junção com o delta amazônico, onde as águas claras do Xingu se transformam nas águas barrentas do rio Amazonas. Certamente por isso, os holandeses e ingleses, e logo os portugueses, se interessaram cedo pelo controle deste ponto estratégico na entrada do Xingu e da Amazônia (Fernandes; Lima; Ribeiro, 2018, p. 406).

Uma das grandes descobertas na antiga vila foi o achado de um conjunto cerâmico “Koriabo” identificado nas escavações. De acordo com a coordenadora do OCA e com a pesquisadora Helena Lima (2018), o Carrazedo pode ser considerado como um microcosmo histórico da região, a longa e contínua história de interação entre europeus, povos ameríndios e brasileiros começa cedo, ainda no século XVI e está registrada documentalmente e nos vestígios arqueológicos ali encontrados.

Diante disso, perpassam diferentes períodos, desde a colonização inicial, as subsequentes interações com missionários religiosos, extração de recursos naturais, sobretudo da seringa, até as

relações com diversos governos nacionais, a comunidade se mostra como um complexo palimpsesto composto por diversas histórias entrecruzadas guardando vestígios que se manifestam na paisagem em forma de ruínas de terra, tijolo e cerâmica como a Koriabo.

Os traços dessas cerâmicas não são marajoaras nem tapajônicas, possuem identidade própria, conceituada de muito requinte. Assim contata-se que o Carrazedo foi logradouro de uma civilização remota da Amazônia. Fernandes, Lima e Ribeiro (2018) comprovam que as cerâmicas com claras características Koriabo do Carrazedo se enquadram nesse intervalo (1260 a 1460 d.C.). Mesmo com poucos estudos nesse sítio, não é difícil explicar a importância que a comunidade carrega para história da Amazônia, que seguramente sucederá outras análises para entendermos a nossa origem.

Carrazedo e sua composição cultural e religiosa

Categorizamos esse período como o mais tenso, seu início é certamente com a chegada das expedições e invasões europeias a partir de 1600. Esta época ficou conhecida como o século das invasões. Portugueses, holandeses e espanhóis disputavam constantemente o território. Ao perceberem a geografia diversa e grandiosa da região, os europeus se adiantaram em consolidar com o auxílio dos religiosos.

Dessa forma, o Estado português financiava a igreja para corporificar suas missões, mas, em contrapartida, as ordens cristãs tinham a incumbência de catequizar os indígenas, tornando-os mais abertos aos negócios e as ideias dos exploradores, assim como também davam assistência espiritual, combatendo o nomadismo e hábitos considerados agressivos pela igreja.

Neste tempo uma das estratégias utilizadas pelos colonizadores era a construção de fortalezas e igrejas, numa espécie de demarcação territorial. Partindo desta informação, Torres (2019) enuncia que o rei Dom Pedro II (o pacífico) mandou construir um convento de padres na aldeia Arapijó (Carrazedo) em 1692. Com essa ordem, os frades capuchinhos de São José chegam no Carrazedo, logicamente para funcionamento do convento.

Os frades erguiam pequenas e médias igrejas e portavam consigo imagens esculturais de santos da Igreja Católica com finalidade de converter os indígenas. Ressalta-se que esses missionários tenham ido muito além do Carrazedo, chegando em igarapés e povoações mais

adentro da floresta, como, por exemplo, o rio Ipixuna⁵⁴, além disso, também estabeleceram pequenas intervenções num vilarejo chamado Doutrina⁵⁵.

É nessa fase que a região se predomina católica, bem como a origem das irmandades passou a tomar proporções com os festejos de santos. O Carrazedo foi um ponto crucial na evangelização, que, com um convento ativo, certamente influenciou na fé da população nativa que ainda restava. Porém, esse convento não perdurou por muito tempo, acredita-se que tenha funcionado pouco mais de meio século.

O historiador Silva (2015) prepondera que quando Marquês de Pombal assume o governo, a ordem religiosa é retirada dessa região através do Alvará Régio de 28 de junho de 1759. O governo pombalino suprimiu todas escolas e instituições jesuítas de Portugal e de todas as colônias, incluindo a Amazônia. Assim, o convento do Carrazedo tem os seus trabalhos evangelizadores interrompidos. Tudo isso foi resultado das várias reformas realizadas pelo próprio Sebastião José de Carvalho e Melo, visto que os religiosos se opuseram à escravidão dos indígenas, resultando na expulsão dos mesmos.

Seguindo a cronologia, por volta de 1755, a exploração do território amazônico concebe um novo capítulo: a chegada dos escravos africanos. Conforme Lima, Marques e Mesquita (2018) discorrem que com a criação da Companhia de Comércio do Estado Grão-Pará e Maranhão estimula-se o comércio de algodão, arroz, cacau, entre outros produtos. A mão de obra indígena não obteve sucesso, muitos fugiram dos trabalhos forçados, enquanto outros foram dizimados por doenças epidêmicas, dessa forma, a urgência por escravos foi introduzida. Aponta-se que em 1783 os africanos chegaram a compor 30% da população gurupaense.

No dia 23 de outubro de 1754, temos um dos momentos mais ilustres, o então governador geral da capitania do Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, visitou o Carrazedo em uma expedição que saiu de Belém do Pará com destino ao rio Negro, com intuito de conhecer e demarcar o território de seu domínio na Amazônia. Essa expedição foi registrada em seu diário e contemplou todos os pontos ancorados, conforme relatava:

No dia 23, pelas 7 horas da manhã, nos fizemos à vela comum vento favorável, e pelas 11 horas chegamos à aldeia de Arapijó, aonde S. Exa saltou em terra com alguns oficiais, e nessa aldeia jantou e ficou até o dia seguinte, recebendo 30 alqueires de farinha por conta da derrama, e as índias trouxeram as suas costumadas putavas, que quase todas constavam de muita quantidade de bananas ou pacovas, e depois de S. Exa as mandar recompensar com fitas, facas, panos e sal, as mandou repartir pelos oficiais da expedição e da infantaria, na forma que

⁵⁴ Pequeno rio de água preta que compreende os limites do município de Gurupá e Porto de Moz, possuindo cinco comunidades quilombolas em seus diversos igarapés afluentes.

⁵⁵ Um dos povoados mais antigos do município de Gurupá, localizado nas margens do rio Ipixuna, pertence geograficamente à comunidade quilombola São Francisco.

praticou em todas as partes, cometendo esta diligência aos oficiais da fazenda. Esta aldeia é pequena e administrada pelos religiosos Capuchos da província da Piedade. Fica em um alto agradável, está com suficiente asseio para a pobreza dela, porém tem bastante praga de carapanã e muquins, de sorte que de noite nos mortificavam bastante (Furtado, 1754, p. 12).

Percebe-se que, nesse ciclo, a vila ainda era habitada por indígenas, no entanto já mantinham uma relação comercial de escambo com os colonizadores. A produção da farinha já era a fonte econômica predominante – e se mantém atualmente também. A localização da vila é ratificada, assim como a presença dos religiosos. No geral, afirma-se que Carrazedo recebeu a visita de um governador, mesmo que em um passado distante.

Dois anos após o ocorrido, em 1756, o cartógrafo alemão João André Schwebel fez um prospecto visual da antiga vila do Carrazedo. De acordo com Oberacker Junior (1972), só foi possível esse registro em razão do Tratado de Madri em 1750, quando a Espanha reconheceu o princípio do *utis possidetis*⁵⁶ pelo que cedeu a Portugal os territórios ocupados da América do Sul durante a União Ibérica.

Com isso, o acordo entre os países era prever novos limites entre as duas coroas, fixados com precisão por técnicos especializados na época. Entre inúmeras cartas e prospectos elaborados por Schwebel, o cartógrafo produziu uma obra horizontal em formato paisagem da antiga vila Arapijó (Carrazedo), presentemente a imagem está no acervo da biblioteca nacional.

Imagem 1 - Arapijó (Carrazedo)

Fonte: Schwebel (1756).

⁵⁶ Princípio de caráter internacional, que significa “assim possui”, caracterizando a conquista de um território adquirido.

Se nota na imagem as poucas estruturas existentes na época, como a pequena igreja e algumas casas ao lado esquerdo. O despenhadeiro era bem conservado, um cenário de ambiente muito contrário da realidade atual, a crença católica já estava bem difundida nesse período, com uma povoação significativa. Tanto é que, nesse mesmo ano, com uma ordem do governo pombalino, foi vigorado um decreto datado em 09 de junho de 1957, que, em concordância com Gomes (2013), fez erigir em Vilas, as Aldeias que tiverem o competente número de indígenas e as mais pequenas em lugares, com objetivo de expansão e comando dos interesses colonialista.

Em adesão ao decreto, cada local foi denominado um vigário, assim como também uma nomenclatura, dessa forma, a aldeia de Arapijó passa a ser chamada de Lugar de Carrazedo, sobre a administração dos religiosos da piedade, no comando do padre José da Silva Nova. Diante disso, não foi só Arapijó que mudou de nome, muitas vilas também foram renomeadas com nomes de cidade e freguesias portuguesas, os colonizadores tinham prazer em manter o nome de sua terra nativa, dando um perfil europeu na Amazônia paraense⁵⁷.

Com as políticas pombalinas já implantadas, não houve modificações apenas no nome do lugar, o impulso econômico foi um ponto chave no crescimento da vila. Coelho (2005) em seus estudos sobre a experiência portuguesa na América reitera que Carrazedo no intervalo dos anos 1761-1772 foi um dos maiores produtores paraenses no cultivo de cacau e mandioca; do mesmo modo na extração de azeite de andiroba, breu, castanha, cravo grosso, estopa do mato⁵⁸; se destacando igualmente com pescados, caças e na manufatura de tecidos.

Com a exportação de produtos em alta fortalecendo o contato direto com colonizadores, a epidemia de bexiga (varíola) afeta a vila, parte da população habitacional da época é dizimada, atacando principalmente os nativos que ali viviam. Barbosa (2019) em sua tese na Fiocruz explica que a doença se espalhou na antiga Aldeia Arapijó, localizada na margem direita do baixo Amazonas, e em 1762 a moléstia fez vítimas de indígenas na Vila Carrazedo.

Possivelmente, nesse ciclo contagioso, a população passou por uma redução considerável, visto que a vila na época não dispunha de qualquer atendimento de saúde, o que era comum na região amazônica. No entanto, não portamos dados ou registros concretos do determinado ano e década das infecções, embora haja um fato interessante em relação aos dados populacionais da década após os contágios endêmicos, em que se constata a seguir do descenso de indivíduos, que houve um acréscimo razoável de habitantes.

⁵⁷ No geral, o estado do Pará possui 23 municípios com nomes de cidades de Portugal. Carrazedo não é diferente, enfatizamos a existência de que no município de Amares-Portugal dispõe uma freguesia com o mesmo nome, bem como já existiu outras duas freguesias com nomenclatura de Carrazedo, que são eles: Carrazedo de Montenegro no município de Valpaços-Portugal (extinto em 28/01/2013) e Carrazedo no município de Bragança-Portugal (extinto em 2013). A etimologia de Carrazedo vem de carrasco (*Carrasquedo – abundância em carrascos*).

⁵⁸ Fibra grossa.

O gráfico abaixo aborda a população da vila Carrazedo na segunda metade do XVIII, baseado nos estudos de Coelho (2005):

Fonte: Coelho (2005).

Nos estudos desse pesquisador, afirma-se que nesse período a vila ainda era habitada em sua maioria esmagadora por indígenas, mesmo com a presença de missionários, ou seja, a população nativa estava presente efetivamente, apesar das imposições e implantações das missões católicas. No desfecho histórico do período, não se pode deixar de mencionar as contribuições de Antônio Ladislau Monteiro Baena, 1782-1850, em seu ensaio corográfico sobre a província do Pará, ele relata as características de diversas localidades, entre as quais descreve Carrazedo da seguinte forma:

Carrazedo: lugar pertencente à jurisdição da Vila de Gurupá, e situado sobre a planura de uma ribanceira pouco elevada da terra firme ao sudoeste da referida vila. Este lugar formado de casas palhaças situadas à discrição individual era antigamente conhecida pela denominação de Aldeia de Arapijó: e então se achava missionada pelos Capuchos da Piedade [...]. Tem uma igreja dedicada a São José, e telhada com folhagem: na visita desta igreja em 1785 achou o Bispo Dom Frei Caetano Brandão uma casula de algodão grosso do país, tinta de muruxi, a que davam o nome de vestimenta roxa. A população é indiana, e consta de 401 indivíduos de ambos os sexos (Baena, 1833, p. 229-231).

Os conceitos descritos pelo autor no século XIX nos dão margem de que a vila era basicamente difundida com as bases religiosas, tendo influência direta com os seguimentos apostólicos romanos. A população já tinha um quantitativo significativo comparada ao século passado, assim como os habitantes de maioria indígena e possivelmente convertidos ao catolicismo.

No século XX, não só a população fomentou, mas o povoado em si, uma vez que o lugar passou por um processo de crescimento e “desenvolvimento”. De acordo com as declarações de Torres (2019), Carrazedo deteve o funcionamento de um cartório que tinha como juiz o senhor

Laurindo Bastos e José Bastos, nesse local também havia uma cadeia pública, na forma de gaiola e sem cobertura.

Nesse aspecto, concorda-se que a vila era muito evoluída, muito à frente da sua época, tanto é que muitos estudiosos citam como uma cidade extinta, tal como Schwebel (1756) se refere à Carrazedo como um sítio histórico colonial e pós-colonial, importantíssimo na historiografia da Amazônia, em especial na época em que era “cidade colonial de Arapijó”.

Por prova, já nas primeiras décadas do século passado, continha também: comissário de polícia, prédio escolar e até três ruas principais no sentido horizontal, assim como comerciantes destacados consideravelmente de grandes inferências, sendo eles: Antônio Salustiano Silva e Souza e o judeu Simão Jacob Benaion.

Carrazedo historicamente sempre foi território gurupaense, apesar de que em tal período ambas as localizações tenham disputados teoricamente a sede da jurisdição, uma disputa baseada no poder populacional, econômico e de influência política. Dessa forma, com a vila de Gurupá denominada cidade em 1885, esse embate tem seu desfecho, Gurupá foi decretado definitivamente como sede.

Posteriormente, com as divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936, assim como também 31 de dezembro de 1937, Carrazedo aparece pela primeira vez como distrito do município de Gurupá. Em seguida, um ano após, com o decreto de lei estadual nº 2972, de 31 de fevereiro de 1938, é extinto o distrito de Carrazedo, entretanto, com outro decreto de nº 3131, de 31 de outubro de 1938, é criado novamente o distrito de Carrazedo.

Por conseguinte, em 01 de julho de 1960, com a última legislação decretada, em vigor até os dias de hoje, definiu-se permanentemente os 03 distritos da municipalidade: Gurupá, Carrazedo e Itatupã⁵⁹, que inclusive estão estampados na bandeira, representados por três estrelas azuis.

Até a metade do século XX, encerra-se o ciclo mais importante da história dessa vila, com muitas variações de conquistas e miscigenação étnica, iniciado por um projeto religioso e desenvolvimentista, a vila Carrazedo em terra firma viveu seu auge no século XIX, com uma população significativa, festividades com alta participação regional e com uma concorrência abstrata com Gurupá, sendo que Carrazedo desfrutava de certas instituições que não detinha na sede do município.

⁵⁹ Zona de ilhas e pequenos rios de Gurupá, possuindo limítrofes com o estado do Amapá.

Carrazedo hodierno

Esse último período é doravante da decadência da vila instalada em terre firme, a partir da segunda metade do século XX, exatamente iniciado em 1958. Esse processo tem como marco muitas famílias que migraram para outras localidades, desse modo, as poucas que restaram se locomoveram para a várzea, formando uma nova vila onde hoje se encontra a atual comunidade.

Torres (2019) afirma que a vila Carrazedo era fixada no alto de uma pequena serra, posteriormente ao ano de 1958 as famílias foram descendo para as margens do Rio Xingu, nesse período, o comerciante Simão Jacob Benaion deixou muitos descendentes, esses até hoje se encontram no Inajá⁶⁰, outro fator importante foi a desativação do cartório em 1960, que tinha como tabelião Laurindo Basto, assim o ofício foi transferido para Gurupá.

Em virtude disso, a vila foi se deteriorando, com poucos anos só restavam as ruínas de um lugar não habitado e quase inexistente, pois as estruturas, tais como escola, ramada festiva, igreja e outros imóveis, se derrocaram com o tempo, sendo camufladas pela vegetação local. Hoje em dia, a extensão da antiga vila se encontra desabitada, ainda em funcionamento apenas um cemitério com quase nenhuma manutenção ou limpeza frequente, tornando o acesso um pouco restrito. Podemos observar abaixo a imagem registrada, fruto da pesquisa de campo deste estudo.

Imagem 2 - Escada da antiga igreja em ruínas

Fonte: Lucas Pimentel (2022)

As ruínas da igreja, barracão comunitário, escola e algumas casas da época estão encobertas pelo tempo e pela força da natureza, os moradores usam algumas áreas para a agricultura de cultivo

⁶⁰ Igarapé localizado ao lado da vila Carrazedo, historicamente é habitado pela família Benaion, descendentes de judeus marroquinos que instalaram no século XIX na região.

de plantios típicos da região, assim é muito comum que lavradores encontrem pequenas peças de cerâmicas, moedas do Brasil Império, pedaços de escultura, metais e outros vestígios, esse *locus* torna-se atrativo para arqueólogos, historiadores, professores e pesquisadores tanto nacionais quanto internacionais.

A partir do ano de 1970 a Igreja Católica passa por novos conceitos catequéticos, fortalecendo seus laços com ribeirinhos, mestiços e caboclos da região. Um momento importante foi a chegada do padre italiano Giulio Luppi na paróquia gurupaense, que introduziu a teologia da libertação. Diante disso, a Igreja Católica de Gurupá começa o sistema de criação da CEB's, que tinha como objetivo a mobilização social e politização emancipatória da população menos favorecida e interiorana.

Assim a comunidade São José do Carrazedo foi um dos grupos comunitários concebidos nesse período de movimento intensivo da Igreja Católica, vangloriada como agente de uma educação popular, corroborando a retomada de ações conjuntas dos moradores, que incomodavam e pressionavam através de denúncias, manifestos e indignações das mazelas cometidas as autoridades políticas diante da condição subalterna que a população do campo vivia, tanto pela cultura de negação direitos sociais quanto de garantia de qualidade de vida para os ribeirinhos.

Esses movimentos foram conquistando cada vez mais espaços – isso se deu dentro do próprio cenário político institucional – e passaram a acompanhar assiduamente os processos democráticos, como no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais - STTR e Conselhos Paroquias, com isso, acarretou demandas para criação de associações, cooperativas, Reservas Extrativistas - RESEX e áreas protegidas na região gurupaense.

No final dos anos 1990, onze comunidades ao oeste do município de Gurupá se mobilizam em prol do reconhecimento como remanescentes de quilombos. A comunidade do Carrazedo também aderiu a luta, entretanto houve uma recusa de uma parcela significativa de ribeirinhos que suspeitavam do movimento, questionando se realmente a titulação garantia o direito ao território ou se subordinava a população a uma possível insegurança de limites territoriais, visto que o título definitivo seria de caráter coletivo.

Salienta-se que com a redemocratização do Brasil, regida pela nova constituição em seu Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, foi garantido o direito à propriedade definitiva às comunidades quilombolas que estivessem ocupando suas terras, e se caracteriza como norma de direito fundamental.

Analisando a contextualização histórica do Carrazedo, que se deu com origens de povos indígenas, marcada de forma acentuada com a herança nativa dos ancestrais Arapijós, que até hoje refletem em seus aspectos econômicos e cotidiano de vida, contudo esse mesmo grupo se atende

legalmente como quilombo e identificam-se socialmente como quilombola, nos permeiam a entender como esse “transvio” identitário ocorreu.

É necessário ressaltar que a comunidade do Carrazedo se encontra geograficamente cercada por comunidades quilombolas muito tradicionais, originadas exclusivamente a partir do refúgio de escravos, conhecidas até mesmo como o “berço dos quilombos de Gurupá”, tais essas: Jocojó, Maria Ribeira, Ipixuna e Gurupá-Miri, as mesmas se localizam em pequenos rios e igarapés de longas e médias distâncias da margem do rio e da zona urbana, possuindo características arraigadas em seus parentescos, autodefinições, ancestralidade e o próprio sentido da prática cultural.

Com a proximidade e o diálogo com esses outros grupos de quilombos vizinhos, elaborou-se uma familiaridade de influência, despontando um afloramento integralmente “preto” e de quase inexistência dos povos nativos, causada pela ausência de referências indígenas, vivenciada pelas últimas gerações, dessa forma, despertou-se um sentimento de pertencimento ancestral afro, em que os moradores assumem essa identidade.

É necessário entender que qualquer identidade seja ela local ou até mesmo nacional, ela nunca é estagnada e atemporal, pois essas não estão escritas em nosso DNA, no entanto se firmam de acordo com a cultura consumida no meio em que vivemos, além disto, essas identidades são modeladas com as manifestações e representações estabelecidas em tal comunidade, consolidando a ideia de pertencimento e afeição por aquela personalidade.

De acordo com Moura (2012, p. 111-112), o real pertencimento dos quilombolas “fundamenta-se a manutenção da identidade, transpassam-se a posse da terra e as modificações para conservar o patrimônio, agregam-se com supremacia às manifestações culturais de época”.

Diante dessa identificação grupal, exigiu-se muita pedagogia para compreender a importância da política de regularização e autorreconhecimento dos quilombos, principalmente em decorrência da incorporação de terras adquiridas por latifúndios, incitadas a partir da Ditadura Militar, que se tornou fundamento concreto para a organização social, promovendo coletivamente a exigência do título de propriedade definitivo.

Exatamente no dia 31 de outubro de 2000, dez comunidades gurupaenses foram tituladas como quilombolas pelo então governador do Estado da época, entre as quais a comunidade São José do Carrazedo foi nomeada como sede dos quilombos, representada pela Associação dos Remanescentes de Quilombos do Município de Gurupá - ARQMG.

Após os anos 2000, a então comunidade começa o seu crescimento populacional, isso só foi possível, com a construção e erguimentos de tais estruturas que deram referência e projeção. As políticas governamentais passam se atentar com tais necessidades, como: a construção do trapiche para locomoção entre os moradores, construção e funcionamento de uma unidade básica

de saúde e edificação do prédio escolar, que em consequência transformou esse lugar histórico na maior comunidade do município de Gurupá, residindo cerca de cem famílias que se aproximam de quase quatrocentos habitantes presentemente.

Imagem 3 - Vista aérea da Vila Carrazedo

Fonte: André Medeiros (2022)

Outro momento importante para o contexto religioso foi no ano de 2019, quando a Igreja Católica perde uma parcela de adeptos, isso se deu com a instalação do neopentecostalismo na vila, decorrente da Igreja Templo da Glória⁶¹, despertando uma breve onda de evangélicos convertidos, entretanto não afetou a hegemonia do catolicismo, mesmo após muita discussão acerca da aceitação de outro movimento cristão na localidade, visto que a ideia de debater outra igreja na comunidade já vinha se articulando há alguns anos, porém inúmeras vezes fracassada pela rejeição dos católicos mais conservadores.

Festividade de São José: resistências e ressignificações

Não há uma data concreta do ano que iniciou a festividade do São José do Carrazedo, mas com os registros da época inferimos concepções e análises. De acordo com Baena (1833), a chegada dos missionários para a construção do convento em 1692 reitera que ainda se podia ver as ruínas do convento do Carrazedo em 1786, já desativado. Provavelmente, nesse intervalo de tempo, a

⁶¹ Igreja neopentecostal de origem gurupaense, que foca no público da zona rural do município, ganhando cada vez mais adeptos nas comunidades mais distante dos núcleos urbanos.

festividade de São José tem se iniciado. Outra casualidade é o padroeiro do Carrazedo dispor o mesmo santo que designava a ordem missionária, ou seja, os Frades Capuchinhos de São José.

A festividade presumivelmente começou com apenas elementos europeus. Os apontamentos de Baena (1833) são estudos necessários para compreendermos a formação social e histórica da Amazônia. Extrai-se em sua citação que no ano de 1785 a igreja de São José era realidade, ou seja, a existência da festividade na vila já ocorria, com meramente a influência europeia na promoção da festa.

Os elementos africanos que foram inseridos um século depois construíram uma nova identidade religiosa, alterando o calendário e abrindo espaços para outros momentos que hoje são tidos como essenciais para os fiéis, categorizando o povo preto como protagonista da manifestação religiosa.

Destarte, a festividade de São José ganha uma proporção regional, perpassando 1900 o festejo passa atrair muitos devotos de outros grupos e vilas vizinhas. O livro *Gurupá dos Mariocays* de Silva (2009) descreve como era a festividade na primeira metade do século XX, admitindo que nesse período o padroeiro do Carrazedo já era São José, a festa também se iniciava no dia 09 e se estendia até 19 de março, igualmente como hoje, a festividade era bem movimentada e atraía muitos devotos de Gurupá e outros município vizinhos da redondeza, a vila ainda era na terra firme, na qual as cerimônias eram bem famosas pelos grandes banquetes, refeições, cafés e farinha tapioca, todas essas iguarias eram ofertadas aos visitantes.

A festa era realizada na pequena igreja de alvenaria, na rua principal da vila, assim como também uma barraca para os leilões e eventos festivos, os noitários enfeitavam os terreiros de candeias a noite e o Juiz da festa tinha uma incumbência primordial na divulgação e realização da programação. Sobre o formato festivo da festa e a estrutura da época, um dos anciões do quilombo faz a afirmação:

A festa de São José eu ainda cheguei a ver na antiga vila, lá em cima. Os festejos já eram na mesma data que ocorre hoje. A única diferença para hoje, era o local, antes na terra firme e agora na várzea, lá tinha uma igreja que tinha aproximadamente 12 metros de comprimento por 6,0 de largura, assim como a barraca e o arraial em frente à igreja com uma escadinha na frente, um dos grandes líderes era o Florentino Alho, geralmente mediava a programação religiosa (Nascimento⁶², 2022).

⁶² Oswaldo Benjamim do Nascimento é um dos comunitários mais antigos da vila, já fez parte da diretoria da festividade em inúmeras edições, é sócio fundador da ARQMG e um dos integrantes de fundação da Comunidade Eclesial de Base São José do Carrazedo, tem 82 anos de idade.

Presentemente temos poucos moradores da comunidade que ainda presenciaram a festividade na antiga vila, dessa forma, é notável que a festividade se mantém com calendário e ritos assemelhados ao longo do tempo, contudo o pouco desenvolvimento da época o tornava uma comemoração local de irmandade.

Lembro que minha irmã foi juíza da festa na época. Eu afirmo que muitas coisas mudaram nessa festividade, o povo antigo era mais fiel a imagem do santo, se dedicavam muito a oração, não vejo essa dedicação atualmente, apesar da festa ter crescido muito. Com a falência da antiga vila na terra firme a festa ficou parada em torno de 12 anos (Corrêa⁶³, 2022).

Com a mudança da vila para a várzea doravante de 1960, a mesma ficou com um número mínimo de moradores, isso acarretou a extinção da festividade, alguns fatos são essenciais para o entendimento das ações que ocorrem no momento atual, os entrevistados lembraram precisamente dos fatores no tocante a interrupção da festividade. Essa lembrança carrega consigo a longevidade dos detalhes de tal acontecimento testemunhado, observado e assistido, esses traços só são lembrados porque se havia vislumbrado e arrebatado por tal ato (Halbwachs, 1990).

Essa idealização do autor citado é ratificada, a qual os interrogados retratam as informações, como o caso do senhor Sandoval Cardoso, ele é o único filho ainda em vida de Florentino Alho, o então encarregado em conservar a imagem do santo na época, ele expõe a seguinte memorização:

Eu cheguei a carregar objetos para festa na antiga vila como: potes, vasilhas, alimentos e baldes. Quando a vila se acabou a igreja não teve zelo e foi caindo aos pedaços, com isso o meu Pai Florentino Alho foi autorizado por escrito e assinado pelo bispo e padre da época para retirar os santos da igreja e trazê-los para sua casa na várzea, até porque já estava até chovendo nas imagens, ainda lembro que nós fomos buscar as duas imagens da igreja. Em casa minha mãe zelava o São José, lavando, espanando e passava um óleo, cuidava melhor que um filho (Santos⁶⁴, 2022a).

Reitera-se que no decorrer da década de 1970 a festividade ainda funcionou na residência de Florentino Alho em uma ilha localizada em frente a atual vila, realizando os ritos religiosos de forma superficial, como a folia, rezas e meia-lua, as colocações de Waldeci Alho nos fazem entender esse período:

⁶³ Benevaldo Marques Corrêa, de 64 anos de idade, coordenou vários anos a comunidade, exerceu também o cargo de presidente da festividade de São José, atuou nos movimentos político-sociais no início dos anos 2000, como: o STTR, PT, FASE e principalmente na reivindicação de titulação das comunidades quilombolas, na qual foi Tesoureiro ainda na primeira gestão da ARQMG.

⁶⁴ Sandoval Cardoso dos Santos, de 68 anos, é o um dos moradores mais antigos da comunidade, presenciou a festividade nos dois contextos, tanto em terra-firme quanto atualmente.

Quando eu tinha uma idade de aproximadamente 10 anos, a festa era realizada na casa do meu avô paterno Florentino Alho que presidia a festividade, pois já tinha descido da antiga vila em terra firme, inclusive fui folião nesse período, mas logo em seguida ela foi suspensa definitivamente por aproximadamente uma década (Santos⁶⁵, 2022b).

Já na década de 1980 com o envelhecimento de Florentino Alho, a festividade foi extinta, deixando de acontecer depois de séculos de tradição, salienta-se que essa decadência foi se dando em modo gradual, até inexistir totalmente, sendo apenas um passado na história da família e dos poucos moradores que residiam na localidade.

Em 1991 a festa foi reiniciada já com outros idealizadores, partindo também de uma promoção da comunidade, visto que antes era promovida através de mobilização familiar, dessa forma a festividade foi reativada, havendo muitas consultas aos mais velhos acerca da configuração festiva. Reiteramos que a idealização de resgate da manifestação religiosa também teve o cuidado com os ritos da folia. Em conformidade com o seguinte depoimento, Waldeci Alho juntamente com sua irmã Benedita Nascimento reativam a festividade:

Foi minha irmã Benedita, que inclusive já é falecida, ela me convidou a resgatar a festa de São José no ano de 1991, a partir desse primeiro ano de reinício, fizemos juntos cinco edições da festividade consecutivamente, após esse período a comunidade abraçou e adotou as comemorações religiosas na promoção, divulgação e fixando em seu calendário como principal manifestação da comunidade. (Santos, 2022b).

Nesse enquadramento, a declaração do entrevistado tonifica o reconhecimento dos dois agentes que restauraram a solenidade a manifestação, ou melhor, baseando-se numa recuperação que zelasse pela formalidade da festa.

A Benedita Nascimento minha esposa na época foi a peça importante para resgatar a festa de São José, a iniciativa dela foi muito importante, uma vez que ela convidou seu irmão Waldeci Alho para retornar os festejos, dessa forma, a festa se reiniciou com todos os componentes da antiga vila, isso se deu porque fizemos uma casa com um espaço avantajado, que funcionou os eventos comunitários por um longo período (Corrêa, 2022).

A Benedita Nascimento transmitiu em sua atuação uma forma de recuperação, visto que a cultura já se dava por assolada e perdida na prática, sendo posterior há mais de uma década. A herança deixada por ela é memorável, demanda de apreço por suas atitudes e muita admiração.

⁶⁵ Waldeci Nascimento dos Santos, conhecido popularmente como Waldeci Alho, foi um dos principais idealizadores de reiniciar os festejos, desempenhou por vários anos a presidência da festividade, atualmente ocupa o cargo de locutor, em seu histórico de vida fez uma passagem significativa presidindo por dois mandatos a função de presidente da ARQMG.

Abaixo contemplamos na imagem um dos primeiros registros da festividade após o recomeço da festa na última década do século passado. Observamos que os foliões ainda não possuíam farda, assim como não havia o trapiche principal da vila, a igreja era pequena e o público se resumia aos moradores da comunidade, o período fotografado é no início dos anos 1990.

Imagem 4 - Embarque da meia-lua

Fonte: Acervo pessoal de Jeiza Prado (2023)

No início dos anos 2000 a festividade de São José passou por ascensão em todos os setores, a popularidade do festejo atingiu inteiramente todas as localidades do município de Gurupá, atraindo até mesmo público de outros municípios vizinhos como Porto de Moz e Almeirim, isso contribuiu em todos os aspectos tanto cultural, social e comercial.

A manifestação também se modernizou, passando a adotar divulgações mais expressivas, as noites de comemorações foram subdivididas a famílias da comunidade, as programações foram se modelando com horários tardios com influência da energia elétrica.

As imagens de São José do Carrazedo

A relação do santo com os devotos da comunidade são os pilares característicos do catolicismo popular na Amazônia, que diferem do catolicismo oficial e hierárquico, tal modo, que para os fiéis o santo (imagem) também é o “santo do céu, salvo na morada com Deus”; isto é, uma pessoa que teve uma vida longe do pecado e com práticas bondosas, piedosas e misericordiosas.

Entretanto, esse mesmo santo também é aquele materializado (massa, madeira, argila) no altar, que por alguma circunstância ou permissão divina foi deixado por Deus aqui na terra, de

modo que não há uma diferença de poder entre daquele que está no “céu” ou aquele que fica no altar da igreja, por prova, tanto que se usa guarda-sol, óleo corporal e mantos para a proteção e manutenção da imagem do santo.

Nessa percepção, a comunidade do Carrazedo cultua duas imagens de São José, a maior é tida como de maior destaque, sendo de maior proeminência nas celebrações, presente na esmola das casas, no pagamento de promessas durante a ladainha e na tradicional meia-lua, além disso, é a mais arrebatadora para os fiéis, isto é, exatamente nessa que os promesseiros fixam as fitas de seda, amarram as cédulas de dinheiro em agradecimento, cumprimentam com a benção e benzeção.

Essa imagem fica no centro do altar, lugar este considerado virtuoso e ponto central do hierático, “isso é o mesmo que dizer que todos os símbolos e rituais concernentes aos templos, às cidades e às casas derivam, em última instância, da experiência primária do espaço sagrado” (Eliade, 1992, p. 34). Esse recinto também é o grande destaque para os fiéis, inclusive os próprios foliões tomam para si durante as folias cantadas.

Quanto a menor imagem, que tem uma presença secundária referente a outra, geralmente é removida da igreja apenas para a cerimônia de levantação e derruba do mastro. Abaixo se pode ver a fotografia das duas imagens, ou seja, a maior de aproximadamente 80 centímetros fixada no centro do altar com bom estado de conservação e ao lado esquerdo a imagem menor com cerca de 30 centímetros, embora esta segunda esteja razoavelmente danificada pelo tempo.

Imagem 5 - Altar com as imagens

Fonte: Lucas Pimentel (2022)

O comunitário entrevistado faz afirmações importante sobre a origem da principal imagem de São José:

A imagem de São José não era do Carrazedo, essa história eu sei muito bem, ele era da Doutrina do Ipixuna, no tempo dos Frades, que trouxeram e deixaram lá, assim também outras imagens como de: Nossa Senhora da Conceição, São Francisco e os sinos também [...], eu só não sei quem trouxe de lá para cá (Nascimento, 2022).

Não podemos deixar de salientar a imagem menor, que não é tida como desimportante dentro das expressões religiosas, entretanto é reputada como coadjuvante dentro do contexto. Os moradores da comunidade, principalmente com os anciões, garantem que essa imagem foi achada por um trabalhador rural, num dia de plantio na antiga vila, ainda em terra firme.

Esse “achado” do santo é uma narrativa bastante comum em locais que possuem conexão direta com natureza, que no caso da Amazônia é bastante popularizada, assim geralmente esses “santos achados” representam forte influência em tal região, são de famílias com grandes prestígios, tidos como milagrosos ou perigosos para aqueles que rejeitam, blasfemam, não cumprem as promessas e duvidam dos seus poderes.

Isso assegura que a contextualização histórica do santo e a ligação com os fiéis provocam essa hierofania que isola a percepção física e material da imagem, contudo manifesta-se nessa dimensão do santo como existência do sagrado, desde seu surgimento até o simbolismo que ele apresenta para a comunidade, assim "todo espaço sagrado implica uma hierofania, uma irrupção do sagrado que tem como resultado destacar um território do meio cósmico que o envolve e o torna qualitativamente diferente" (Eliade, 1992, p. 30).

Na imagem de maior volume a transformação hierofânica é similar, tem alguns fatos sublimes, como a promessa de restauração e zelo da escultura, muitas histórias em volta são relatadas pelos devotos, em especial os foliões mais veteranos da festividade.

Ocorrências essas que vão desde os primeiros indícios da festa, de acordo com a lembrança dos comunitários, lembrança essa popularizada na comunidade através da oratória em forma de conversação e interrogação espontânea pelos curiosos ou mais jovens, é obvio que “não se pode transferir as lembranças de um para a memória do outro. Enquanto minha, a memória é um modelo de minhadade, de possessão privada, para todas as experiências vivenciadas pelo sujeito” (Ricoeur, 2007, p. 107).

Entretanto, é com essa naturalidade ou as vezes de maneira despreziosa que os quilombolas relatam acontecidos que marcaram a imagem de São José ou que deixaram de acontecer, por exemplo, registramos a seguinte declaração de um folião a respeito da conservação histórica da escultura do padroeiro da comunidade:

A imagem de São José era encarnada por um judeu chamado José Cardoso Benaion, ele era filho do popular Simão Benaion. Quando este morreu, a esposa dele dona Isabel passou a fazer a encarnação da imagem, eles não só encarnavam como faziam imagens de madeira, essa família era tão perfeita nesse dom. que eles chegavam a fazer quatro santos só num corpo, dois para frente e dois para trás (Lima⁶⁶, 2022).

A família Benaion historicamente tem forte prestígio na festividade, inclusive até a última restauração da imagem foi realizada pela promessa Dinaí Benaion e de grande preponderância no contexto festivo. De acordo com o entrevistado, “a Dinaí fez uma promessa por motivo da saúde, assim com a graça alcançada mandou encarnar o São José, o pintor foi de Gurupá conhecido como seu Antônio dos anjos” (Benaion, 2022).

A devota Dinaí Benaion foi protagonista há anos na programação da festa, sempre se dispunha a colaborar com os foliões, assim como nas ornamentações e quermesse da noite da bandeiração, sempre com decorações muito coloridas, adereços que vangloriava a imagem do santo no altar e essencialmente vangloriava os foliões na noite da família Benaion, a qual pertencia.

Um acontecido bastante curioso sobre as imagens é que elas foram doadas a Florentino Alho pelo Bispo Dom Clemente, isso ocorreu após a descida da vila para a várzea, essa doação foi documentada e assinada por superiores e autoridades da igreja na época que futuramente impossibilitou a comunidade cultivar a imagem nas duas primeiras edições após o reinício da festividade nos anos de 1991 e 1992.

Essas duas primeiras edições foram efetivadas da seguinte forma, os presidentes do festejo emprestavam a imagem com incumbência de devolvê-las após a programação, propriamente dita no dia 20 de março. No terceiro ano o então proprietário foi convencido por líderes e familiares a doar as imagens permanentemente à comunidade, isso depois de muito diálogo e conversação.

O passado e a herança: memórias e lembranças

Nessa construção do produto folia obtido na comunidade, foram necessárias muitas mãos para modelagem da manifestação. Como já vimos anteriormente, a festividade foi paralisada por anos, conseqüentemente os foliões também “desapareceram”, criando uma espécie de vazio para os poucos moradores que restaram naquele local.

Por meio da memória, resgataram-se episódios essenciais no entendimento e significado da folia de São José para o público mais antigo daquele pertencimento, essencialmente através dos

⁶⁶ José Lima (67 anos) é conhecido popularmente como “abacatão”, sendo um dos foliões com maior experiência, destaca-se principalmente como tamboreiro, nos últimos anos também atua como coordenador do grupo rítmico.

primeiros envolvidos na expressão religiosa a partir do reinício na década de 1990, eles memorizaram pessoas e peças-chave no retorno das atividades.

Com a redenção da memória da comunidade, muitas pessoas e figuras memoráveis foram citadas, criando uma espécie de gratulação com todas as pessoas que ajudaram a resguardar a imaterialidade religiosa e cultural do Carrazedo. As memórias dos mais velhos são como uma viagem no tempo, eles testemunham um passado que jamais conseguiríamos captar, assim são intermédios da cultura, transmitindo valores de conteúdo, atitudes, ações, transformações e costumes, também se pode afirmar que é essa oralidade que constituem todos os pilares da cultura, seja ela viva ou até mesmo extinta (Bosi, 2003).

Diante desse aspecto de memória e transmissão, menciona-se um dos primeiros mantenedores dos foliões de São José, Florentino Alho, que coordenou e articulou por décadas as folias de São José, ainda na primeira vila em terra firme. Na atualidade, o filho de Florentino relata sobre a trajetória do pai.

Desde quando me entendi meu pai já organizava, na verdade ele foi um dos primeiros a ocupar o cargo de mantenedor, tinha outros já falecidos que também ajudavam, como: minha mãe Maria Cardoso, João Cardoso, Joca Vieira, Maria de Lourdes e Nenê Cardoso, nessa época as famílias mais tradicionais eram bastante envolvidas, conforme os mais antigos iam falecendo os filhos iam tomando a frente (Santos, 2022a).

Percebe-se que a sistematização religiosa era muito íntima dos laços familiares, ou seja, as famílias possuíam uma ligação direta com as imagens, encargos de foliões e distribuições de tarefas, como a manutenção e limpeza dos espaços, construção de ferramentas e instrumentos da folia. Diante disso, nota-se uma linhagem de hereditariedade na comunidade, até hoje ainda ocorre essa sucessão.

Uma amostra do sucedimento é a presença vigorosa da família Alho, que, após o falecimento de Florentino Alho, seu filho, José Alho, coordenou os foliões em torno de quase duas décadas, sempre se diligenciando nas harmonizações da folia. José Alho teve muita ênfase durante os anos em que desenvolveu seu trabalho, a comunidade no geral atesta seus ensinamentos concedidos aos dirigentes atuais.

Uma das ações substanciais foi desempenhar posturas que haviam sido perdidas com a interrupção das cerimônias religiosas, em síntese, ele próprio viabilizou a partir de 2002 o intercâmbio de notáveis foliões vindos de outros quilombos vizinhos, como: Jocojó e Maria Ribeira. Como salienta seu filho:

Meu pai foi o mais importante coordenador de foliões que essa comunidade viu, quase tudo que seguimos hoje foi direcionado por ele, foi através dele que outros foliões conhecidos na região vieram para cá como o França, Aurélio e outros. Ele na verdade vivenciou essa festa na antiga vila quando ainda era adolescente, foi mantenedor por muitos anos, tudo que eu faço hoje na folia é resultado que eu aprendi com ele, quando ele faleceu eu assumi o cargo, assim estou até hoje (Santos⁶⁷, 2023c).

Apresentamos anteriormente três gerações atravessadas por uma manifestação, a memória do entrevistado reitera o repasse do saber através da vivência, operando-se por meio da oralidade. Enfatiza-se que José Alho foi um dos poucos foliões a pertencer ativamente ao grupo, tanto na antiga vila quanto na presente, suas orientações foram vitais para o desenvolvimento das celebrações hoje. Com o seu falecimento, a comunidade até discutiu sobre uma possível suspensão anual da festa em respeito ao luto.

Preliminarmente, a comunidade no geral reconhece que a festividade de hoje possui diferenças teóricas com a do presente, isso se deu pelas mudanças que o tempo causa, mas também em decorrência da paralisação da festividade. Com o testemunho dos residentes que atuam na festividade, legitimamos que o retorno das cerimônias festivas só não foi extinguido inteiramente em razão dos anciões que vivenciaram as celebrações ainda nos 1950 e 1960 na antiga vila

Uma das notáveis colaboradoras foi Artulina Pena, ela concedeu dedicação exclusiva como agente dos ritos religiosos, matinha os materiais, acessórios e utensílios sagrados do santo. O relato de um dos seus filhos reitera sua importância para o contexto da manifestação:

A marca da minha mãe foi o legado que ela deixou, a maneira que ela repassou a experiência dela para a nossa geração. A principal lembrança que todos possuímos é no momento da reunião de mordomo com os foliões, nessa ocasião ela trazia o seu tradicional charão de alumínio nas mãos, desse modo entregava as velas aos mordomos e depois recolhia (Vieira⁶⁸, 2022a).

Com o seu falecimento de Artulina, uma de suas netas prosseguiu carinhosamente com o ofício de entrega das velas para os noitários da mordomagem, dando continuidade à sua função tradicional. Ao lado direito da imagem abaixo, observamos Artulina na sua atividade habitual da festa, junto com os mordamos e foliões no exato rito da reunião de mordomos.

⁶⁷ Sebastião Nascimento dos Santos (56 anos) foi folião por muitos anos e passou a ocupar o cargo de coordenador dos foliões após a morte do pai em 2010.

⁶⁸ Waldomiro Pena Vieira (48 anos) é líder comunitário e um dos locutores oficiais da festividade de São José, tem forte ligação como os movimentos paroquiais e quilombola.

Imagem 6 - Artulina Pena na reunião de mordomos

Fonte: Acervo pessoal de Pâmela Vieira (2023).

Esses momentos são recordados sublimemente, sempre em cruzamento com o sagrado, pessoas que hereditariamente vão transmitindo a capacidade de se relacionar com a condução e linguagem religiosa que é denotada na festa, seja no âmbito individual ou coletivo. De modo que quaisquer dessas lembranças religiosas são memorizadas e lembradas por tais eixos, como: a imagem, lugar, localização, instrumentos, objetos e ferramenta (Halbwachs, 1990).

Na certeza de que a festividade aglutina todos esses eixos citados, as lembranças a respeito de figuras e etapas são aguçadas abrangentemente pelos moradores, como exemplo, a iniciação da festa, referindo-se a levantação do mastro, momento este no qual os foliões dão pontapé aos festejos. Isso representa o encetamento das celebrações, sobre esse componente, captamos a sequente reminiscência de um morador:

Toda vez que enfeitamos e levantamos o mastro do santo eu lembro do Vavá, desde quando reiniciou a festa era ele que escolhia e tirava o mastro, isso era uma promessa dele, a comunidade toda já sabia e os foliões também, geralmente a madeira escolhida por ele era o Pará-Pará também conhecida como Mauro (Nascimento, 2022).

Seu Flávio Nascimento, conhecido como “Vavá”, foi um personagem essencial na construção da festividade, acompanhava os processos religiosos, era assíduo nas cerimônias, mas se destaca como extrator do mastro, visto que todas as edições da festividade após a reativação tiveram o mastro extraído por ele.

Do mesmo modo, a população mais anciã não foge à lembrança quando se menciona foliões emblemáticos que transpuseram na folia de São José, seja pelo simbolismo familiar ou pela

competência e aptidão nos seus ofícios e funcionalidade do próprio, pois a técnica em tocar e o tanger dos instrumentos são inconfundíveis. Aliás, a lembrança de uma palavra é de diferente de uma lembrança de um som, seja ele natural ou musical, o homem quando ouve sons sem letra dificilmente fará uma comparação somente auditiva, significando que as lembranças sempre acompanham um contexto mais amplo, de espaço, pessoas, objetos e lugares (Halbwachs, 1990).

Compactuando com a ideia do autor acima, constata-se em uma entrevista com Terezinha Nascimento, mais conhecida como Dona Flor, em que depreendemos sobre essa lembrança no largo alcance da lembrança auditiva, além do mais, a conexão com fatores periódicos e ambientes, descrito abaixo:

Nunca vi um mestre-sala que cantasse tão bonito quanto o Raimundo da Silva, ele tirava verso até na palma da mão no antigo Carrazedo, nesse tempo eu tinha uns 12 anos. Tinha também outros mestres-salas bons como Benedito Ribeiro, Deocleciano, Ceará, Antônio Alho, Clóvis e o Brasileiro que era conhecido mais como Bagico, eles eram todos o Ipixuna, mas na época dos festejos do São José em março eles vinham tocar na folia (Nascimento⁶⁹, 2021).

Identificamos que até mesmo nas edições mais antigas da festa o intercâmbio de foliões na participação das festividades de santos já era comum, os quilombos vizinhos importavam e exportavam ritmistas, principalmente quando estes eram vizinhos, isso ocorre até hoje. Por conseguinte, não foi só os mestres-salas que marcaram a memória dos quilombolas, concebe-se no relato abaixo sobre os tamboreiros épicos:

Ainda cheguei a ver muitos foliões antigos, os tamboreiros do tambor grande conheci o Bastão, Deó, Francisco, Antonino, Raimundo Clima e o Chiquinho do tamborinho. Lembro também do Lourival Mangueira que era o bandeireiro antes do Alcino, o Alcino que inclusive passou muito tempo como bandeireiro do São José, o falecimento recente dele foi uma grande perda para a comunidade toda (Nascimento, 2022).

O Alcino Cardoso foi um dos foliões mais tradicionais da festividade de São José, desde o reinício da festa ele atuava ininterruptamente de forma experiente e prestativo, também chegou a atuar como folião ainda na antiga vila e dividiu instrumentos com muitos foliões citados anteriormente.

Dando encadeamento, um dos foliões mais antigos da festividade que ainda se encontra em atuação fez algumas declarações basilares a respeito de ritmistas históricos da festividade, da mesma

⁶⁹ Terezinha de Jesus Nascimento era uma fiel devota de São José e apreciadora da folia, faleceu quatro meses após ceder essa entrevista aos 85 anos de idade.

forma, ratificou o quanto é importante conservar esses nomes como referências para o presente e futuras gerações:

Tem alguns nomes que muitos da comunidade não lembram, mas eu recordo como o Olivar da bandeira, assim como a atuação do Pedro Lima do Jocojó que tocava tamborinho com muita potência, nessa época havia três tambores na folia, hoje em dia é apenas dois, eu não sei informar quando e o porquê dessa mudança (Lima, 2022).

A menção decorrida levanta uma questão que precisa ser ponderada, o número de ritmistas no tambor foi subtraído ao longo do tempo, uma por outra sucede um terceiro tambor na festa, mas isso ocorre de forma custosa.

Não foi exatamente apenas os sons que confinaram a memória da população do Carrazedo, em continuidade com os depoimentos, perceberam-se que os construtivos da folia de modo contíguo com a festa remetem a outros sujeitos, como exposto pelo interrogado a seguir:

A festa e os foliões só são bonitos porque tem pessoas que sempre ajudaram, mesmo que algumas já se foram, como é o caso da Terezinha, sempre foi disposta a contribuir com a nossa festividade, uma grande liderança que faz muita falta, lembro das arrumações das noites de ladainha e das refeições oferecida aos foliões (Vieira⁷⁰, 2022b).

A Maria Tereza de Souza integrou a família Benaion, dessa forma, justamente com Dinaí Benaion materializaram ações e desempenhos no desenvolvimento da folia, sempre de forma espontânea e filantrópica. Com os foliões sempre puseram apoio incondicional seja através de doações ou por promessas.

A percepção da memória da comunidade é muito elevada com a laboração que o indivíduo manteve no período festivo. As funções que cada um ocupava são lembradas em cada cerimônia que os foliões executam, ou esporadicamente na totalidade das solenidades festivas, essas ações são narradas desde o início até os momentos terminais do calendário da festividade.

Considerações finais

Considera-se que a formação cultural do quilombo Carrazedo por vezes se confundem com o estabelecimento de aporte religioso da mesma, retroalimentando uma sociedade que convergem em práticas tradicionais que abarcam elementos das diferentes matrizes que conceberam a

⁷⁰ Genival Alho Viera (48 anos) era o presidente da festividade no ano de realização desta pesquisa, tem uma longa trajetória como líder comunitário, sobretudo na ARQMG, que presidiu por dois mandatos consecutivos.

historicidade da população, fomentada pela expressão da festividade da valorosa festividade de São José, que representa escancaradamente o perfil cultural de seus pertencentes.

Retornando ao objetivo geral, atesta-se a contemplação da pesquisa proposta, visto que as referências conseguiram nitidamente alicerçar as entrevistas coletadas, da mesma forma vice-versa, de modo, que os resultados obtidos foram essenciais para o desfecho investigativo, na perspectiva sociológica e antropológica do público envolvido.

É necessário destacar que esse estudo ainda é pioneiro quando se trata da população abrangida, nesse caso, é fundamental que as ponderações apresentadas não sejam atestes absolutos, tal modo, que se espera que novos pesquisadores possam colaborar para que comunidades amazônicas como esta, sendo lócus de futuros estudos, reiterando com áreas geográficas pouco protagonizadas no campo da ciência.

Referências bibliográficas

BAENA, A. L. M. *Ensaio corográfico sobre a província do Pará*. Brasília: Senado Federal, 1833.

BARBOSA, B. C. C. *No tempo das bexigas: rastros de uma epidêmica moléstia no Grão-Pará colonial (1755-1819)*. 2019. 251 f. Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde) – Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2019.

BENAION, Aguinaldo dos Santos. *Aspectos Gerais da Folia de São José*: depoimento [mar. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carragedo-Gurupá-PA: Igreja de São José do Carragedo, 2022. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h08m31s.

BOSI, E. *O tempo vivido da memória: ensaio de psicologia social*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

COELHO, M. C. *Do sertão para o mar: um estudo sobre a experiência portuguesa na América, a partir da colônia, o caso dos diretórios dos índios (1750-1798)*. 2005. 433 f. Tese (Doutorado em História) - Departamento de História, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

CORRÊA, Benevaldo Marques. *Contexto histórico da festividade e dos foliões*: depoimento [mar. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carragedo-Gurupá-PA: Residência do entrevistado, 2022. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h13m05s.

FERNANDES, G. C. B.; LIMA, H. P.; RIBEIRO, A. B. *Cerâmicas Koriabo e problematizações iniciais sobre a arqueologia na foz do rio Xingu*. *Habitus*, Goiânia, v. 16, n. 2, p. 403-423, 10 nov. 2018.

FURTADO, F. X. de M. *A Amazônia na era pombalina: correspondência do governador e capitão-general do estado do grão-pará e maranhão*. Brasília: Senado Federal, 1754.

GOMES, R. de S. *“Na forma que sua majestade permitir”*: legislação indigenista e conflito. uma leitura sobre a lei de liberdade dos índios de 1755. 2013. 167 f. Dissertação (Mestrado em História) - Departamento de História, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2013.

HALBWACHS, M. *A memória coletiva*. São Paulo: Vértice/Revista dos Tribunais, 1990.

LIMA, José. *Aspectos Gerais da Folia de São José, contexto histórico, manuseio e significado dos objetos*: depoimento [mar. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carrazedo-Gurupá-PA: Residência do entrevistado, 2022. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h20m07s.

MOURA, G. *Festas dos quilombos*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2012.

NASCIMENTO, Oswaldo Benjamin do. *Relatos históricos da festividade de São José e os primeiros foliões pioneiros da Folia*: depoimento [mar. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carrazedo-Gurupá-PA: Residência do entrevistado, 2022. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h11m53s.

NASCIMENTO, Terezinha de Jesus. *Os foliões e a folia do antigo Carrazedo*: depoimento [jan. 2021]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carrazedo-Gurupá-PA: Residência da entrevistada, 2021. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h02m27s.

OBERACKER JUNIOR, C. H. *Dois cartógrafos alemães a serviço do Brasil no século XVIII*: Johann Andreas Schwebel e Filipe Sturm. Revista de História, [S. l.], v. 44, n. 89, p. 93-109, 1972.

RICOEUR, P. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007.

_____. *O conflito das interpretações*. Rio de Janeiro: Imago, 1978.

SANTOS, Sandoval Cardoso dos. *Contexto histórico da festividade de São José e antigos membros da Folia*: depoimento [mar. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carrazedo-Gurupá-PA: Residência do entrevistado, 2022a. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h09m45s.

SANTOS, Waldeci Nascimento dos. *Historicidade da festividade de São José e pontos marcantes da folia*: depoimento [jan. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Gurupá-PA: Residência do entrevistado, 2022b. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h22m11s.

SANTOS, Sebastião Nascimento dos. *Significado e confecção de cada elemento da folia*: depoimento [jan. 2023]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Gurupá-PA: Residência do entrevistador, 2023c. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h13m07s.

SCHWEBEL, J. A. *Coleção das perspectivas das aldeias*: notáveis lugares e pessoas que estão representadas no mapa elaborado pelos engenheiros durante sua expedição que começou a partir da Cidade do Pará até a Aldeia de Mariua sobre o rio Negro. [Iconografia pertencente ao acervo da Biblioteca Nacional]. Disponível em: www.wdl.org. 1756. Acesso em: 03 maio. 2023.

SILVA, B. S. da. *Gurupá dos Mariocays*. Belém: Gráfica Smith, 2009.

SILVA, P. H. S. da. *Análise dos vestígios arqueológicos da Vila Histórica, sítio Carrazedo, Gurupá-Pa*. [S. l.]: McTi/Museu Paraense Emílio Goeldi, 2015.

TORRES, G. dos S. *Gurupá uma conquista pelo povo*. Belém: Paka-Tatu, 2019.

VIEIRA, Waldomiro Pena. *Figuras emblemáticas da festividade e da Folia*: depoimento [mar. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carrazedo-Gurupá-PA: Residência do entrevistado, 2022a. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h07m58s.

VIEIRA, Genival Alho. *Contexto da festividade e da Folia*: depoimento [mar. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carrazedo-Gurupá-PA: Igreja de São José do Carrazedo, 2022b. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h03m56s.

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

Explorando o Afrofuturismo: Reflexões sobre Representação, Ressignificação e Identidade Negra

Daniela Alves dos Santos⁷¹

 DOI: 10.5281/zenodo.13623904

Resumo

Este estudo aborda a emergência do movimento Afrofuturista em 1960 como uma estratégia de resistência frente ao racismo e à supressão cultural vivenciada pela comunidade negra, resultante de um processo histórico de colonização e escravidão compulsória. A exposição analítica se desdobrará através da indagação sobre a escravidão, o apagamento identitário, o Movimento Negro no Brasil e a consolidação do Afrofuturismo no contexto brasileiro. A pesquisa destaca como produções artísticas e estéticas são empregadas como instrumentos para a construção identitária e a emancipação social da população negra.

Palavras-chaves: Afrofuturismo; Movimento Negro; Identidade; Representação.

Abstract

This study addresses the emergence of the Afrofuturist movement in 1960 as a strategy of resistance against racism and cultural suppression experienced by the black community, resulting from a historical process of colonization and compulsory slavery. The analytical exposition will unfold through the inquiry into slavery, identity erasure, the Black Movement in Brazil and the consolidation of Afrofuturism in the Brazilian context. The research highlights how artistic and aesthetic productions are used as instruments for the construction of identity and the social emancipation of the black population.

Keywords: Afrofuturism; Black Movement; Identity; Representation.

Introdução

Ao longo de períodos históricos substanciais, os povos de ascendência africana têm sido retratados de maneira caricatural e estereotipada. A representação da comunidade negra foi historicamente moldada, associando-a a diversas conotações negativas. Durante a Idade Média e a Idade Moderna, relatos de estudiosos e cronistas frequentemente descreviam os negros de maneira grotesca, atribuindo-lhes características como duas cabeças, quatro braços e anomalias diversas

⁷¹ Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Estadual da Paraíba. E-mail: alvesdaniela984@gmail.com.

(OLIVA, 2008). Além disso, algumas teorias depreciativas, como a Teoria Camita,⁷² emergiram para reforçar concepções discriminatórias, associando os negros a uma descendência amaldiçoada e destinada à servidão eterna.

Nesse contexto, a cor preta passou a ser simbolizada pelo mal e pelo demônio, enquanto o branco era exaltado como símbolo de pureza e bondade. Essas construções ideológicas contribuíram para a justificação da escravidão em larga escala pelos colonizadores europeus, perpetuando a inferiorização das populações de pele escura. Devido à negação de sua humanidade, os negros eram privados de direitos, relegados à condição de servos e tratados como meros objetos.

A diáspora forçada dessas comunidades resultou na supressão de suas raízes culturais, impondo-lhes o silenciamento e o apagamento cultural. Esse silenciamento contribuiu para a desvalorização da cultura dominante sobre o grupo marginalizado, impedindo o reconhecimento de seus discursos. Contudo, segundo Spivak (2010), a resistência não pode ser externalizada; o grupo marginalizado deve representar-se, falar por si mesmo e expressar seu discurso de forma autêntica, evitando a terceirização de sua narrativa.

O processo de construção identitária dos indivíduos negros busca referências ancestrais em cultura, religião e sociedade, oferecendo-lhes uma voz autêntica e contribuindo para a recuperação da história dos povos africanos. Nesse contexto, o afrofuturismo emerge como um movimento recente capaz de ressignificar a trajetória dessas comunidades, explorando elementos como ancestralidade, identidade e religiosidade, sem sucumbir à perspectiva eurocêntrica. Essa abordagem busca proporcionar à sociedade uma compreensão e aceitação mais amplas da negritude, desvinculando-se de estigmas historicamente arraigados.

Afrofuturismo

O fenômeno do Afrofuturismo teve seu início nos Estados Unidos durante a década de 1960, emergindo a partir de expressões artísticas promovidas por afro-estadunidenses que incorporavam em suas obras a representação de personagens negros, juntamente com elementos visuais, sonoros e estéticos destinados à reconstrução da cultura africana. Entre os notáveis artistas associados a essa iniciativa encontram-se os músicos e poetas Sun Rá e George Clinton, assim

⁷² Noé, desempenhando o papel de agricultor, empreendeu a implantação de uma vinha. Ao consumir a bebida derivada, experimentou embriaguez, resultando na manifestação de sua nudez no interior de sua tenda. Cam, progenitor de Canaã, ao testemunhar a exposição corporal de seu pai, comunicou tal evento a seus dois irmãos situados externamente. Subsequentemente, Sem e Jafé adotaram uma abordagem respeitosa, utilizando uma capa sobre os próprios ombros e, deliberadamente, ocultando a nudez do pai por meio de um movimento de retrocesso, com os rostos desviados, de modo a preservar sua modéstia. Ao recobrar a sobriedade, Noé tomou conhecimento das ações perpetradas pelo filho mais jovem, proferindo a maldição sobre Canaã, designando-o a servir como submisso aos seus irmãos. Desse modo surgiu a teoria camita, sob a alegação de que os africanos foram submetidos à escravidão como castigo, decorrente do comportamento insolente de Cam, o descendente de Noé que zombou da nudez paterna enquanto este dormia. Logo, toda sua descendência foi condenada a escravidão e Cam passou a representar o primeiro pai dos negros.

como a escritora de ficção científica Octavia Butler (WOMACK, 2013). Apesar de tais manifestações preexistirem, o termo "Afrofuturismo" só foi formalmente concebido em 1994 pelo filósofo, cineasta e crítico cultural Mark Dery.

Dery, em sua análise crítica, questionou não apenas a ausência de representatividade de pessoas negras nas produções de ficção científica, mas, de maneira mais significativa, a escassez de afrodescendentes envolvidos na criação desse tipo de obra. A perspectiva crítica de Dery concentrou-se nas produções culturais norte-americanas, especificamente na apreensão das produções cinematográficas, onde a presença negra era notavelmente limitada, frequentemente relegada a papéis problemáticos e secundários. Essa reflexão crítica levou à conceptualização do termo Afrofuturismo. Em seu proeminente ensaio intitulado "Black to the Future", Dery entrevistou escritores afro-americanos notáveis, como Samuel R. Delany, Trícia Rose e Greg Tate, indagando por que existem tão poucos escritores afro-americanos escrevendo ficção científica, um gênero que trabalha justamente o encontro com o outro – o estrangeiro numa terra estranha – algo que parece singularmente interessante para abordar questões próprias dos escritores afro-americanos (DERY, 1994).

Diante das diversas perspectivas em resposta a essa indagação, emergiu uma percepção compartilhada de que os negros moldam suas vidas sob os efeitos e desdobramentos da diáspora negra e da escravidão racial, experienciando a sensação de serem alienígenas, estranhos dentro da condição marginal na modernidade.

Inicialmente circunscrito aos Estados Unidos, o movimento Afrofuturista, ao longo do tempo e em resposta a transformações e incorporações de novos domínios de expressão, evoluiu para uma manifestação afro diaspórica global. E esse fenômeno pode ser caracterizado pela interseção entre imaginação, libertação, futuro e tecnologia, conforme delineado pela perspectiva de Ytasha Womack.

(...) uma maneira de incentivar a experimentação, reimaginar identidades e ativar a libertação (...). Seja através da literatura, artes visuais, música ou organização de base, os afrofuturistas redefinem a cultura e as noções de negritude para hoje e no futuro. Tanto uma estética artística quanto uma estrutura para a teoria crítica, o afrofuturismo combina elementos de ficção científica, ficção histórica, ficção especulativa, fantasia, afrocentricidade e realismo mágico com crenças não ocidentais. Em alguns casos, é uma repensação total do passado e especulações sobre o futuro repleto de críticas culturais (Womack apud Alves, 2020, p.12).

Ou seja, o afrofuturismo se configura como uma abordagem multifacetada que incita a experimentação, a reconfiguração de identidades e a promoção da emancipação. Por meio de expressões literárias, artes visuais, música e iniciativas de base, os afrofuturistas desempenham um papel significativo na redefinição da cultura e das concepções relativas à negritude, tanto no cenário

contemporâneo quanto prospectivamente. Esta perspectiva, enquanto estética artística e arcabouço teórico-crítico, amalgama elementos de ficção científica, ficção histórica, ficção especulativa, fantasia, afrocentricidade e realismo mágico, incorporando, adicionalmente, elementos de crenças não ocidentais.

Constituindo-se, em alguns contextos, como uma reavaliação integral do passado e uma especulação sobre o futuro, o afrofuturismo se impregna de críticas culturais. Esta característica se manifesta como uma manifestação complexa e enriquecida, sendo um mecanismo de luta contra o fruto do colonialismo, o racismo.

O colonialismo e o tráfico negreiro engendraram uma diáspora forçada, fundamentando uma conjuntura de alienação para a comunidade negra. A Europa forjou parte de sua identidade moderna à custa da nação africana, elaborando uma representação do europeu como mais civilizado e do africano como um espelho negativo, caracterizado como primitivo, incivilizado, aistórico, entre outros termos pejorativos. Dessa maneira, a cultura africana foi desvalorizada, cedendo espaço à influência de uma cultura estrangeira, delineando a perspectiva de que “os africanos são deficientes e devem se converter aos costumes europeus para atingirem o status pleno de seres humanos, de homem completo” (MAZAMA, 2009, p.113).

Conseqüentemente, o movimento afrofuturista, aliado à afro centralidade, contribui para o fortalecimento do empoderamento da população afro-diaspórica no contexto de sua emergência contemporânea, desafiando os preceitos dominantes eurocêtricos. Isso ocorre com ênfase na visão de mundo, cosmologia, estética africana e axiologia, visto que somente a história, cultura e ancestralidade são capazes de determinar a identidade de um povo.

Com o tráfico negreiro, homens e mulheres negras foram deslocados de suas terras originárias, sendo inseridos em novos contextos político-sociais que resultaram em alterações na ordem do dia, especialmente na construção de suas identidades. Hall (2003) destaca que as experiências afro-diaspóricas na modernidade contribuem para uma intensa sensação de deslocamento e caracterização de trajetória impura para esses povos. Tal problemática subsiste mesmo após a abolição da escravidão, persistindo a hierarquização e a consolidação, no mundo ocidental, da figura do branco europeu como referência para a possibilidade de existência. Diante desse cenário, as pessoas negras que almejam ascensão e mobilidade deparam-se com a violência, o racismo e a posição de inferioridade a eles reservada em virtude de todo o processo de colonização e aculturação sofrido pela população negra.

Perscrutando Vínculos, Dispositivos e Conexões no Contexto do Afrofuturismo

O movimento Afrofuturista, apesar de sua recenticidade, é influenciado por diversas esferas, conceitos e movimentos, todos centrados na busca pelo reconhecimento dos direitos da comunidade negra e na luta contra o racismo estrutural, uma característica proeminente nas sociedades contemporâneas.

Em muitas sociedades, o sentimento de pertencimento e representação de uma comunidade é fundamental na vida dos cidadãos. No entanto, esse sentimento está intrinsecamente vinculado à representação que se tem da cultura em questão, refletindo diretamente em aspectos como história, memória, mitologia e imagens, elementos que contribuem para a identificação do indivíduo, enfatizando a continuidade desse processo.

Após a ascensão da modernidade, observou-se um avanço no respeito às diferenças em diversos aspectos, como evidenciado nas questões sexuais e de gênero. Apesar disso, a cultura negra persiste em se constituir de maneira periférica, enquanto a cultura popular branca mantém sua propensão à superioridade, sendo moldada pelo senso comum por meio das relações de poder cultural. Nesse contexto, a representação surge como uma forma de reivindicar a diferença e o pertencimento em um universo de identificações (HALL, 2009). O movimento Afrofuturista busca inserir a cultura negra na esfera da cultura popular, desafiando estereótipos, combatendo preconceitos e utilizando a representação, o empoderamento e a autoconfiança para promover a aceitação da negritude nos contextos sociais.

No início da década de 1980, surgiu a afrocentricidade, que se tornou um dos fundamentos dos ideais afrofuturistas. A partir desse princípio, emergiu a concepção de uma autodefinição da comunidade negra com base em critérios oriundos da própria cultura africana, em oposição à supremacia eurocêntrica. Para além do âmbito cultural, essa supremacia manifestou-se como um processo físico, ultrapassando o extermínio e a escravização em massa. O Afrofuturismo, portanto, almeja dismantelar os estigmas raciais, destacando o africanismo e a afrocentricidade, visando recriar o passado, influenciar transformações no presente e projetar novos futuros.

Outro elemento contribuinte para a valorização das diversas culturas, aproveitado pelo movimento Afrofuturista, foi o avanço dos direitos civis, especialmente nos Estados Unidos, visando a descolonização e emancipação da população negra. Os Panteras Negras, notáveis nesse movimento, surgiram na década de 1960 como um partido político fundado pelos universitários negros Huey Newton e Bobby Seale, com o objetivo de combater a violência policial contra os afro-americanos e se tornando um projeto revolucionário na luta contra a desigualdade. Adotando o lema "Black Power" e simbolizado por um punho erguido, os Panteras Negras enfrentaram a

repressão do governo norte-americano e do FBI, encerrando suas atividades em 1982. No entanto, seu legado persiste influenciando diversos movimentos, incluindo o Afrofuturismo, que compartilha a mesma premissa de combate aos preconceitos.

A Experiência Coletiva do Trauma Escravista e o Desafio do Apagamento Identitário

O século XX testemunhou a efervescência dos impactos dos direitos civis e a luta pela descolonização de mentes e corpos das populações diaspóricas negras, resultando na emergência de diversas articulações do Movimento Negro em várias nações. Estas mobilizações, fundamentadas nas lutas antirracistas, configuram uma demanda coletiva que se contrapõe às políticas segregadoras presentes nos domínios sociais, econômicos e culturais.

Esses movimentos, para além de articular as lutas antirracistas, focalizaram a questão da construção da identidade negra, considerando o aumento da diversidade étnica em um mesmo território devido à migração forçada. Conforme observado por Fanon “A civilização branca, a cultura europeia, impuseram ao negro um desvio existencial” (FANON, 2008). Ou seja, a imposição do desvio existencial pelo poder da civilização branca e cultura europeia desumanizou a população negra, estabelecendo processos hierárquicos que marginalizaram elementos não conformes aos padrões eurocêntricos, provocando mudanças nítidas na identidade dessa parcela populacional.

Diante da concepção da identidade como um fenômeno instável em constante movimento, sujeito a modificar tanto o conceito quanto o sujeito, sua multiplicidade indica uma transição da catalogação classista para o âmbito da diferença. O sujeito, ao politizar e atribuir um sentido de pertencimento à identificação, transcende como uma mera classificação.

A escravidão negra, mais do que um mero momento histórico, representou um processo de apagamento das imagens e lembranças do passado, conforme destacado por Dery (1995). O rompimento forçado das raízes africanas levou essas pessoas a um estado de deslocamento, tornando-as os primeiros a experimentar a modernidade, conforme abordado por Eshun:

A experiência da captura, roubo, abdução, mutilação e escravidão. Eles foram submetidos às reais condições de uma existência sem lugar, alienada, deslocada e desumanizada, que filósofos como Nietzsche definiram mais tarde como a quintessência moderna (ESHUN, 2003, p. 288, tradução nossa).

Tanto a diáspora quanto a escravidão configuraram um trauma coletivo na base da modernidade, resultando em efeitos de exclusão em diversas esferas. Este trauma reflete-se na contemporaneidade, evidenciado em disputas por equiparação e reparações. A realidade atual, com altos índices de negros em bairros pobres, elevada criminalidade, predomínio nas prisões e altas

taxas de desemprego e baixos salários, são desdobramentos da escravidão colonial e da marginalização vivenciada. Este apagamento histórico gerou uma visão negativa da trajetória das populações africanas e afrodescendentes, dificultando a apropriação dos lugares de fala, existência e construção identitária por parte desses grupos. Infelizmente, para a maioria dessas pessoas, não há previsão concreta de melhorias sociais significativas em suas vidas.

Precursos da Expressão Afrofuturista no Contexto Brasileiro

O incipiente estágio do Movimento Afrofuturista no Brasil, assim como globalmente, é atribuído à sua recente emergência. Progressivamente, os projetos afrofuturistas estão conquistando reconhecimento, e alguns programas podem ser identificados como precursores desse movimento no Brasil, exemplificado pelo Teatro Experimental do Negro (TEN) de Abdias do Nascimento, fundado em 1944. Este projeto tinha como propósito recuperar os valores da cultura negra-africana negligenciados pelos padrões eurocentrados, por meio de iniciativas educacionais e culturais (NASCIMENTO, 2004).

As atividades desenvolvidas pelo grupo tinham como meta a emancipação dos indivíduos socialmente segregados durante o período do projeto. Simultaneamente, o TEN alfabetizava seus primeiros participantes, recrutados entre operários, empregados domésticos, favelados sem profissão definida, modestos funcionários públicos, e oferecia-lhes uma nova atitude, um critério próprio que os habilitava também a ver, enxergar o espaço que ocupava o grupo afro-brasileiro no contexto nacional. Inauguramos a fase prática, oposta ao sentido acadêmico e descritivo dos referidos e equivocados estudos. Não interessava ao TEN aumentar o número de monografias e outros escritos, nem deduzir teorias, mas a transformação qualitativa da interação social entre brancos e negros (NASCIMENTO, 2004).

A concepção de Abdias Nascimento recorreu às manifestações artísticas como meio de proporcionar visibilidade aos artistas negros brasileiros nos domínios da produção teatral e cultural, representando uma prática de resistência e afirmação dessas comunidades nesses ambientes. O objetivo principal era confrontar estereótipos e rejeitar a confinação dos negros a papéis predefinidos, inserindo-os em todas as esferas, incluindo a escrita de textos, direção, e personagens tanto principais quanto secundários.

No entanto, é relevante destacar que o TEN surgiu no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial e durante o período da ditadura do Estado Novo, quando o movimento negro já contava com a presença da Frente Negra Brasileira, uma organização política e de massa à qual Abdias Nascimento se associou, marcando o início de sua militância e proporcionando-lhe experiência política e organizacional. Isso contribuiu para uma perspectiva crítica nas relações étnico-raciais, influenciando sua participação na criação do TEN.

Assim, as peças selecionadas pelo grupo visavam transcender estereótipos associados à figura negra, frequentes nas comédias de costumes e no teatro de revista. O TÊN buscava dissociar-se de enredos que reduziam a imagem negra a estigmas de escravo, malandro, mulata sensual, mãe-preta, entre outros. Consequentemente, os personagens deixaram de ser retratados como preguiçosos, desajeitados, lascivos e estúpidos, passando a ocupar os palcos como protagonistas, possibilitando uma abordagem ampliada de sua dramaticidade.

No entanto, o TÊN não se restringiu apenas a função de entretenimento, esse teatro também foi utilizado como um meio de intervenção política e pedagógica na luta antirracista. Esse grupo investiu nas participações de discussões sobre o negro em relação à cultura nacional e questões raciais nos meios intelectuais por meio de eventos artísticos e políticos, publicando livros e recorrendo a sua própria imprensa, o jornal Quilombo. Assim diferenciou-se dos seus antecessores teatrais, pois se esforçou para participar debates sobre o negro junto a intelectualidade branca, como podemos conferir na cooperação de artistas e intelectuais brancos na dramaturgia, no jornal Quilombo e nos eventos produzidos pelo TÊN. Além disso, esse teatro tinha uma conexão com o movimento negro internacional, principalmente, com o movimento estadunidense e a negritude francófona, como evidenciam a revista *Présence Africaine* editada por Alioune Diop, e traduções de artigos do jornal *The Crisis* editada por W.E.B. Du Bois.

Abdias Nascimento, fez do Teatro Experimental do Negro uma grande referência na luta antirracista brasileira. Porém, embora em seu discurso não apareça de maneira explícita uma definição de teatro experimental, podemos percebê-lo tanto em sua estética quanto em suas temáticas. Como esse teatro reivindicava para si a responsabilidade de intervir nas questões sociais de maneira sociológica, temos a hipótese de que o conceito “experimental” se associa a uma postura polivalente, combinando linguagem artística com pesquisas, debates e ações pedagógicas. E como esse teatro surge em um período em que foi atribuído à classe intelectual o papel de refletir e intervir nos assuntos relevantes para a nação, Abdias Nascimento reivindicou que os negros participassem também como sujeitos, e não apenas como tema, nestes assuntos. Portanto, diversos intelectuais se propuseram a refletir sobre a concepção de um teatro experimental feito por negros, fazendo referência ao grupo de Abdias Nascimento, como, por exemplo, Florestan Fernandes:

A ideia de um teatro experimental nasce de uma formulação moderna e positiva: a questão está em saber como manejá-la. A rigor, o teatro que possuíamos (excetuando-se certas manifestações de teor folclórico ou popularesco e a presença deformada ou autêntica do negro no antigo teatro erudito brasileiro), como as demais manifestações intelectuais, era de brancos e para brancos. Engendrar um teatro negro significa dar oportunidade de formação e de afirmação artísticas ao negro – algo em si mesmo revolucionário, que implicava revisões de estereótipos negativos para o negro e na eliminação progressiva de barreiras que proscreviam o negro de nossa vida intelectual produtiva e criadora.

Mas um teatro experimental tem de visar a outros fins. Ou seja, ao dar canais de expressão à capacidade criadora do negro e ao redefinir representações sobre suas aptidões intelectuais ou morais, ele precisa concorrer para modificar alguma coisa em determinada direção. Isso levanta várias questões, ligadas à elaboração dos dramas, à composição dos auditórios e às influências educativas do teatro (FERNANDES,2007, p.222).

Ou seja, o Teatro Experimental do Negro constituiu-se como um notável ponto de inflexão no panorama teatral brasileiro, dedicando-se de maneira diligente à integração social da comunidade negra, à crítica da ideologia branca preponderante e à representação do indivíduo negro como dotado de intelectualidade. Sua produção teatral transcendeu o mero entretenimento, emergindo como um instrumento político de contestação social.

Outro precursor afrofuturista relevante foi o movimento Black Power nas décadas de 1960 e 1970, que surgiu para celebrar a cultura negra a partir de perspectivas sociais e estéticas. No Brasil, esse movimento ganhou força na produção musical negra, sendo denominado Soul Music e representado por artistas como Toni Tornado, Trio Ternura e Banda Black Rio. Durante festivais de música ocorridos na época da ditadura militar, esses artistas expressaram resistência corpórea por meio de figurinos, cabelos crespos armados e composições musicais, desafiando o embranquecimento. Tony Tornado e o Trio Ternura questionavam o racismo estrutural brasileiro em suas músicas. Em 1970, durante o Festival Internacional da Canção, a apresentação conjunta de Tony Tornado e Elis Regina da composição de Marcos Valle, "Black os Beautiful", resultou na prisão do cantor no palco.

Outra manifestação significativa em prol da estética e política negra como forma de resistência foi a fundação, em 1974, do bloco carnavalesco Ilê Ayê, reconhecido como o primeiro bloco brasileiro afroscentrado, situado em Curuzu, Salvador, Bahia. Esse bloco, organizado por membros da comunidade negra, visava promover uma expressão cultural que validasse a existência da ancestralidade e religiosidade africana.

Incipientes Trilhas do Afrofuturismo Brasileiro

No contexto brasileiro, as produções midiáticas apresentam uma propensão à representação estereotipada do indivíduo negro, enquanto as mulheres são frequentemente retratadas de maneira hipersexualizada, e o homem é caracterizado como um malandro, também sujeito à sexualização. Este fenômeno contribui para a perpetuação de preconceitos ancorados na associação de imagens racistas desses grupos no imaginário coletivo.

À luz da perspectiva teórica de Stuart Hall (2003), que concebe a cultura como um conjunto de valores e/ou significados compartilhados em um determinado grupo, destaca-se que as indústrias culturais detêm o poder de reconfigurar e remodelar constantemente as representações

culturais. Através de processos de seleção e repetição, tais indústrias têm a capacidade de impor e difundir definições sobre identidade, tanto individual quanto coletiva, moldadas pela cultura predominante (HALL, 2003). Nesse contexto, compreende-se que os meios midiáticos, tais como televisão, rádio, jornais, revistas e celulares, são veículos de transmissão pelos quais essas representações são inseridas e disseminadas no cotidiano.

Assim sendo, a abordagem afrofuturista, além de constituir uma forma de entretenimento, revela os processos históricos subjacentes à construção do racismo e sua naturalização. Paralelamente, ela se configura como uma estratégia que visa evidenciar e desconstruir as narrativas simplificadas e transparentes dos processos históricos. Pode-se considerar a abordagem afrofuturista como uma combinação de esforços que contribuem para questionar os determinismos raciais e possibilitar a efetiva integração desse grupo étnico na sociedade, ultrapassando as barreiras históricas impostas.

Com o emergir do interesse da indústria cultural pelo continente africano, notadamente intensificado a partir de 2015 após o lançamento do filme "Panteras Negras", o conceito de Afrofuturismo dissemina-se de maneira abrangente nas esferas das produções artísticas, ensaios de moda e eventos culturais. O Brasil, por sua vez, não se abstém desse fenômeno efervescente. No domínio literário, exemplifica-se a presença de escritores como Fábio Kabral, autor de obras significativas, a saber, "O Caçador Cibernético da Rua Treze" e "A Cientista Guerreira do Facão Furioso". Kabral, ao apropriar-se do termo Afrofuturismo, reflexiona sobre sua eventual datação ou sequestro, asseverando, contudo, sua ininterrupta propensão à criação de novas narrativas. Independentemente de rótulos, afirma ele, a comunidade negra persistirá firmemente na construção de uma narrativa autônoma.

No contexto brasileiro, diversos artefatos artísticos podem ser alinhados com a estética afrofuturista, embora alguns desses artistas possam optar por não se autodenominar como tal. Essa afinidade manifesta-se, por exemplo, no discurso sonoro e musical de músicos brasileiros em consonância com o pós-afrofuturismo norte-americano, tais como Carlinhos Brown, Itamar Assumpção, Zezé Motta, Timbalada, Olodum, Gilberto Gil, Chico César e Elza Soares, como destacado por Silva (2012).

A partir da década de 2010, observou-se uma crescente manifestação de obras intrinsecamente relacionadas à estética afrofuturista. Artistas notáveis como Karol Conka, Emicida, Baco Exu do Blues, Criolo, Linn da Quebrada, Xênia, entre outros, são exemplares de figuras nacionais que incorporaram essa estética em determinados momentos de suas produções. Um exemplo notório é o videoclipe "Duas de Cinco + Cócix-ência", lançado por Criolo em 2014, que ambienta sua narrativa em 2044 no Grajaú, delineando a realidade periférica de jovens negros

imersos em um ambiente violento e vulnerável. Em um ponto crucial do clipe, uma arma de fogo é confeccionada por meio de um computador e impressora 3D, utilizada pelos protagonistas como instrumento de justiça social.

A negritude se propõe a esclarecer a relevância dos negros como agentes produtores de conhecimento e promotores de sua própria emancipação. Esse processo, conceituado como empoderamento, transcende o âmbito estético, representando uma construção de consciência social, uma luta e uma missão coletiva que visam à emancipação individual e coletiva, incorporando elementos como autorreconhecimento, fortalecimento de habilidades e autoestima (SANTOS, MATOS, 2018). De acordo com Berth (2019), a estética assume um papel crucial na resistência negra, possuindo um potencial político para reconfigurar a representação do corpo negro em qualquer contexto. Nesse contexto, reconhece-se a necessidade de articular tais ações por meio de códigos que moldam as formas de representação da negritude, destacando a imagética como a forma primordial, uma vez que essas imagens têm o poder de ressignificar o imaginário, abalando-o e simultaneamente reconstruindo-o.

Dessa maneira, a interação do movimento negro com a exploração da linguagem afrofuturista por meio de códigos identitários evidencia como técnicas originárias da esfera da produção cultural e do design podem ser mobilizadas em prol da emancipação social desse grupo, historicamente subjugado e estigmatizado.

Considerações finais

A autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, em uma palestra, destacou a significativa importância das narrativas, enfatizando que estas desempenham um papel crucial. Ela argumentou que, embora as histórias tenham sido historicamente empregadas como instrumentos de espoliação e calúnia, também têm o potencial de empoderar e humanizar. Adichie sustenta que “quando rejeitamos a história única, quando percebemos que nunca existe uma história única sobre lugar nenhum, reavemos uma espécie de paraíso” (ADICHIE, 2019, p.17). Essa perspectiva da autora se alinha de maneira pertinente com os preceitos do movimento Afrofuturista, que repudia a estigmatização do povo negro e a supressão de sua história, frequentemente moldada pelo eurocentrismo.

As pessoas de ascendência africana enfrentam uma considerável invisibilidade, com a sociedade restringindo a aceitação de sua cultura e impondo uma notória marginalização através do racismo, o qual tende a subjugá-las baseado em preconceitos relacionados à cor. Conforme delineado pelo autor Franz Fanon (2008) na estrutura social, observa-se a presença do "descolado", da corte do "descolado", dos insignificantes (os que esperam) e dos humilhados, sendo estes últimos impiedosamente massacrados. Os indivíduos negros ocupam essa última categoria,

justificando a relevância do movimento afrofuturista para eles, uma vez que contribui para o desenvolvimento de pensamentos e a multiplicação de diversas formas de resistência cultural, principalmente por meio de contra-narrativas que desafiam de maneira marcante a hegemonia estabelecida.

A carência de representação de rostos negros em papéis protagonistas, abrangendo não apenas o âmbito especulativo, aliada à persistente cristalização de personagens negros em estereótipos, constitui uma assertiva constante que delinea as expectativas sociais acerca do papel atribuído a essas pessoas, ou da ausência delas. O olhar opositivo, enquanto postura, emerge como uma estratégia para enfrentar a lacuna representacional ou a problemática construção de personagens negras, embora sua eficácia, embora possa ser produtiva, revele-se insuficiente. Nesse contexto, é imperativo compreender que o afrofuturismo transcende a mera instrumentalização para preencher essas lacunas, tornando-se uma resposta às demandas de elaborar narrativas centradas em indivíduos negros no contexto da ficção especulativa.

O movimento afrofuturista assume uma tarefa complexa ao empregar seus elementos para antecipar imagens futuras para um povo cujo passado foi sistematicamente apagado. Decorrente da perpetuação de um sistema racista, a ausência de referências culturais, tradições e ancestralidade torna-se evidente. Segundo Abdias Nascimento,

além dos órgãos do poder – o governo, as leis, o capital, as forças armadas, a polícia – as classes dominantes brancas têm à sua disposição poderosos implementos de controle social e cultural: o sistema educativo, as várias formas de comunicação de massas – a imprensa, o rádio, a televisão – a produção literária. Todos esses instrumentos estão a serviço dos interesses das classes no poder e são usados para destruir o negro como pessoa e como criador e condutor de uma cultura própria (NASCIMENTO, 1978, p. 112).

Nesse cenário, a reconstrução, por meio de narrativas fictícias, daquilo que foi subtraído e obliterado da história dos povos negros emerge como uma estratégia para preservar e conduzir uma cultura própria. No âmbito da mitologia e da ciência, esse resgate se configura como um ato afrofuturista, como salienta Womack (2013), uma vez que a teoria crítica também se revela como um componente intrínseco a esse movimento.

Na sociedade ocidental contemporânea, a disparidade no reconhecimento entre as mitologias africanas e a preeminência da mitologia greco-romana é notável. A compreensão limitada da mitologia egípcia, muitas vezes dissociada do contexto africano mais amplo, perpetua a concepção equivocada de que o Egito está separado do continente africano. A indústria cinematográfica, exemplificada por produções como "Cleópatra" (1963) de Joseph L. Mankiewicz e "Deuses do Egito" (2016) de Alex Proyas, tem historicamente tendido a representar o Egito de forma etnicamente homogênea, contribuindo assim para a percepção distorcida da história africana.

É imperativo não negligenciar as origens dessas mitologias, pois a tendência de embranquecimento das narrativas africanas contradiz os propósitos do afrofuturismo, que busca resgatar e reinterpretar tais tradições. Apesar da riqueza intrínseca das mitologias africanas, estas não desfrutam da mesma proeminência narrativa que as mitologias greco-romana e nórdica. A criação de mundos ficcionais situados em África, ao invés de nas terras setentrionais geladas, representa uma abordagem que destaca a viabilidade de enredos fantásticos ancorados em personagens, locais, tradições e elementos africanos. E obras como "Ritos de passagem" (2014) de Fábio Kabral exemplificam essa perspectiva. Kabral constrói um universo afrocentrado e fantástico que explora tradições e mitologias africanas, oferecendo uma visão singular do funcionamento social, com suas próprias práticas, normas e conflitos tribais.

Além disso, observa-se uma persistente noção de que as pessoas negras não possuem afinidade com a tecnologia, acompanhada pela desvalorização das contribuições tecnológicas de civilizações negras antigas. Conforme destacado por Womack (2013), a teoria que atribui a criação das pirâmides a alienígenas, em detrimento dos habilidosos povos africanos, reflete um pensamento intrinsecamente racista. Este menosprezo pelo conhecimento das civilizações africanas antigas reverbera no apagamento das realizações, invenções, conquistas e descobertas de cientistas negros e negras na história recente.

Portanto, o Afrofuturismo pode ser analisado como um movimento estético e político que emergiu no seio da diáspora africana ao longo do século XX, desafiando os paradigmas da modernidade por meio de uma crítica à colonialidade. Este movimento tensiona a interação entre estética, memória e epistemologia, adotando uma perspectiva híbrida e antiessencialista. No contexto brasileiro, o Afrofuturismo é integrante da diáspora africana na América Latina, constituindo um movimento que revisita a história política das culturas nacionais para dismantlar a narrativa cultural da modernidade e expandir as vias afrodiaspóricas além de uma lógica unilinear e unidirecional.

Considerando a marcante historicidade das formas estéticas associadas ao Afrofuturismo, observa-se uma significativa transformação do movimento em diferentes países, apesar da influência estadunidense derivada de sua origem. A emergência do Afrofuturismo é identificada nas artes afrodiaspóricas, enfatizando a centralidade da ficção especulativa e reconhecendo o potencial político da imaginação como uma ferramenta de descolonização (IMARISHA, 2015). Atualmente, o Afrofuturismo pode ser entendido como uma amalgama de elementos que abrange ficção científica, ficção histórica, ficção especulativa, fantasia, afrocentrismo e realismo mágico, muitas vezes representando uma reelaboração total do passado e uma especulação do futuro permeada por críticas culturais (WOMACK, 2013).

A dimensão de "especulação" no Afrofuturismo possibilita uma reconfiguração discursiva da história cultural da diáspora africana, destacando a influência utópica que narrativas de futuro, elaboradas no presente, exercem sobre as narrativas do passado. A presença da ficção especulativa neste contexto está associada aos "projetos de futuro", referindo-se ao desenvolvimento de perspectivas para acessar espaços sociais alternativos e à articulação de estratégias de resistência cultural que têm a capacidade de reinterpretar as narrativas do passado para conceber novos futuros e destinos. Um aspecto relevante na caracterização do Afrofuturismo é sua localização histórica e geográfica específica, vinculada a eventos e processos antecedentes que nutriram a relação entre a ficção especulativa e as artes diaspóricas.

Desse modo, a partir das experiências sociais dos sujeitos e das populações da diáspora africana, o afrofuturismo promove a reconstituição da relação entre as subjetividades desses indivíduos e seus conhecimentos. Este movimento proporciona legitimidade e reconhecimento essenciais, permitindo transcender o ciclo histórico de exclusão e violência que perpetua o paradigma moderno, ao mesmo tempo em que exclui possíveis projetos alternativos de futuro. Os sujeitos afrodiaspóricos, afetados pelas práticas discriminatórias presentes no ciclo social da modernidade, emergem como agentes hábeis na adoção de estratégias de resistência. O afrofuturismo, como abordagem articulada, desempenha um papel significativo ao oferecer perspectivas alternativas de identificação aos sujeitos afrodiaspóricos, permeadas por uma crítica assertiva à narrativa hegemônica da modernidade.

Referências Bibliográficas

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **O perigo de uma história Única**. São Paulo: Companhia das letras, 2019.

ALVES, Elias Cabral. **Afrofuturismo: Dos usos políticos do passado histórico ao empoderamento negro**. Orientador: José dos Santos Costa Junior. 2020. 41f. TCC (graduação)- Curso de História, Departamento de História, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Paraíba, 2020.

DERY, Mark. **Black to the Future: interviews with Samuel R. Delany, Greg Tate, and Tricia Rose**. 1994. Disponível em: <https://www.academia.edu/13287126/Black_to_the_Future_Interviews_with_Samuel_R_Delany_Greg_Tate_and_Tricia_Rose_FLAME_WARS_THE_DISCOURSE_OF_CYBERCULTURE> ed. Mark Dery Duke University Press 1994. > Acesso em 15 de janeiro de 2024.

ESHUN, Kodwo. **Further considerations on Afrofuturism**. 2003. Disponível em <https://www.kit.ntnu.no/sites/www.kit.ntnu.no/files/KodwoEshun_Afrofuturism_0.pdf> Acesso em 15 de janeiro de 2024.

FANON, Frantz. **Pele negra, máscaras brancas**. Salvador: EDUFBA, 2008.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Rio de Janeiro: DP&A, 2009.

HALL, Stuart. **Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais**. Liv Sovik (org). Tradução de Adelaine La Guardia Resende. Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representação da Unesco no Brasil, 2003.

ILÊ AIYÊ. **Noite da Beleza Negra**. 2019. Disponível em <<http://www.ileaiyeoficial.com/noite-da-beleza-negra/>>. Acesso em 07 de janeiro de 2024.

IMARISHA, Walidah. Reescrevendo o futuro: usando ficção científica para rever a justiça. In: AMORIM, Tomaz (Orgs.). **PontoVirgulina#1: Afrofuturismo**, v.1, n.1, 2020, p. 254-263.

MAZAMA, Ama. A afrocentricidade como um novo paradigma. In: Nascimento, Elisa Larkin (org.). **Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica inovadora**. São Paulo: Selo Negro, 2009.

NASCIMENTO, Abdias. **O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

NASCIMENTO, Abdias. **Teatro experimental do negro: trajetória e reflexões**. Estud. av. vol.18 no.50 São Paulo Jan./Apr. 2004. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/ea/a/B8K74xgQY56px6p5YQQP5Ff/?lang=pt>> Acesso em 09 de janeiro de 2024.

OLIVA, Anderson Ribeiro. Da Aethiopia à África: as idéias de África, do Medievo Europeu à Idade Moderna. **Fênix – Revista de História e Estudos Culturais** 2 outubro/ novembro/ dezembro de 2008 Vol. 5 Ano V nº 4 ISSN: 1807-6971. Disponível em: <www.revistafenix.pro.br> acesso em 09 de janeiro de 2024.

SANTOS, Ana Paula Medeiros Teixeira dos. Mattos, Ivanilde (Ivy) Guedes. **Empoderamento feminino e revolução**. Roteiros temáticos da Diáspora: caminhos para o enfrentamento ao racismo no Brasil. Porto Alegre, RS. Editora Fi, 2018.

SILVA, Rita de Cassia da Cruz. **Singular e plural: os vários “eus” de Bebeléu**. Uma análise da performance como linguagem nos primeiros discos de Itamar Assumpção. Dissertação (Mestrado em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

SPIVAK, G. C. **Pode o subalterno falar?** Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010

WOMACK, Ytasha. **Afrofuturism: The world of black sci-fi and fantasy culture**. Chicago: Lawrence Hill Books, 2013.

O cativo sentimental da escravizada: o corpo da mulher negra em perspectiva

Núbia de Sousa Rodrigues⁷³

 DOI: 10.5281/zenodo.13623906

Resumo

Analisaremos neste artigo, a partir da leitura crítica de duas personagens literárias retratadas na obra *O Mulato*, de Aluísio Azevedo: Domingas e Mônica, a relação entre maternidade e escravidão. Nos valendo do aporte da História Social, buscamos discutir a relação desses sujeitos dentro do sistema escravista. Por conseguinte, além da obra em si, nos valeremos de anúncios de aluguel e venda da primeira metade do século XIX, nos jornais *Diário do Rio* e *Jornal do Commercio*, para refletirmos acerca dos usos do corpo da mulher negra e sua relação com seus filhos e o mundo do trabalho.

Palavras-chaves: História; Literatura; Século XIX; O Mulato; Ama de leite.

Abstract

In this article, based on the critical reading of two literary characters portrayed in the work *O Mulato*, by Aluísio Azevedo: Domingas and Mônica, we will analyze the relationship between motherhood and slavery. Making use of the contribution of Social History, we seek to discuss the relationship of these subjects within the slave system. Therefore, in addition to the work itself, we will use rental and sale advertisements from the first half of the 19th century, in the newspapers *Diário do Rio* and *Jornal do Commercio*, to reflect on the uses of the black woman's body and her relationship with her children and the world of work.

Keywords: History; Literature; XIX century; O Mulato; Wet nurse.

À luz da relação entre literatura e história, os aspectos da escravidão retratados na obra do maranhense Aluísio Tancredo Gonçalves de Azevedo (1857-1913), se sobressaem porque dado o contexto oitocentista, a escravidão era tema central entre os intelectuais quando se pensava nos desdobramentos da nação. Ambientada em fins do século XIX, a obra por si só causou um grande impacto na sociedade maranhense da época, tal como, em abrangência nacional⁷⁴. Inaugurando a

⁷³ Formada em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pesquisadora do Núcleo de pesquisa sobre educação, corpos, história e memórias negras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (NECOHM/UERJ).

⁷⁴ Indicamos para maiores conhecimentos sobre os impactos positivos e negativos da obra na sociedade maranhense, o modo como ela é recepcionada nos jornais impressos da época, dentre eles citamos aqueles de circulação diária: O Paiz, Pacotilha, Diário do Maranhão, e o Publicador Maranhense; bem como: O Futuro, O Tempo e O Telégrafo, que circulavam uma vez por semana. Lembrando também daqueles de circulação trimestral: O Pensador e A Civilização.

estética naturalista no Brasil, a obra trata-se do segundo romance de Azevedo, autor natural de São Luís.

Fruto de um relacionamento escandaloso à época, inclusive não sendo reconhecido pela Igreja, o maranhense estudou Belas-Artes no Rio de Janeiro em 1876, colaborando também com alguns jornais e revistas. Tendo regressado ao Maranhão em 1879, após a morte do pai, deu início à sua carreira literária. Todavia, apesar da produtividade e do talento do autor, dono de outras obras como *O Cortiço* (1890) e *Casa de Pensão* (1890), o mesmo opta pela carreira diplomática.

A obra de Azevedo, a ser analisada, é composta por 19 capítulos, tendo sua trama narrada cronologicamente. Este livro em questão, conta com duas versões, a primeira tendo sido publicada em 1881, e a segunda em 1889. Sobre as mudanças feitas pelo autor na segunda versão, de acordo com Cassio D. C. Ferreira, “Intensifica-se na narrativa da segunda edição a presença de assuntos ligados à escravidão; atenua-se a crítica a religião e a profissão de fé do autor à filosofia positivista.” (FERREIRA, 2011, p. 126). A atenuação da crítica à religião, a qual Ferreira se refere, pode ter se dado pela saída do autor do jornal *O Pensador*, com o qual colaborou. Jornal este, responsável por duras críticas ao clero, visto à época (1881) ser contrário à Abolição. Salientando também, o fato da publicação da segunda versão ter se dado após a Lei Áurea (1888).

No mais, refletindo sobre a obra, é possível para o leitor, a identificação através das descrições feitas, do modo como a sociedade escravista maranhense era estruturada, tendo em vista, as inúmeras cenas cuja presença de escravizados é retratada. Como apontado no relato já no início do primeiro capítulo, de “pretos [que] faziam as compras para o jantar ou [que] andavam no ganho” (AZEVEDO, 2010, p. 7). Além do mais, ainda durante essa passagem vemos também a atuação dos corretores de escravos ao examinarem

(...) à plena luz do sol, os negros e moleques que ali estavam para ser vendidos; revistando-lhes os dentes, os pés e as virilhas; faziam-lhes perguntas sobre perguntas; batiam-lhes com a biqueira do chapéu nos ombros e nas coxas, experimentando-lhes o vigor da musculatura como se estivessem a comprar cavalos. (AZEVEDO, 2010, p. 7).

Com base no trecho descrito acima, de acordo com Blackburn, fica exemplificado que esses sujeitos eram vistos como pertencentes de uma espécie inferior, tratados como animais, porém, com capacidade de compreensão e execução das ordens de seus senhores – em suma, é a tipificação do escravo-coisa. Apesar de útil, essa semelhança, para além das diferenças, era o que mais perturbava os senhores (BLACKBURN, 2003, p. 26). Percebemos esse reconhecimento e o desagrado com relação aos escravizados, especialmente as mulheres negras, carregado de um discurso moral, através das palavras do personagem Freitas – em conversa com Raimundo – quando o mesmo afirma:

Reconheço que nos são necessários, reconheço! Mas não podem ser mais imorais do que são!... As negras, principalmente as negras! São umas muruxabas, que um pai de família tem em casa, e que dormem debaixo da rede das filhas e que lhes contam histórias indecentes! Uma imoralidade! Ainda outro dia, em certa casa, uma menina, coitada, apareceu coberta de piolhos indecorosos, que pegara da negra! Sei de outro caso de uma escrava que contagiou uma família inteira de impigens e dartros de caráter feio! E note, doutor, que isto é o menos, o pior é que elas contam às suas sinhazinhas tudo o que praticam aí por essas ruas! Ficam pobres moças sujas de corpo e alma na companhia de semelhante corja! Afianço-lhe, meu caro senhor doutor, que, se conservo pretos ao meu serviço é porque não tenho outro remédio! Contudo... (AZEVEDO, 2010, p. 44).

Percebe-se, nesse pequeno trecho, para além da desumanização desses corpos escravizados, com especial destaque para a mulher negra, a atribuição feita de tudo quanto consideram imoral e pernicioso na sociedade. Atribuindo-lhes não apenas a causa de doenças, como também, a corrupção moral das jovens sinhás. Aliás, são várias as passagens a exemplificar o modo como eram vistas pelos colonizadores. Esses sujeitos eram tidos apenas como serviçais, como força de trabalho. Não tinham outra serventia fora ser útil ao seu senhor, como fica claro nas palavras do cônego Diogo: “Deviam ser burros! Burros! que só prestassem mesmo para nos servir! Malditos!” (AZEVEDO, 2010, p. 18). E, pensando especialmente na relação com as mulheres negras, é importante citarmos o uso de seus corpos ao bel prazer de seus senhores. Não sem resistência.

Todavia, para não atribuímos aos cativos um lugar-comum, como se todos esses sujeitos estivessem inseridos numa categoria única, destacamos em nossa análise, o papel da mulher cativa e liberta em sua relação com a maternidade e o mundo do trabalho. E para pensarmos no papel dessa mulher e da maternidade dentro do sistema escravista, é imprescindível considerarmos o lugar – distinto – ocupado por essa mulher negra. Tal qual, os diferentes tipos e níveis de opressão dentro dessa sociedade escravista e para além dela (MACHADO, 2018, p. 354). Afinal, a violência inculcada a essa mulher, acontecia, muitas vezes, antes mesmo da saída forçada de sua terra natal. E, analisando esse meio de exploração, especificamente após 1850, quando o tráfico transatlântico de escravizados passa a ser proibido, a procriação dessa mão de obra cativa se apresenta como uma forma de se repor, a médio prazo, esse contingente de trabalhadores compulsórios (VASCONCELLOS, 2002, p. 10-11).

Pois, de acordo com Caroline Sousa, Giovana Tardivo e Marina Haack (2021), a utilização dessas mulheres cativas se distingue pela exploração produtiva, pois elas poderiam desempenhar diversos ofícios, dentre eles, aqueles relacionados às tarefas domésticas ou agrícolas, tanto em grandes, quanto em pequenas propriedades. Porém, ainda de acordo com as autoras, “Os serviços produtivos foram aqueles em que a mulher teve sua força de trabalho explorada para a produção de riquezas de seus senhores(as), podiam se dar no meio urbano e rural ou em localidades nas quais as escravizadas transitavam por entre os ‘dois mundos’.” (SOUSA et al. 2021, p. 57).

E, pensando nesse corpo feminino no decorrer da trama, no qual figuram esses sujeitos cativos, é que somos apresentados a Domingas. A existência da então escravizada torna-se notável, a princípio, pela sua ligação com José Pedro da Silva, pai de Raimundo, cuja riqueza provinha do “contrabando dos negros da África” (AZEVEDO, 2010, p. 27). Ela aparece como a responsável por salvar a vida de José Pedro, quando sua escravatura se levantara contra ele. O ato de Domingas abre espaço para pensarmos nessa relação hierarquicamente desigual entre senhor e escravizada, e a partir disso, nos questionarmos sobre o porquê desse sujeito cativo optar por permanecer ao lado de seu senhor.

Temia Domingas ser vitimada nesse levante contra José Pedro? Sentia-se mais segura ao lado de seu senhor? Nutria algum sentimento em relação a ele? Ou, quem sabe, esperava alguma recompensa pelo seu ato? Talvez, a tão sonhada liberdade. Nossas conjecturas, apesar de não terem respostas, nos permitem pensar a complexidade dessa relação. Afinal, não podemos esquecer que a escravidão deixara feridas únicas na mente e no corpo dessas mulheres. Lembrando que, de acordo com Joaquim Nabuco, “A escrava, essa, de quinze a dezesseis anos, às vezes antes, nos limites da impuberdade, é entregue, já violada, às senzalas.” (NABUCO, 2010, p. 37). E as fontes apresentam-se para corroborar essa afirmação. Esse seria o caso de “huma parda clara, e bem parecida, idade 16 a 17 annos, com muito e bom leite, [que] cose, engoma alguma cousa, cozinha o ordinario de huma casa, e he livre de vicios” a venda na rua S. Pedro n. 184 (*DIÁRIO DO RIO*, 1830). Ou ainda, da ama-de-leite para alocação na “rua do Sacramento em hum sobrado por cima da vendo da esquina que fica fronteira ao fundo do Theatro” cuja idade era apenas de 16 anos, sem filho e disponível a qualquer hora, como consta no anúncio (*JORNAL DO COMMERCIO*, 1831). Logo, compreendemos que a limitação da liberdade não era o único problema da mulher escravizada. A exploração sexual, os abusos e os assédios somavam-se ao cotidiano.

Retornando a análise de nossa personagem, passado esse primeiro contato, no qual somos apresentados a Domingas na trama, dispomos de um conhecimento um pouco maior de sua vida, mesmo este sendo restrito. Estabelecida na Vila do Rosário após fugir do Pará em companhia de seu senhor, durante as revoltas de 1831, ela passa a sofrer vários abortos. Essa pequena informação nos leva a indagarmos, numa perspectiva mais abrangente, se seriam os abortos espontâneos – causados por alguma condição biológica –, ou se teriam decorrido do esforço físico da cativa que não era poupada da labuta, nem enquanto grávida, puérpera ou lactante. Caso da “preta ama-de-leite; parida de 8 dias” disponível para alugar na rua Nova do Livramento n. 37 (*DIÁRIO DO RIO*, 1830). Ademais, pontuamos o fato de essas mulheres precisarem “cumprir suas tarefas mesmo com a gravidez avançada, já que não eram dispensadas do trabalho pesado.” (SOUSA et al. 2021, p. 58).

Tatiany Simas (2017), por exemplo, nessa relação entre a gestação e trabalho, vai apontar para o fato dessa mulher não ter condições de tratamento adequado a uma gestante durante esse período. Dessa forma, em alguns casos, a morte do feto ou até mesmo o parto de um natimorto, ocorria devido ao esforço físico dessa cativa. Sendo esta também, a explicação da alta taxa de mortalidade das crianças escravizadas, posto essa mulher parturiente voltar ao trabalho num curto espaço de tempo (SIMAS, 2017, p. 20). Provavelmente, sendo este o caso da “preta ama-de-leite, parida a nove dias, da primeira barriga, com muito e bom leite, e afavel para crianças”, cujos serviços eram oferecidos na rua do Valongo n. 28, com a advertência de que lhe morrera o filho (*DIÁRIO DO RIO*, 1830). Ou ainda, o caso da “preta rapariga, com muita abundancia de leite, e muito bom, e sem cria, e com muitas habilidades” cujo anúncio de aluguel dizia estar disponível na “rua do Conde na Cidade Nova N. 61, logo passando o Campo” (*DIÁRIO DO RIO*, 1830).

Entretanto, como ressalta Caroline Sousa, houve tentativas de melhorar as condições gestacionais dessa mulher, sendo o projeto apresentado por José Bonifácio, um deles. No projeto em questão, percebe-se a recomendação de alguns cuidados básicos com essa mulher. Dentre eles, que lhes poupasse do serviço pesado a partir do terceiro mês de gestação, e que fossem também recolhidas para o serviço doméstico até o oitavo mês. Sendo elas poupadas durante um mês após o parto. Porém, como essas mulheres voltariam ao trabalho, Bonifácio sugeria a manutenção do vínculo entre mãe e filho, propondo estar as crianças em contato com a mãe por, pelo menos, um ano (SOUSA, 2020, p. 186). Talvez, essa requisição já figurasse entre o senhor de “huma escrava com cria de hum mez” com préstimo de mucama, a venda ou disponível para locação na chácara n. 75 na estrada de São Cristóvão (*DIÁRIO DO RIO*, 1830). Porém, ao se alugar uma ama de leite com sua prole, o senhor seria constrangido a aceitar a partilha do leite entre seu filho e o moleque da escravizada (MAGALHÃES; GIACOMINI, 1983, p. 78). Sendo assim, em alguns casos, isso tornava difícil a locação dessa mulher. Isto poderia explicar o destaque dado em alguns anúncios de venda e aluguel das amas de leite, a comunicação da morte do filho dessa mulher ou a não menção aos mesmos. Possivelmente, sendo este também, o destino encontrado pelos filhos da “preta crioula, e sem filho, com muito leite” que se alugava na praia do Peixe n. 23 (*DIÁRIO DO RIO*, 1830); e da “preta com muito, e bom leite, sem cria”, para alugar “na rua do Alecrim nas lojas do sobrado n. 386” (*DIÁRIO DO RIO*, 1830).

Já Lorena Telles (2018), aponta para o momento no qual essa preocupação passa a figurar entre médicos e senhores fazendeiros. Segundo a autora, é na década de 1830, em meio a rumores de fins do tráfico transatlântico de africanos escravizados para o Brasil, que esse discurso passa a se tornar proeminente no sudeste cafeeiro, visando o não uso de gestantes e parturientes com bebês e crianças pequenas no trabalho na lavoura. Essa seria uma prescrição para amenizar as condições

sob as quais essa mulher era submetida. Mas, lembramos, isso se dava baseado no interesse de manter a continuidade do regime escravista a ser sustentado por essa prole (TELLES, 2018, p. 84). Talvez, tenha sido em decorrência dessa preocupação por parte da elite senhorial, que ocorre a mobilização feita pela “casa de Saude Nacional estabelecida na rua do Conde n. 86, por huma Sociedade zelosa do bem Publico, e dirigida pelo Dr. Cardozo de Menezes” onde se ofereciam “os melhores commodos para se tratarem enfermos de ambos os sexos, livres ou captivos” cuja gratificação era “de 1,000 [réis] para os Escravos inclusive os remedios, operações, e conferencias”, sobressaindo-se o fato de nesta mesma casa de Saúde se assistirem as “escravas” em “seus partos com todos o cuidado e descencia [...]” (*JORNAL DO COMMERCIO*, 1831).

Todavia, mesmo com essas medidas, a taxa de mortalidade ainda era alta. E, segundo Helena Pereira Toledo Machado (2018), a inadequação da alimentação dessa criança apresenta-se como uma possibilidade de explicação (MACHADO, 2018, p. 357). E, com base na descrição da condição de Raimundo, feita após o mesmo ficar sob os cuidados de seu tio, podemos vislumbrar indícios sobre a realidade a qual essas crianças eram submetidas, como consta no trecho abaixo:

(...) o pequeno, quando chegou à casa do tio na capital, estava, como facilmente se pode julgar, com a pele sobre os ossos. A falta de cuidados espalhara-lhe na carinha opada uma expressão triste de moléstia; quase que não conseguia abrir os olhos. Todo ele era mau trato e fraqueza; tinha o estômago muito sujo, a língua saburra, o corpo a finar-se de reumatismo e tosse convulsa, o sangue predisposto à anemia escrofulosa. Apesar do instinto materno, que a tudo resiste e vence, a pobre escrava não podia olhar nunca pelo filho: lá estava Quitéria para desviá-la dele, para cortar-lhe as carícias a chicote (...) (AZEVEDO, 2010, p. 30).

O chicote, por sinal, vem a somar-se à rotina de trabalho compulsório. Logo, refletindo com base na vida de Domingas, mobilizamos o destaque de Machado aos castigos os quais essas cativas eram submetidas mesmo enquanto grávidas. De acordo com a autora, “relatos apontam a prática de posicionar a escravizada grávida nua, deitada de bruços no chão, com a barriga acomodada num buraco, para ser castigada por chicotadas.” (MACHADO, 2018, p. 357). Tendo em mente todas essas condições as quais o corpo dessa mulher era subjugado, assim como o corpo da criança, podemos refletir acerca dos anúncios de aluguel das amas de leite na qual constam a morte dessa prole. Caso de uma “huma preta crioula, com leite, cuja tem muito bom; e aluga-se por morrer a criança no setimo dia” na rua da Quitanda n. 155 (*DIÁRIO DO RIO*, 1830).

Outra opção ao se analisar a informação sobre os abortos, é se teria Domingas induzido esse ato, talvez numa tentativa desesperada de poupar sua descendência daquela realidade. Afinal, mesmo dentro de um sistema austero, no qual essas mulheres pouca ou nenhuma chance tinham de se voltarem contra seus senhores, o aborto apresentasse como um ato de resistência. E, aqui o compreendemos como uma conduta de se opor a ordem senhorial, ao renunciar a maternidade

visando repor essa mão de obra. Vale lembrar que, essa recusa ia além do ato de dar à luz. Recusava-se em alimentar um sistema, a condenar sua descendência, a ter o aumento dos trabalhos aos quais eram submetidas, e a alimentar os filhos de seus senhores com os nutrientes de seus corpos. A mulher negra então apresenta-se como a retratação designada na historiografia de “agência escrava”. É a personificação da resistência diária de um Brasil, apontado por Machado ao afirmar não serem “raros os documentos que mencionam a existência de mulheres realizando trabalhos pesados às vésperas do parto, ou relatos que explicam como mulheres deram à luz na roça enquanto carregavam pesos desproporcionais.” (MACHADO, 2018, p. 356).

Todavia, em dado momento, Domingas deu à luz a um filho de seu senhor. E no ato do batismo de Raimundo, tanto a criança quanto a mãe receberam a carta de alforria. Destacamos esse ponto, pois, as duas personagens analisadas neste artigo tiveram suas condições jurídicas modificadas e relatadas na obra. E como aponta Marília B. A. Ariza,

(...) diversos estudos sobre alforria têm, há algum tempo, indicado a prevalência de mulheres entre os cativos beneficiados por manumissões, fossem elas conquistadas em ajustes incondicionais, que cumpriam o papel simbólico de atestar a benevolência senhorial, ou condicionais, associados à prestação de serviços ou a indenizações monetizadas. (ARIZA, 2018, p. 153).

Porém, mesmo liberta, Domingas ainda era uma mulher negra, outrora escravizada, e seu filho não passava de um mulato bastardo. E, é refletindo sobre essa perspectiva onde a mulher negra cativa recebe a alforria de seu senhor baseado em um “arranjo íntimo-sexual entre ambas as partes”, que ponderamos sobre esse tipo de olhar historiográfico ainda possível de ser localizado. Afinal, o caráter “afetivo” dessa relação calcada na exploração do corpo dessa mulher negra, é, ainda, alvo de conjecturas e reflexões de pesquisadores cuja escravidão é seu campo de pesquisa. Estruturado na concepção de Gilberto Freyre, consagrado na obra *Casa-grande & Senzala*, esse pensamento acaba por desmerecer a capacidade dessa mulher de viver sobre si, de trabalhar e acumular pecúlio em prol da compra de sua própria liberdade. Todavia, citamos a existência de críticas a esse modo de perceber essa mulher, caso da obra: *Razão, “cor” e desejo: uma análise comparativa sobre relacionamentos “inter-raciais” no Brasil e na África do Sul*, de autoria de Laura Moutinho. Assim, percebe-se em meio às críticas ao modo de se ver essa mulher, a ligação com a sua hipersexualização, a atribuição feita da figura da mestiça como lasciva e seduzente, um ser capaz de corromper os homens.

Correlacionado a essa percepção acerca do modo de se ver essa cativa, trazemos à tona outra personagem: Quitéria, mulher de José Pedro. Esta é descrita como uma “(...) viúva, brasileira, rica, de muita religião e escrúpulos de sangue, e para quem um escravo não era um homem, e o fato de não ser branco constituía por si só um crime” (AZEVEDO, 2010, p. 27). Citamos essa

personagem, porque ela viria a tornar-se o tormento de Domingas, de Raimundo e da escravatura da Vila do Rosário. É peça chave no destino de mãe e filho. Na trama, é retratada como uma fera, na qual, por “suas mãos, ou por ordem dela, vários escravos sucumbiram ao relho, ao tronco, à fome, à sede, e ao ferro em brasa” (AZEVEDO, 2010, p. 27-28). Porém, destacamos um momento específico, o instante em que Quitéria “um dia reparou que o marido, a título de padrinho, distinguia com certa ternura o crioulo de Domingas, e declarou logo que não admitia, nem mais um instante, aquele moleque na fazenda” (AZEVEDO, 2010, p. 28).

Com base nessa relação, senhor-senhora-escravizada, mobilizamos Emília Viotti da Costa, para pensarmos o lugar dessa cativa nessa trama. A autora enfatiza a realidade das escravizadas domésticas, provavelmente o caso de Domingas, que além de serem incutidas de fazer os serviços próprios da casa, atendendo as demandas da senhá, também eram em muitos casos, coagidas a sucumbir aos desejos sexuais do senhor. Portanto, inseridas em posições totalmente desiguais, a escravizada acabava “entre a cruz e a espada”, pois, caso não cedesse aos senhores seriam punidas, e se cedessem, enfrentariam a fúria das sinhás traídas. Porquanto, dentro dessa lógica, elas eram tanto culpadas de seduzir seus senhores, como também serviam de álibis desses mesmos homens que as acusavam de tê-los seduzido, pois, era essa cativa “que o enredava nas tramas do vício, tornando-o seu cativo, destruindo lares ou usuflando o ódio na senzala.” (COSTA, 1998, p. 323-324). Por fim, podemos constatar que a culpa em todas as situações recai sobre esses corpos, numa mudança de percepção onde elas são as culpadas em todas as circunstâncias.

Essa fúria das sinhás, notabilizada por Viotti, também é localizada na trama de Azevedo. Em determinada passagem, vemos a retratação do momento em que:

Estendida por terra, com os pés no tronco, cabeça raspada e mãos amarradas para trás, permanecia Domingas, completamente nua e com as partes genitais queimadas a ferro em brasa. Ao lado, o filhinho de três anos gritava como um possesso, tentando abraçá-la, e, cada vez que ele se aproximava da mãe, dois negros, à ordem de Quitéria desviavam o relho das costas da escrava para dardejá-lo contra a criança. A megera, de pé, horrível, bêbada de cólera, ria-se, praguejava obscenidades, uivando nos espasmos flagrantes da cólera. Domingas, quase morta, gemia, estorcendo-se no chão. O desarranjo de suas palavras e dos seus gestos denunciava já sintomas de loucura. (AZEVEDO, 2010, p. 28).

Todavia, de alguma forma, Domingas sobrevive as ações da senhá e Quitéria encontra seu trágico fim nas mãos de José Pedro. Domingas, então, descansou ao custo da separação de seu filho. São Brás toma fama de amaldiçoada. Raimundo, por sua vez, passa a viver com o tio, após uma triste separação regada às lágrimas da mãe a abençoá-lo no ato da partida. Essa separação por sinal, vem a ressaltar a fragilidade dos laços familiares dentro dessa estrutura escravista, no qual, sistemas de identificação e vigilância social regulamentavam a vida dos escravizados, tirando-lhes sua identidade e dando-lhes novas, porém frágeis ligações. Posto que, sob domínio senhorial, esses

homens, mulheres e crianças podiam ser vendidos e separados a qualquer momento (BLACKBURN, 2003, p. 17-18).

Contudo, mesmo com essas fragilidades das quais fala Blackburn, pesquisas apontam para a existência desses vínculos familiares mesmo no cativeiro, exemplo disso é o caso de “hum casal de escravos, sendo a mulher parda e habilidosa, e o marido preto de nação, trabalhador de lavoura, e tem 35 a 38 annos”, a venda “na rua dos Pescadores n. 25” (*JORNAL DO COMMERCIO*, 1835). Porém, essa constituição familiar se dava sob algumas condições podendo ser favoráveis ou não, como o caso das famílias escravas formadas nas áreas urbanas ou nas áreas de *plantation* (SLENES, 1999; FLORENTINO; GÓES, 1997; REIS, 2001).

Partindo dessa concepção familiar, abordaremos a partir de agora, nossa segunda personagem: Mônica, a “mãe-pretinha”. A história da então cativa é interessante porque evidencia que as amarras da escravidão iam além do *status* jurídico. Apesar de ser um personagem fictício, a escravizada nos faz pensar nas vivências desses sujeitos e os laços sociais compartilhados, assim como, na complexidade desse sistema. Ela é descrita como uma mulher que

(...) orçava pelos cinquenta annos; era gorda, sadia e muito asseada; tetas grandes e descaídas dentro do cabeção. Tinha ao pescoço um barbante, com um crucifixo de metal, uma pratinha de 200 réis, uma fava de cumaru, um dente de cão e um pedaço de lacre encastado em ouro. Desde que amamentara Ana Rosa, dedicara-lhe um amor maternalmente extremo, uma dedicação desinteressada e passiva. (AZEVEDO, 2010, p. 54).

Mônica, assim como inúmeras mulheres negras a ocupar variados ofícios, é descrita na narrativa de Azevedo como ama de leite, uma das personagens mais frequentemente encontradas na iconografia oitocentista. Todavia, o aluguel para amamentação da criança senhorial nem sempre era exclusivo da ama escravizada, posto as negras libertas também alugarem seus serviços de amas de leite para conseguirem algum dinheiro. Porém, debruçando-nos sobre sua história, tomamos conhecimento de que fora vendida pelos filhos.

Pensando em tal atitude fora do contexto escravista, pode ser difícil de compreender tal ação, contudo, não são raros os casos no qual a escravização ou a reescravização de alguns desses sujeitos se dessem mediante a venda destes por algum parente. Lembrando ser a concepção de parentesco, de laço familiar, algo socialmente construído, sendo assim, modificada conforme a cultura. Contudo, essa sequência de acontecimentos nos faz refletir acerca de como isso afetava essas mulheres. Como externalizamos, não eram raros os casos de estupros. Na verdade, em alguma medida, isso viria a sustentar esse sistema.

Supondo então ter Mônica passado por esse vil processo, tendo engravidado e dado a luz a esses filhos que posteriormente a venderam, surgem alguns questionamentos: o que ocorrerá com esse elo maternal? Mônica vingará-se-ia? Dirigiria sua tristeza e raiva a criança de seu senhor?

Ou, direcionaria o amor materno outrora lhe negado? Suscitamos essas questões por entendermos que a maternidade não se apresenta da mesma forma a todas as mulheres, afinal, a dose de subjetividade nessa questão não pode ser posta à parte. Contudo, pela narrativa da obra, notamos ter o zelo maternal da cafuzá sido direcionado a sua iaiá, Ana Rosa. De acordo com a historiadora Sandra Maria Giacommi:

A existência das mães pretas revela mais uma faceta da expropriação da senzala pela casa-grande, cujas consequências inevitáveis foram a negação da maternidade escrava e a mortalidade de seus filhos. Para que a escrava se transformasse em mãe-preta da criança branca, foi-lhe bloqueada a possibilidade de ser mãe de seu filho preto. A proliferação de nhonhôs implicava o abandono e a morte dos moleques. Desta forma, ao incorporar a negra ao ciclo reprodutivo da família branca, a escravidão reafirmava a impossibilidade para os escravos de constituírem seu próprio espaço reprodutivo. (GIACOMINI, 1988, p. 80).

Todavia, a vivência de Mônica difere, em parte, da constatação da historiadora, apresentando por sua vez, a complexidade dessa realidade a qual não permite um tratamento generalizado dessa questão. Logo, a preta, que também se ocupava do ofício de lavadeira, tinha na figura da sinhazinha “seu ídolo, o seu único ‘querer bem’ (...). Chamava-lhe ‘sua filha, seu cativoiro’”. A descrição, por sinal, não poderia ser mais acertada. Ana Rosa de fato tornara-se seu cativoiro. Um cativoiro sentimental. Afinal, já era forra a seis anos. “Mas a boa preta deixou-se ficar em casa dos seus senhores e continuou a desvelar-se pela Iaiá melhor que até então, mas cativa que nunca” (AZEVEDO, 2010, p. 54). O ato de Mônica em permanecer na casa de seu senhor, pode até parecer contraditório, afinal, juridicamente estava forra, porém, devemos considerar que para além do elo com Ana Rosa, a preta não poderia contar com sua família, e já era de idade. Talvez, permanecer ali tenha sido uma das opções a lhe dar alguma garantia. Constatamos disso, o fato de estar mais cativa que nunca - tonara-se ama-seca - numa união paradoxal, mas ainda assim admitida.

Ainda refletindo sobre esses laços estabelecidos entre escravizadas e os filhos de seus senhores, não podemos deixar de mobilizar novamente a obra *Casa-grande & senzala*, de Gilberto Freyre. Afinal, o autor dera um enorme destaque ao papel dessa ama de leite, mesmo com todas as ressalvas que a historiografia tem feito a sua leitura acerca dessas relações. Como exemplo, temos as pesquisas do historiador Robert W. Slenes. Percebemos na visão historiográfica do autor uma outra percepção acerca da família escrava. Esta, por sua vez, viria a contrariar a narrativa adocicada de Freyre. Para Slenes, com base em investigações documentais, a relação estabelecida entre senhor, escravizada e seus filhos, demonstravam que essa relação era mais complexa, numa mescla de imposição e submissão, próprios do sistema escravista, mas, também, com margem para a negociação e a acomodação, a exemplo do caso de Lucio, Maria, Ana, Rufina e seus filhos (SLENES, 1997, p. 252). Entretanto, voltando à análise da obra fundadora do mito da democracia

racial, segundo Freyre, cabe às amas uma grande parcela da contribuição da cultura mestiça formada no Brasil, posto terem sido essas mulheres as responsáveis por “adocicar” a cultura portuguesa, adaptando histórias e canções que embalaram essa geração amamentada pelas mães pretas. De acordo com o autor:

A escassez de mulheres brancas criou zonas de confraternização entre vencedores e vencidos, entre senhores e escravos. Sem deixarem de ser relações – as dos brancos com as mulheres de cor – de "superiores" com "inferiores" e, no maior número de casos, de senhores desabusados e sádicos com escravas passivas, adoçaram-se, entretanto, com a necessidade experimentada por muitos colonos de constituírem família dentro dessas circunstâncias e sobre essa base. A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre a casa-grande e a mata tropical; entre a casa-grande e a senzala. (FREYRE, 2003, p. 32).

Percebe-se na leitura de Freyre certa fluidez e flexibilidade nessas relações, cujo resultado seria miscigenação brasileira, visto que, não interpretava as mesmas como algo dicotômico e segregado, mas como uma mescla propiciadora da construção das famílias patriarcais, cujos filhos brancos misturavam-se aos mulatos e crioulos (FREYRE, 1998, p. 642-643). Estes, por sua vez, a exemplo de Raimundo, cujo pai intitulava-se padrinho, não eram, em muitos casos, reconhecidos por essa figura paterna. Contudo, a visão do antropólogo carregava o reforço exagerado de um caráter libidinoso atribuído ao corpo escravizado – o corpo da negra. Consequentemente, tornando essas relações fruto de estupros e violências diversas, em uma narrativa romanesca.

Destaca-se também nessa narrativa, os cuidados desejados pelas famílias senhoriais em relação a essas amas para com os filhos de leite. Cuidados retratados na figura de Mônica ao zelar por Ana Rosa, trazendo-lhe frutas e borboletas, abençoando-a, ou quando tomava seus pés “com amor, entre as suas mãos negras e caleçadas” descalçando-lhe cuidadosamente as botinas; ou mesmo quando lhe rendia “um desvelo religioso, como um devoto a despir a imagem de Nossa Senhora” (AZEVEDO, 2010, p. 54).

É importante destacar, que essa habilidade no trato com as crianças figura nos anúncios de jornais como uma característica de destaque, demonstrando que esse carinho e cuidado era algo esperado. Caso do anúncio a seguir no qual se descreve o aluguel de uma “muito boa ama-de-leite, que além de ser muito carinhosa para crianças, sabe cozinhar, fazer doce, refinar assucar, e todo o mais serviço que he proprio de huma boa mocamba, sendo o seu aluguel mensal 14\$000 rs., pagando sempre hum mez adiantado.” (*JORNAL DO COMMERCIO*, 1835); ou ainda, a preta a venda na rua do Sabão nº 96 “de 20 a 22 annos de idade, ama-de-leite, com huma cria de 18 dias, muito carinhosa e affavel para crianças; muito boa lavadeira, cozinheira, sem vicios nem molestias conhecidas.” (*JORNAL DO COMMERCIO*, 1835).

Esses dois anúncios em questão, abrem espaço para refletirmos sobre o realce dado às habilidades culinárias das escravizadas, demonstrando uma possível extensão de seus serviços mesmo quando contratada para o serviço de ama de leite; além do mais, a ênfase dada a inexistências de doenças – pelo menos as conhecidas – também atesta a qualidade do leite dessa mulher. Mesmo a afirmação carregada de preconceitos de cor, posto que como vimos na fala do Freitas anteriormente, as negras, em especial, eram vistas como culpadas por contaminações de doenças e pragas. Todavia, ressaltamos ser a prática da amamentação aqui delegada as negras, embasada pela pseudociência das teorias raciais ao atribuir ao leite da mulher negra a riqueza de nutrientes dos quais os filhos das mesmas pouco ou nenhum acesso tinham (FREYRE, 2003, p. 444), uma tradição que remonta às práticas da aristocracia europeia (FREYRE, 2003, p. 460).

Além disso, a abundância desse leite também figura em meio a essas teorias. Não raro são os destaques dados a essas características nos anúncios, como consta no anúncio de aluguel de uma preta ainda moça “para ama-de-leite, que o tem muito bom e com abundancia” sendo esta “muito sadia, e inteligente no tratamento de huma criança que a trata com muito carinho”. Destaca-se nesse anúncio ainda, o fato de ser sua “primeira barriga”, além de outras atribuições como saber ensaboar e engomar, um indicativo de que essas mulheres, como pontuamos anteriormente, não eram poupadas em momento algum (*JORNAL DO COMMERCIO*, 1831). Pelo contrário, tinha sua carga de trabalho aumentada.

Para além disso, a história de Mônica é um peculiar retrato para pensarmos em como os senhores se valiam do uso dos corpos dessas mulheres. Consta na obra que a escravatura de Manuel era modesta, não possuía um número elevado de cativos, mesmo somando-se aos escravizados de sua sogra. Sendo, portanto, a criadagem da casa composta por Brígida e Benedito, além da cafuzá já idosa (AZEVEDO, 2010, p. 44). Logo, ao contrário dos fazendeiros possuidores de um número considerável de cativas que podiam se valer da amamentação das mesmas ao transferi-las para casa grande, podemos conjecturar a compra de Mônica para esse fim – lembrando haver também a opção do aluguel dessas mulheres. Contudo, com o indicativo de que amamentava, é compreensível ter ela dado à luz a pouco tempo. Porém, em momento algum vemos ser citado a existência dessa criança. Sendo assim, o que teria acontecido a criança da cafuzá? Morrerá? Teria sido proibida de acompanhar a mãe e permanecera com os filhos de Mônica que a venderam? Fora vendido separadamente? Teria sido doado? Ou quem sabe, fora abandonado na Roda dos Expostos? (KIDDER; FLETCHER, 1941, p. 130). A narrativa não nos concede essas respostas. O que percebemos em vez disso, é que na trama de Azevedo, essas personagens – tanto Domingas quanto Mônica – vão gradualmente desaparecendo.

Aliás, o silêncio que recai sobre Domingas e Mônica é o mesmo que vemos engolir as mulheres anunciadas nesses jornais. Sem nome, elas desaparecem na abrangência da história. Mas, esse apagamento não se dá sem motivações. Não há neutralidade nesse processo. Afinal, pensando no momento em que a obra é retratada – fins do século XIX –, há um movimento de cunho médico-higienista no qual a preferência atribuída para a amamentação passa a ser direcionado às mulheres brancas e/ou estrangeiras. Uma modificação sintomática da derrocada do sistema escravocrata retratado no anúncio a seguir, no qual notifica-se a necessidade por uma “ama de leite, branca, para recém-nascido; na rua de S. Christovão n. 91” (*JORNAL DO COMMERCIO*, 1888).

Refletindo sobre essa questão, averigua-se residir na modificação cultural o entendimento da época acerca do aleitamento em si e das relações múltiplas de maternidades. Se outrora se temia pela saúde das jovens sinhás que davam à luz, e daí o porquê de recorrerem ao leite das pretas, o discurso percebido nesse contexto é outro. Passa-se a compreender o leite materno como um transmissor das qualidades naturais da mãe para o filho. Daí a preferência por mulheres brancas e estrangeiras, quando as próprias mães não podiam desempenhar esse papel.

Lembrando estar essas teorias embasadas em concepções racistas e higienistas, que viam nas pretas veículos de transmissão de doenças, decorrendo disto a exigência dos médicos por um maior controle na qualidade desse leite materno. Destaca-se nesse meio, não só o incentivo ao aleitamento materno, como também, os estudos que pontuavam os riscos da amamentação cruzada. Restando as pretas amas de leite, antes indispensáveis, o desprezo e a perseguição da medicina naquele contexto, assim como o apagamento da sua imagem nos registros iconográficos e na narrativa sobre a formação da sociedade brasileira, mesmo quando não puderam criar seus filhos para criarem os filhos de outrem.

Considerações finais

Encaminhando para a conclusão desse breve artigo, sobre uma temática tão densa e que ainda urge da necessidade de mais investigações, gostaríamos de ressaltar alguns pontos com base no que fora exposto até então. Sendo assim, o primeiro tópico sobre o qual lançamos luz, é a existência de uma “ferida colonial” da qual decorre a tentativa constante de apagamento não apenas do racismo, mas também da violência contra a mulher – por muito tempo alicerçada numa pseudociência. Violências físicas, morais e psicológicas que agiram veementemente. Todavia, como as pesquisas demonstram, histórias e memórias de diferentes etnias africanas resistiram ao tempo e formaram um arcabouço de resistência cultural. Tais memórias podem até ter sido silenciadas e subalternizadas (POLLAK, 1992) no pós-abolição, como o caso das inúmeras amas de leite a estamparem os anúncios de jornais. Contudo, elas permaneceram existindo. E a produção

historiográfica da escravidão, desde a década de 1980, tem produzido pesquisas consistentes, nas quais o sujeito escravizado é pensado como agente político (VIANA, GOMES, 2018; KLEIN, 1987).

Além disso, analisando o cenário pós abolição, constatamos não apenas a permanência da mentalidade senhorial que incide sobre os corpos negros – localizada entre o necessário e o indesejável –, mas o fato desses sujeitos terem sido relegados à própria sorte. Sem direitos assegurados à terra, a educação e a inserção no mundo do trabalho. Nessa sociedade capitalista a se desdobrar, esse sujeito visto como incapaz de se adaptar ao trabalho livre e assalariado, é visto como vadio, incapaz e violento. E quando referenciado a mulher negra, e aqui mobilizamos Lélia Gonzalez, vemos a permanência do estereótipo da mucama, a se desdobrar entre a doméstica e a mulata do carnaval (GONZALEZ, 2020, p. 67-82) construindo nessas mulheres a necessidade de lutar e resistir. Resumidamente, são imaginários nos quais esses corpos transitam entre noções superficiais e inferiorizantes. Segundo Silva (2009, p. 71)

Marcadas pelo estigma da escravidão, à elas permanecem destinados os trabalhos sem qualificação, trabalhos que dispensam inclusive a educação e a instrução, sobre elas pesa, além das diferenças de gênero, também as de raça. O que observamos é que com papéis sociais “naturalmente” definidos como adequados, os nexos explicativos da condição da mulher negra remetem, primeiramente à sua condição de escrava. Sobre elas recam tanto as representações em relação ao uso de seu corpo enquanto objeto sexual como aquelas que o vêm adequado ao trabalho doméstico.

Por conseguinte, torna-se importante ao se falar a respeito do corpo da mulher negra, pensar sobre o seu significado e o que lhe transpassa historicamente, visto ser necessário entender que esse corpo traz consigo valores e conceitos historicamente e socialmente construídos. Logo, pensar esse corpo nos leva a refletir sobre o lugar ocupado e lhes relegado na sociedade. Portanto, evidenciamos que historicamente o processo da construção social, política, econômica e cultural brasileira constituiu-se e fora constituído por quase quatro séculos de escravização de africanos, africanas e seus descendentes. Lembrando ser essa prática tão antiga quanto a própria humanidade – especificamente desde as origens das sociedades, ao se tornarem complexas. Nesse processo, “quase todas as sociedades trataram seus escravos como indivíduos marginais, sem raízes e a-históricos”. Principal força de trabalho, foram mantidos “contra sua vontade pela ameaça da força. Em todas as sociedades nas quais existiram, foram também a mais móvel força de trabalho disponível” (KLEIN, 1987, p. 7).

Segundo Ki-Zerbo, essa concepção histórica dos povos africanos teria surgido com Hegel em 1830. Concepção essa que presa por uma perspectiva de inexistência histórica do mundo negro, a partir do que se entende como “barragem dos mitos” (KI-ZERBO, 1999, p. 11-12). Mas,

escravizados não podem ser reduzidos somente a este esse pensamento! Eles resistiram e (re)existiram nas possíveis brechas da sociedade escravista, fortemente patriarcal e estratificada, afinal, como acertadamente salientam, João José Reis e Flávio Gomes, “onde houve escravidão, houve resistência. E de todo tipo.” (REIS; GOMES, 2000, p. 9).

Por fim, trazer à luz esse protagonismo, como nos propusemos, pode possibilitar um novo olhar e uma nova interpretação sobre a situação da população negra brasileira na contemporaneidade, tendo em vista que, por anos, fora inferiorizada, menosprezada, esquecida e silenciada. Posteriormente, sob a falácia do mito da democracia racial, foi situada em uma realidade de fraternidade e igualdade, sem preconceitos e discriminação, onde o mulato é apresentado como símbolo dessa pretensa harmonia.

Referências bibliográficas

- ARIZA, Marília. Mães libertas, filhos escravos: desafios femininos nas últimas décadas da escravidão em São Paulo. *Revista Brasileira de História*, 2018, v. 38, p. 151-171.
- AZEVEDO, Aluísio. *O Mulato*. São Paulo: Ciranda Cultural, 2010.
- BLACKBURN, Robin. *A Construção do escravismo no Novo Mundo: do Barroco ao Moderno (1492-1800)*. Rio de Janeiro: Record, 2003.
- COSTA, Emília Viotti da. *Da senzala à colônia*. 4. ed. São Paulo: Fundação Editora da Unesp, 1998.
- DEIAB, R. A. A memória afetiva da escravidão. *Revista de História da Biblioteca Nacional*, Rio de Janeiro, p. 36 – 40, 01 out. 2005.
- FERREIRA, Cassio Dandoro Castilho. *O mulato, de Aluísio Azevedo: um romance, duas versões (1881-1889)*. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Letras, Curitiba, 2012.
- FLORENTINO, Manolo; GÓES, Roberto. *A Paz nas Senzalas: família escrava e tráfico atlântico, 1790-1850*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.
- FREYRE, Gilberto. *Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal; apresentação de Fernando Henrique Cardoso*. 48. ed. São Paulo: Global, 2003.
- FREYRE, Gilberto. *Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano*. 10. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998.
- GIACOMINI, S. M. *Mulher e escrava: uma introdução ao estudo da mulher negra no Brasil*. Petrópolis: Vozes, 1988.
- GONZALEZ, Lélia. *Por um Feminismo Afro-Latino-Americano: Ensaios, Intervenções e Diálogos*. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.
- KIDDER, Daniel P.; FLETCHER, James C. *O Brasil e os brasileiros: esboço histórico e descritivo*. Tradução de Elías Dolianiti. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941.
- KI-ZERBO, Joseph. *História da África Negra*. Vol. I [1972]. Lisboa: Publicações Europa-América, 1999.

- KLEIN, Hebert S. *A escravidão africana: América Latina e Caribe*. São Paulo: Editora brasiliense s.a., 1987.
- MACHADO, Helena Pereira Toledo. Mulher, Corpo e Maternidade. 2018. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz. (Org). *Dicionário da Escravidão e Liberdade: 50 textos críticos*. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 353-360.
- MAGALHÃES, E. K. C.; GIACOMINI, S. M. A escrava ama-de-leite: anjo ou demônio? In: BARROSO, Carmem; COSTA, Albertina de Oliveira (Org). *Mulher, mulheres*. São Paulo: Cortez, 1983, p. 73-88.
- MOUTINHO, Laura. *Razão, “cor” e desejo: uma análise comparativa sobre relacionamentos “inter-raciais” no Brasil e na África do Sul*. São Paulo: Unesp, 2004. p. 51-103.
- NABUCO, Joaquim. *A escravidão*. Rio de Janeiro: Betel, 2010.
- POLLAK, Michel. Memória e Identidade Social. *Estudos Históricos*. Rio de Janeiro, vol 5, n. 10, 1992, p. 200-212.
- REIS, Isabel Cristina F. dos. *Histórias de vida familiar e afetiva de escravos na Bahia do século XIX*. Salvador: Centro de Estudos Baianos da UFBA, 2001.
- SILVA, Maria Aparecida. O Cotidiano das Mulheres Negras a partir de Suas Narrativas: as experiências e formação de Araraquarenses. In: *Revista Fórum Identidades*, p. 69-79, 2009.
- SIMAS, Tatiany de Oliveira. *Histórias de resistências de mulheres escravizadas em Pernambuco (1830-1856)*, 2017.
- SLENES, Robert W. *Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava – Brasil Sudeste, século XIX*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
- SLENES, Robert W. Senhores e subalternos no oeste paulista. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe (Org). *História da vida privada no Brasil*. Império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 233-290.
- SOUSA, Caroline Passarini. HAACK, Marina Camilo. TARDIVO, Giovana Puppini. Localizando a mulher escravizada nos mundos do trabalho. *Revista Cantareira*, n. 34, 2021.
- SOUSA, Caroline Passarini. Raça, gênero e maternidade: as mulheres escravizadas na proposta de emancipação gradual de José Bonifácio, 2020. *Em Tempo de Histórias*, v. 1, n. 36, 4 jul. 2020, p.177-195.
- TELLES, Lorena Féres da silva. *Teresa Benguela e Felipa Crioula estavam grávidas: maternidade e escravidão no Rio de Janeiro (1830-1888)*. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
- VASCONCELLOS, Marcia Cristina de. Casamento e maternidade entre escravas de Angra dos Reis, século XIX. In: XIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2002, Ouro Preto. *Caderno de Resumos*, 2002. v. 01. p. 1-13.
- VIANA, Iamara da Silva, GOMES, Flávio dos Santos. Para não “cavilar os sentidos” ou “sem designar cores”: narrativas, eventos e sujeitos no (do) ensino de história: breves comentários sobre racialização e cidadania no Brasil Império. *Revista Advir*. dezembro de 2018. p. 46-51.

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

O materialismo histórico e a escrita da História: considerações sobre E. P. Thompson e Perry Anderson

Carlos Prado⁷⁵

Eduardo Dean Knapp⁷⁶

 DOI: 10.5281/zenodo.13623910

Resumo

O objetivo do presente artigo é apresentar e discutir as críticas de E. P. Thompson à Louis Althusser, bem como apresentar as considerações de Perry Anderson ao debate. A obra de Althusser e as críticas que Thompson lançou ao filósofo francês em *Miséria da teoria ou um planetário de erros* são bastante conhecidas entre os historiadores brasileiros. Menos conhecido e difundido são as análises de Anderson. Apenas recentemente esse texto foi traduzido e publicado no Brasil. Por conseguinte, trata-se de uma análise que merece ser apresentada e discutida a fim de avançar na análise das considerações de Thompson e de Anderson no debate sobre o fazer historiográfico e o marxismo. O presente artigo está dividido em três partes. Num primeiro momento, aborda-se as críticas de Thompson à primazia da teoria e ao discurso anti-historicista do estruturalismo althusseriano. Na segunda parte se discute a defesa que Thompson faz do método empírico e sua relação com os conceitos de “agência”, “experiência” e “classe”. Por fim, apresenta-se as críticas de Anderson, elucidando seus questionamentos sobre as elaborações de Thompson.

Palavras-chave: E. P. Thompson; Perry Anderson; Teoria da História; Historiografia; Marxismo.

Abstract

The aim of this article is to present and discuss E. P. Thompson's criticisms of Louis Althusser, as well as to present Perry Anderson's considerations in the debate. Althusser's work and Thompson's criticisms of the French philosopher in *Poverty of theory* are well known among Brazilian historians. Less well known and widespread are Anderson's analyses. Only recently has this text been translated and published in Brazil. It is therefore an analysis that deserves to be presented and discussed in order to advance the analysis of Thompson's and Anderson's considerations in the debate on historiography and Marxism. This article is divided into three parts. Firstly, Thompson's criticisms of the primacy of theory and the anti-historicist discourse of Althusserian structuralism are discussed. The second part discusses Thompson's defense of the empirical method and its relationship to the concepts of "agency", "experience" and "class". Finally, Anderson's criticisms are presented, elucidating his questions about Thompson's elaborations.

Keywords: E. P. Thompson; Perry Anderson; Historical Theory; Historiography; Marxism.

⁷⁵ Doutor em História pelo PPGH-UFF e professor do FACH-UFMS.

⁷⁶ Acadêmico do curso de História FACH-UFMS e bolsista PIBIC-UFMS.

E. P. Thompson é um dos historiadores marxistas mais influentes na historiografia da segunda metade do século XX. Obras como *A formação da classe operária inglesa*, *Costumes em Comum* e, no campo da Teoria da História, *A miséria da teoria ou um planetário de erros*, são referências indispensáveis aos historiadores que buscam trilhar os caminhos da “história a partir de baixo” (*history from below*). Com uma proposta que buscava repensar o marxismo e reorientar a historiografia para além da órbita soviética, Thompson, ao lado de outros historiadores ingleses⁷⁷, se voltaram para análises históricas centradas na luta de classes e nos elementos culturais que eram muitas vezes menosprezados pelo marxismo “oficial”.

Entretanto, na contramão dessa perspectiva renovadora, o filósofo francês, Louis Althusser apresentou uma interpretação estruturalista do marxismo. Em 1965, suas obras, *Por Marx e Ler o Capital*, tiveram grande repercussão no meio acadêmico e para além dele. Mas para Thompson, o estruturalismo de Althusser oferecia um desserviço às intenções de renovação do pensamento marxista. *A miséria da teoria*, foi publicada originalmente em 1978 e cumpriu o papel de realizar uma contundente crítica ao filósofo francês. Para Thompson, o marxismo estruturalista althusseriano era definido como, “obscuro, desumano e racionalizado”.

A miséria da teoria ganhou uma primeira edição brasileira em 1981, quando foi publicada pela Editora Zahar. Desde então, foi lida e bastante divulgada, tendo se tornado uma referência constante em cursos de graduação e de pós-graduação de História nas universidades brasileiras. Mais recentemente, depois de anos que a edição da Zahar havia se esgotado, a obra foi reeditada, em 2021, pela Editora Vozes.

Vale destacar que Althusser jamais respondeu às críticas lançadas por Thompson. Não obstante, em 1980, Perry Anderson decidiu participar da discussão e publicou *Arguments within English marxism*. Apesar do impacto que a contribuição de Anderson alcançou, Thompson jamais o respondeu. A obra de Anderson, ao contrário da de Thompson, não foi traduzida e publicada no Brasil na década de 1980, ficando por muito tempo, restrita apenas a poucos iniciados que conheciam o texto e o traduziram por conta própria. O livro só foi publicada no Brasil em 2018, pela editora Unicamp, com o título de *Teoria, política e história: um debate com E. P. Thompson*.

Nesta obra, Anderson realizou uma análise minuciosa sobre os temas em debate. Ele não apenas apontou os equívocos de Althusser, reforçando as críticas suscitadas por Thompson, mas também destacou alguns méritos na obra do filósofo. Não obstante, mais interessante ainda são os questionamentos direcionados à *A miséria da teoria*. A análise de Anderson destaca os acertos de

⁷⁷ No mesmo período em que cursava a graduação em História na universidade de Oxford, E. P. Thompson se filiou ao Partido Comunista da Grã-Bretanha, onde estabeleceu vínculos com Christopher Hill, Eric Hobsbawm, Maurice Dobb, John Saville, Raymond Williams, entre outros, que, posteriormente, formaram um grupo de estudiosos que foi denominado de “marxistas-humanistas”.

Thompson, mas também aponta problemas, como por exemplo quando questiona a chamada “Lógica histórica” e os conceitos de “agência” e “experiência”, ambos fundamentais na elaboração teórica de Thompson. Esses problemas elucidados por Anderson ainda são pouco conhecidos e debatidos pela historiografia no Brasil.

O objetivo geral do presente trabalho é apresentar e discutir as críticas de Thompson à Althusser, bem como apresentar as questões suscitadas por Anderson. O presente artigo está dividido em três partes. Num primeiro momento, aborda-se as críticas de Thompson à primazia da teoria e ao discurso anti-historicista do estruturalismo althusseriano, a partir dos quais se avança para as definições thompsonianas sobre “Lógica histórica”, “conceitos” e “objeto histórico”, os quais recebem críticas de Anderson. Na segunda parte se discute a defesa que Thompson faz do método empírico, enquanto diálogo necessário entre evidências e teoria, e observa que é a partir do dado empírico, ou seja, da história real, que se revela o agir humano, que em Thompson relacionados aos conceitos de “agência”, “experiência” e “classe”. Por fim, na última parte, apresenta-se as críticas de Anderson, elucidando seus questionamentos sobre as elaborações de Thompson.

Em defesa da História: lógica histórica e conceitos flexíveis?

A obra de Althusser apresenta uma crítica ao humanismo socialista que passou a se desenvolver no interior do marxismo a partir da década de 1950.⁷⁸ Nesse período uma concepção ontológica e humanista ganhou destaque a partir de autores como: Jean Paul Sartre, autor de *Crítica à razão dialética*, Lukács, que escreveu *Ontologia do ser social*, e também, Thompson com *A formação da classe operária inglesa*. Tais concepções reafirmavam o papel e a liberdade dos homens ao mesmo tempo em que colocavam em um segundo plano as determinações estruturais.

Por sua vez, Althusser reafirmou o papel das estruturas econômicas. Para o filósofo, a História deveria discutir os fatos tendo em vista as determinações maiores - estruturais. No sexto capítulo de *Por Marx*, ele apresenta o que identifica como “Processo da prática teórica”, baseado no que caracteriza como *três generalidades*: Fatos e evidências – matérias primas (G1); Prática teórica (G2); e Generalidade concreta (G3). Por conseguinte, para que um conhecimento seja legítimo, de acordo com Althusser, a teoria (G2) deve atuar sobre o objeto (G1) de modo que este trabalho teórico da ciência o transformará em uma generalidade concreta (G3):

⁷⁸ “De fato, tanto *Por Marx* como *Ler o Capital* são duas obras que se insurgiram contra a emergência dentro do marxismo após o XX Congresso do PCUS em 1956 da perspectiva filosófica humanista centrada no jovem Marx e, consequentemente, na rejeição dos aspectos científicos da obra de Marx posterior a 1845” (MOTTA, 2017, p. 110).

Mas o que é então a Generalidade I, ou seja, a matéria-prima teórica sobre a qual se efetua o trabalho da ciência? Contrariamente à ilusão ideológica (não “ingênua”, simples “aberração”, mas necessária e fundamental como ideologia) do empirismo ou do sensualismo, **uma ciência nunca trabalha sobre um existente, que teria por essência a imediatez e a singularidade puras** (“sensações” ou “indivíduos”). Ela trabalha sempre sobre o “geral”, mesmo quando ele tem a forma de “fato”. (...) Seu trabalho próprio consiste, ao contrário, *em elaborar seus próprios fatos científicos*, mediante uma crítica dos “fatos” ideológicos elaborados pela prática teórica anterior. (ALTHUSSER, 2015, p. 149).

Na metodologia de Althusser, a matéria prima das ciências humanas, ou seja, os fatos e as evidências, são considerados elementos impuros, uma vez que estão envoltos de valores e conceitos morais. Dessa forma, aponta a necessidade de um processo de “limpeza”. Müller (2007, p. 105) destaca que na filosofia de althusseriana, “tais impurezas ideológicas são expurgadas pelo processo de análise e refinamento da prática teórica, e somente depois resultam em conhecimento (G3).” Por conseguinte, afirma Althusser (2015, p. 149) que a ciência “não trabalha sobre um “dado” objetivo, que seria aquele de “fatos” puros e absolutos”.

Nota-se, na metodologia althusseriana, a intenção de determinar a história a partir de um princípio suficiente e universal, que na prática busca estimar de forma excessiva o pensamento teórico em detrimento da necessidade de legitimação através das fontes, por vezes empíricas (História real). O conhecimento purificado mediante a prática teórica, assim, só pode emergir no interior do pensamento, negando a possibilidade de qualquer paradigma de experiência de vida. Ou seja, o estruturalismo althusseriano aponta para a irrelevância da história como processo (MÜLLER, 2007).

Para Althusser, a História estava presa ao fato de forma isolada, ao acontecimento enquanto fato empírico, sendo necessário pensá-la a partir de uma lógica estrutural. Contudo, o problema da lógica althusseriana, aponta Thompson (1978), evidencia-se na tentativa de transformar o marxismo em uma teoria fechada em estruturas rígidas e imóveis que, por meio de generalizações, almejam explicar a totalidade dos aspectos sociais.

Thompson recusa o idealismo cientificista e em defesa da análise histórica defende que é imprescindível a comprovação empírica, afinal, não se pode menosprezar a história real. Nessa perspectiva, a história é concebida como processo e uma estrutura imóvel e pré-estabelecida não pode explicar a complexidade de suas particularidades. Em contraponto ao pensamento althusseriano, Thompson (1981) defende a particularidade do objeto histórico e a historicismo, no sentido de que o fato deve ser compreendido dentro de sua lógica, causa e historicidade, pois a teoria sem a comprovação da evidência não é suficiente. Segundo ele, a evidência (matéria prima) em Althusser:

Existe apenas para ser trabalhada pela prática teórica (G2) até a conceituação estrutural ou conhecimento concreto (G3). Althusser é tão sucinto em relação à linguística e à sociologia do conhecimento quanto em relação à história ou antropologia. Sua matéria prima (objeto do conhecimento) é uma substância inerte, complacente, sem energia própria, esperando passivamente sua manufatura em conhecimento. Pode conter grosseiras impurezas ideológicas que podem ser expurgadas no alambique da prática teórica (THOMPSON, 1981, p. 15).

Dessa forma, Thompson (2001b, p. 252) compreende que o materialismo histórico não pode se limitar a qualquer teoria reducionista, como a lógica esquemática e mecanicista, que separa o todo em estrutura e superestrutura: “(...) devo abandonar o conceito, curiosamente estático de ‘base’ e ‘superestrutura’, pelo qual, na tradição marxista dominante, a ‘base’ vem identificada com o ‘econômico’”. O historiador inglês ainda destaca que Marx não pensava de forma compartimentada (economia de um lado e consciência social de outro), ao contrário, pensava isso de forma dialética.

Thompson (1981) argumenta que para o estruturalismo althusseriano, a História já está determinada de antemão pela teoria, o que substitui a necessidade do historiador mergulhar na análise do real. Uma vez que se conhece como a estrutura funciona, não é necessário o processo de consulta às fontes, pois a teoria apresenta previamente todas as respostas. Nesse sentido, a estrutura de Althusser adquire precedência em relação ao processo histórico. Ao examinar a política, economia, cultura e os demais aspectos sociais, a investigação paira ao redor da estrutura de determinação, sempre retornando a ela de modo a ignorar fatores mais complexos como poder, consciência e juízos morais. “As categorias interrogadas são somente as que o sistema de Althusser pode acomodar, as que não contêm nenhuma inferência histórica, social ou de valores” (MÜLLER. 2007, p. 122). O estruturalismo althusseriano recai na primazia do econômico sob as demais instâncias.

Para Thompson, Althusser representa um marxismo estruturalista que busca criar estruturas e superestruturas fixas que deem conta de explicar a realidade. Por conseguinte, o papel do historiador seria, apenas, o de encaixar a realidade dentro dessas estruturas. Logo, não seria necessário olhar para o movimento real da história porque as estruturas determinam e explicam os fatos. Sintetizando os mecanismos de Althusser, Thompson (1981, p. 24) argumenta:

O rigor formal de tais procedimentos é a única prova da “verdade” desse conhecimento e de que sua correspondência com os fenômenos “reais”: o conhecimento-concreto, assim estabelecido, traz consigo todas as “garantias” necessárias – ou todas as que podem ser obtidas. (...) Só podemos construir nosso conhecimento da história “no conhecimento, no processo de conhecimento e não no desenvolvimento do concreto real”.

A crítica de Thompson vem no sentido de denunciar a prática althusseriana ao considerá-la uma reprodução continuada da divisão entre teoria e prática, a separação absoluta entre pensamento e realidade que parece submeter o real ao procedimento teórico. Dentro dessa lógica, como aponta Müller (2007, p. 108): “A estrutura conceitual paira sobre o ser social e o domina (...), em Althusser, os procedimentos de análise tornam-se mais importantes que os tópicos analisados”.

Em *A Miséria da Teoria*, mais especificamente no capítulo sétimo, Thompson aponta que a História não obedece aos mesmos princípios das ciências que operam com leis gerais, mas sim que a disciplina tem sua própria lógica, a qual ele caracteriza como “Lógica Histórica”. Desse modo, a análise histórica deve considerar o acaso e a imprevisibilidade presente no fator humano:

Trata-se de uma lógica característica, adequada ao material do historiador. Não haverá utilidade em enquadrá-la nos mesmos critérios da lógica da física, pelas razões apresentadas por Popper e por muitos outros; assim, a “história” não oferece um laboratório de verificação experimental, oferece evidências de causas necessárias, mas nunca (em minha opinião) de causas suficientes, pois as “leis” (ou, como prefiro, a lógica ou as pressões) do processo social e econômico estão sendo continuamente infringidas pelas contingências, de modos que invalidariam qualquer regra nas ciências experimentais, e assim por diante (THOMPSON, 1981, p. 48).

Thompson reivindica a historicidade presente no objeto histórico. Por conseguinte, o historiador inglês questiona a noção de que a Teoria de Marx deva possuir necessariamente uma Sede (corpo geral de “*marxismo como teoria*”, a qual todas as disciplinas deveriam recorrer). A respeito disso, Thompson (1981, p. 55) enuncia que: “A pátria da teoria marxista continua onde sempre esteve, no objeto humano real, em todas as suas manifestações (passadas e presentes); objeto que, no entanto, não pode ser conhecido num golpe de vista teórico”.

Em relação a prática teórica, Anderson consente com as críticas tecidas por Thompson à Althusser em *A miséria da Teoria*, e identifica na epistemologia althusseriana o que a tradição marxista costuma denominar como idealismo, uma vez que a teoria é vista como “um universo conceitual autogerador que impõe sua própria identidade sobre os fenômenos de existência material e social, em vez de se engajar em um diálogo contínuo com eles” (ANDERSON, 2018, p. 18). Tanto para Thompson como para Anderson, tal epistemologia com esse fundo metafísico é incompatível com o materialismo histórico.

O problema dos conceitos históricos segue acompanhando a disciplina, e a discussão continua necessária para construção do conhecimento científico. A vista disso, Thompson é enfático ao dizer que existem outras formas válidas de interrogar as evidências dentro dos parâmetros utilizados pela historiografia marxista. Para ele, tais conceitos devem ser vistos mais como expectativas do que como regras, de forma a possuírem uma flexibilidade necessária para o entendimento da História. Segundo Thompson (1981, p. 56):

Esses conceitos, que são generalizados pela lógica com base em inúmeros exemplos, são confrontados com as evidências, não propriamente como “modelos”, mas como “expectativas”. Não impõem como regra, mas apressam e facilitam a indagação das evidências, embora se verifique com frequência que cada caso se afasta da regra sob este ou aquele aspecto.

Dentro desse debate, podemos perceber a assimilação retroativa que Althusser faz da filosofia espinoziana, a qual estabelece a profunda distinção entre teoria e evidência. Conforme Thompson, a ideia que o objeto de conhecimento, ou seja, a teoria (*idea*) seja diferente do objeto real, não é determinante para a exclusão de um pelo outro. Em suma, Thompson e Althusser reconhecem que uma coisa é a ideia e a outra coisa é coisa em si. Mas diante dessa dualidade, a solução encontrada pelo historiador e pelo filósofo são diferentes. Assim como Espinoza, Althusser tenta eliminar essa dualidade apontando a “causalidade estrutural” que se traduz no pensamento de que a *idea* (teoria e estrutura), predomina sobre a historicidade, o movimento real e o empírico.

Já para Thompson, ao invés de eliminá-la, é preciso manter a dualidade e estabelecer um diálogo entre teoria e evidência, estrutura e movimento. Para o historiador, ao realizar uma pesquisa, a ideia da luta de classe e a luta de classe em si devem dialogar trazendo à tona a forma como ela acontece, ou se ela acontece, por meio da historicidade. Sendo assim, ele entende que uma coisa é a teoria, outra coisa é como acontece na prática, na realidade, no movimento real da história, movimento esse que deve ser analisado a partir da historicidade e particularidade dos objetos. Segundo Thompson, Althusser, estabelece um lugar de primazia à teoria e à lógica estrutural, e deixa em segundo plano a particularidade e a historicidade que é variável e indeterminada. Nesse sentido, para o historiador inglês, as evidências precisam das regras (teoria) para serem analisadas e interpretadas, mas não devem ser governadas ou determinadas por essas regras.

Apesar de concordar com os argumentos de Thompson no que tange à indiferença com que Althusser analisa os dados primários e fontes empíricas, isto é, a prática teórica das 3 generalidades, Anderson faz algumas ressalvas em relação as exposições de Thompson em seus escritos teórico-metodológicos.

Em primeiro lugar, Anderson (2018) aponta alguns limites na concepção teórica da “lógica histórica” e critica a falsa extraterritorialidade que Thompson defende, justificando que a lógica da disciplina é igual a de qualquer outra ciência. Para Thompson, o conhecimento histórico é limitado e provisório, não se enquadrando naquele conceito de ciência positiva, o qual acusa Althusser de propagar. Contudo, segundo Anderson (2018), nenhuma ciência do século XX se enquadra mais nesses moldes irrefutáveis e universais. Toda ciência está submetida a ser um conhecimento

temporário, a fim de ser questionado e revalidado. Isso não seria algo exclusivo da história, mas que está presente em qualquer ciência.

Outra questão suscitada por Anderson (2018) diz respeito a utilização de conceitos flexíveis. Thompson defende uma ideia de conceitos muito elásticos, afirmando que as categorias nunca abarcarão toda a realidade e, por isso, devem ser flexíveis. Por sua vez, Anderson (2018, p. 22) considera isso um problema, visto que um conceito deve ser executável, ou seja, deve buscar abranger uma totalidade e não cobrir especificidades históricas:

Sua argumentação [a de Thompson], com efeito, leva a reivindicação por uma legítima frouxidão de noções, que seria o privilégio do historiador. Mas a natureza do processo histórico não emite tal permissão especial. O fato de que seu objeto se modifica continuamente não isenta a disciplina da história da obrigação de formular conceitos claros e exatos para sua compreensão mais do que isentaria a meteorologia - uma ciência física cujos dados notoriamente se modificam bem mais rápida e mercurialmente que aqueles da própria história. Se o clima se mantém, em grande medida, imprevisível (e incontrolável), o meteorologista não se resigna a afirmações de aproximação inerente a seu estudo: ele busca recuar os limites do nosso conhecimento por meio de mais investigações científicas, que envolverão não menos, mas, sim, mais conceituação, de uma gama mais ampla de evidências. Assim é em qualquer outra ciência. A história não é exceção. Brecht certa vez observou que, se o comportamento humano parece imprevisível, não é porque não existem determinações, mas porque há muitas.

Segundo Anderson, a prática do historiador não deve estar isenta de suspeitas, e os conceitos podem ser descomprimidos, porém, o processo histórico “só pode ser absolvido pela reconstrução da multiplicidade complexa de suas reais determinações, o que sempre demandará mais – e mais rigorosa – conceituação”. (2018, p. 22). Para ele, Thompson enfatiza sua metodologia própria da “Lógica Histórica” em detrimento a epistemologia materialista, e se esquece de uma posição fundamental de Marx (1974, p. 101), que diz: “O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, portanto, unidade da diversidade...as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto por meio do pensamento”.

Ademais, Anderson não é negligente quanto as inúmeras variações em um único processo, mas é enfático ao argumentar que para a captura de determinadas mudanças – que naturalmente caracterizam a história – os conceitos devem ser precisamente formulados, a fim de estabelecer algum arcabouço de invariância (por mais variações internas que a estrutura possa apresentar).

Anderson concorda com Thompson no sentido de que não deve ser tarefa do materialismo histórico e elaboração de conceitos estáticos indevidos. Todavia, o marxismo apresenta categorias de análise que podem tanto teorizar os limites e as possibilidades da mudança histórica através da contradição, quanto caracterizar a dinâmica de processos de desenvolvimento específicos, a exemplo disso, as leis do movimento do capital:

As ausências e insuficiências de seu instrumento explicativo não estão, até hoje, em questionamento: Althusser as enfatiza tanto quanto Thompson. Porém, elas não são razão para uma retirada da empreitada teórica, mas para avançar em direção a análises mais plenas. Em outras palavras, as realidades da diversidade social e do fluxo histórico obrigam o historiador a ser mais rigoroso e produtivo na criação de conceitos, e não menos (ANDERSON, 2018, p. 22).

Nesse sentido, mesmo que seja impossível atingir uma exata objetividade através dos conceitos, não há motivo para a recusa em tentar se aproximar o máximo possível. Mesmo a falta de possibilidades experimentais “em laboratório” (termo usado por Thompson) não é exclusividade da História, já que também podemos observar essas ausências na astronomia.

Por conseguinte, Anderson questiona a afirmação de Thompson de que o conhecimento histórico seja “nada além de aproximativo” e explicita que a disciplina histórica não é incapaz de nos fornecer compreensões concretas acerca dos eventos. Segundo ele: “Acaso supomos que a data da Revolução de Outubro está sujeita a alteração no próximo século? O conhecimento exato e positivo nunca esteve além dos poderes da história: sua vocação, assim como a de suas disciplinas-irmãs, é expandi-lo.” (ANDERSON, 2018, p. 24).

Por fim, outra insuficiência apontada por Anderson, é que Thompson não apresenta uma resposta satisfatória sobre qual seria o objeto de análise da ciência histórica. Apesar de Thompson mencionar o uso da regra da realidade, de J. H. Hexter, a qual seria tarefa do historiador reivindicar a história mais provável que pode ser sustentada pelas evidências relevantes existentes, Anderson considera o uso do conceito inútil no contexto mencionado, visto que ele não apresenta qual o objeto da pesquisa histórica e o que nela seria relevante. Afinal, quem decide o que é relevante ou não para uma pesquisa, são os próprios historiadores, e sem a escolha de um objeto/objetivo recaímos no erro de igualar história ao passado, ou seja, uma soma unitária do comportamento humano. Na visão de Anderson (2018, p. 24), “A lógica dessas proposições parece ser a de que a história é o registro de tudo que aconteceu – uma conclusão notoriamente vazia para a qual quase todos os pensadores anteriores que se dedicaram ao tema deram um *fin de non recevoir*”.

Ao definir o objeto da história como sendo a história real, Thompson indica que a história é tudo o que tem evidência, o que não a difere de outras ciências. Além do mais, perante essa definição genérica, torna-se fácil igualar história e passado. Ora, enquanto marxista, argumenta Anderson (2018), Thompson deveria ser claro ao evidenciar que o objeto da história é a produção da vida material do homem, ou seja, a investigação das relações sociais de produção e reprodução.

A defesa da historicidade: o agir humano

Outra crítica de Thompson ao estruturalismo de Althusser é direcionada a confusão que o filósofo faz sobre o método empírico de investigação. De acordo com o historiador inglês, Althusser confunde empirismo com empiricismo e, de forma equivocada, atribui a prática empiricista à História.⁷⁹ Primeiramente, é necessário argumentar que o posicionamento de Thompson em relação à empiria como método advém de uma sistemática conduta de reposicionar o empirismo como um momento da historiografia, contra o avanço do que ele chama de “teoricismo estruturalista”. De maneira mais precisa, a investigação empírica na obra de Thompson se evidencia contrariamente à perspectiva abstracionista.

Nesse sentido, Thompson acusa Althusser de considerar que toda pesquisa que traz o agir humano e sua experiência é empiricista. Para o filósofo francês, a História não se vincula suficientemente a um método teórico. Isso porque, a disciplina histórica sempre vai apresentar evidências e fontes que trazem particularidade e diferenciações e que, muitas vezes, não foram previstas pela teoria. Althusser classifica isso como falta de rigor e empiricismo. Por sua vez, Thompson (1981, p. 56) adverte que:

As evidências (e os acontecimentos reais) não obedecem a regras, e não obstante, não poderiam ser compreendidas sem a regra, a qual oferecem suas próprias irregularidades. Isso provoca impaciência em alguns filósofos (e mesmo sociólogos), que consideram que um conceito com tal elasticidade não é um verdadeiro conceito, e uma regra não é uma regra a menos que as evidências se conformem a ela, e permaneçam em posição de sentido no mesmo lugar.

Thompson defende que a pesquisa histórica pode ser empírica sem ser empiricista, na medida que se deve conciliar a evidência (dado real) com a teoria. Nesse sentido, ele aponta que o historiador deve realizar o diálogo entre a teoria e a vivência dos agentes históricos. O historiador inglês defende o permanente diálogo entre teoria e evidência, de forma que a fonte não deve se encaixar dentro de uma lei governada pela regra. A teoria, para o historiador inglês, deve apenas “fixar limites” e “exercer pressões”. Dessa forma, a História deve realizar a articulação “entre o ser social e a consciência social e entre a organização teórica da evidência e o caráter determinado do objeto” (THOMPSON, 1981, p. 42).

⁷⁹ Uma pesquisa empírica está relacionada a um estudo de caso e à coleta de dados que devem ser analisados a luz de uma determinada teoria. Já o empiricismo se caracteriza pelo desprezo total da teoria, conceitos e sistematizações teóricas. Aparece como uma radicalização do empirismo, onde a pesquisa de campo e seus dados bastam e se sobrepõem a qualquer concepção teórica. No empiricismo apenas os dados seriam suficientes para trazer validade à pesquisa e revelar a realidade, desvinculada de qualquer esquema teórico.

É nesse sentido que Thompson se utiliza do método empírico. Para ele, é inaceitável desconsiderar os “modos de vida” e as vivências (entende-se aqui experiência) dos agentes históricos. Martins (2006, p. 117) ressalta que:

Thompson recusa a perspectiva althusseriana de tratar a experiência e a cultura apenas no terreno ideológico. Discorda de que os valores, como expressões culturais, sejam simplesmente impostos pelo Estado, através de seus aparelhos ideológicos. Isso, no entanto, não significa negar que os valores se encontram perpassados pela ideologia dominante, mas afirmar o caráter contraditório das necessidades materiais e culturais. E mais uma vez, a categoria experiência se impõe como necessária para ajudar a evidenciar a capacidade de homens e mulheres romperem com condições impostas.

Portanto, empiria em Thompson está diretamente relacionada com a categoria experiência que, por sua vez, vincula-se à agência. Para o historiador inglês, é possível testar as hipóteses através do método empírico, se devidamente executado. Acerca da problemática da ideologia impregnada nas fontes, Thompson não a desconsidera. Ao contrário de Althusser que visa uma “limpeza” através de sua prática teórica, o historiador entende que esta é parte integrante do significado do fato e deve ser considerado como objeto na pesquisa historiográfica.

Thompson situa seu empirismo entre os procedimentos designados a estabelecer o diálogo entre conhecimento (teoria e conceito) e realidade (fato e evidência). Segundo Soares (2011, p. 65) “o método empírico de investigação vem a ser o tribunal que decide sobre a validade da correspondência entre representação e o real”, todavia, considera que o empirismo em Thompson seja “do tipo construtivista, isto é, o sistema teórico também tem o poder de ser um tribunal sobre a validade das sentenças, por isso o diálogo entre consciência e ser social”, afastando assim qualquer paradigma determinista.

A investigação empírica, para Thompson, é o que tem a capacidade de demonstrar os impactos dos acontecimentos na realidade, sejam eles estruturais ou casuais, através das vivências dos agentes históricos, e como estes têm a aptidão para refletir sobre determinada conjuntura, dando origem a novas práticas e pensamentos.

Em suma, seu objetivo é reinserir o sujeito ativo na história, não apenas por meio de intelectuais e figuras de liderança, mas como pessoas comuns que são capazes de pensar e agir. Na contramão do abstracionismo de Althusser, a história, de acordo com Thompson, estará sempre sujeita a indeterminação e à mudança por meio da agência humana. Para Soares (2011, p. 72), Thompson:

(...) propõe que cada nova experiência é trabalhada por um sistema conceitual e afetivo que habitam o mesmo espaço no ser. O sujeito não seria o reflexo da estrutura econômica, ao contrário, dele sofreria pressão, contudo, agiria de forma reflexiva sobre essa mesma estrutura que criou. A experiência cria o cenário de uma história possível.

Nota-se que, para Thompson, apenas a teoria não é suficiente, ela não pode explicar e determinar tudo *a priori*. É necessário olhar para a história, compreender a ação humana, a política, a *práxis* e trabalhar metodologicamente o diálogo entre hipótese e evidência, que constituem a base da “lógica histórica”. É nesse sentido, que Thompson (1981, p. 15-16) reafirma a importância da “experiência” como categoria de análise:

Por mais imperfeita que seja, é indispensável ao historiador, já que compreende a resposta mental e emocional, seja de um indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos inter-relacionados ou a muitas repetições do mesmo tipo de acontecimento. (...) A experiência é válida e efetiva, mas dentro de determinados limites. (...) Mas a questão que temos imediatamente à nossa frente não é a dos limites da experiência, mas a maneira de alcançá-la, ou produzi-la. A experiência surge espontaneamente no ser social, mas não sem pensamento. Surge porque homens e mulheres (e não apenas filósofos) são racionais e refletem sobre o que acontece a eles e a seu mundo.

Antes de discutir mais profundamente o conceito de experiência, é necessário entender sua significância na vida do autor. Como mencionado anteriormente, historiador e militante, Thompson não desvinculou sua pesquisa teórica de seu âmbito prático. Ao conhecermos brevemente sua biografia, observa-se desde muito cedo a inspiração para se engajar em movimentos sociais. De acordo com Melo Junior (2013, p. 300): “Em seus pais, Thompson encontrou o estímulo e o exemplo de ação política militante herdando a capacidade de se indignar contra as diferenças sociais.”

Antes mesmo de concluir sua formação acadêmica, na eminência da II Guerra Mundial, Thompson se alistou no exército inglês como voluntário e atuou no norte da Itália e também na frente africana. Com o fim da guerra, retornou à Inglaterra para concluir seus estudos, mas a princípio (ao contrário de seus colegas) não seguiu para uma pós-graduação, voluntariou-se em uma brigada jovem de solidariedade à Iugoslávia, auxiliando na construção de ferrovias. Conforme tais vivências, Macedo (2017, p. 31) indica que:

Em termos mais gerais, é possível afirmar que as mobilizações populares antifascistas insurretas de 1943 – 1947 permitiram a Thompson vivenciar intensamente o que ele entendia como um momento prenhe de possibilidades, em que a ação humana consciente revelava suas potencialidades criativas.

Posteriormente, atuou como educador e pesquisador entre fins dos anos 1940 e meados de 1960, onde, observa Thompson (1997, p. 167): “Resolvi que o ensino para adultos era o domínio no qual eu queria trabalhar (...). Fiquei muitos anos em Yorkshire, onde aprendi muito, graças aos estudantes aos quais dava curso na Associação de Educação dos Operários.” A partir da própria experiência, Thompson percebeu que as classes atuavam de acordo com as circunstâncias de sua vivência, conforme suas expectativas e necessidades, e não a partir das determinações estruturais

pré-determinadas. Diante disso, retornamos à questão da importância atribuída por Thompson a particularidade dos objetos históricos, que se analisados a partir de sua historicidade, podem emergir como conhecimento.

Em última análise, a consciência de classe seria a síntese dos confrontos entre relações de produção e a forma como as experiências advindas dessas relações são tratadas em termos culturais. Sendo assim, a classe passa a ser entendida como uma formação tanto econômica quanto cultural, afastando-se de qualquer reducionismo economicista.

No entendimento de Thompson, a sociedade capitalista apresenta formas de exploração simultaneamente econômicas, culturais e morais. Nesse sentido, as necessidades, os modos de vida, os costumes, hábitos e valores constituem parte da luta de classes. Para ele, a classe se constrói historicamente tanto quanto é construída e de maneira particular, não sendo possível que seja determinada por uma teoria. Na medida que o ser humano se percebe como um ser social, ele se torna agente histórico, no comando de suas próprias ações:

As formações de classe surgem no cruzamento da determinação e da auto-atividade: a classe operária ‘se fez a si mesma tanto quanto foi feita’. Não podemos colocar ‘classe’ aqui e “consciência de classe” ali, como duas entidades separadas, uma vindo depois da outra, já que ambas devem ser consideradas conjuntamente – a experiência da determinação e o ‘tratamento’ desta de maneiras conscientes. Nem podemos deduzir a classe de uma ‘seção’ estática (já que é um *vir-a-ser* no tempo), nem como uma função de um modo de produção, já que as formações de classe e a consciência de classe (embora sujeitas a determinadas pressões) se desenvolvem num processo inacabado de *relação* – de luta com outras classes – no tempo (THOMPSON, 1981, p. 121).

De acordo com Thompson, a experiência e a agência não se limitam apenas a possibilidades discursivas, mas se revelam como um espaço de ação, na qual o sujeito constitui-se no seu próprio atuar. A classe se constrói em seu *fazer-se*, num dinamismo que articula condicionamentos sociais e ação humana. As experiências comuns podem resultar na formação de uma identidade que se coloca contra a identidade de outros homens conforme os interesses materiais e culturais opostos. Trata-se de um fenômeno histórico, isto é, definido enquanto os sujeitos vivem sua história em um movimento contínuo, sujeito a transformações provenientes da própria luta de classes. Como bem observa Thompson (2001^a, p. 169), a “classe, mesmo, não é uma coisa, é um acontecimento”.

Em suma, Thompson restabelece a importância do agir humano, capaz de ação consciente, na constituição dos processos históricos. O historiador considera que a experiência é a categoria mediadora que executa o diálogo entre o ser social e a consciência social, entre o determinado e o indeterminado, o que garante o movimento da história. O erro fundamental de Althusser, apontado por Thompson, é a repetida alegação de que “a história é um processo sem sujeito”, no qual pessoas comuns seriam meros veículos inconscientes do modo de produção.

Nesse aspecto, Anderson concorda com as críticas elaboradas por Thompson referente a tal *modus operandi*, mas aponta que elas são anteriores ao historiador inglês, sendo, na verdade, já tradicionais dentro do marxismo. Mas para além desse ponto de convergência, Anderson desenvolve uma série de apontamentos sobre as duas grandes obras do historiador-militante, *A formação da classe operária inglesa* e *A miséria da Teoria*, apontando críticas aos conceitos de Agência e de Experiência.

As considerações de Anderson sobre os conceitos de Agência, Experiência e Classe

Em suas análises, Anderson elucida que estes conceitos são carregados de ambiguidades, o que suscita inúmeras questões. Ele argumenta que o conceito de agência, como apresentado por Thompson exige cuidado. Isso porque o uso do conceito da forma como está posto entende as ações dos sujeitos na forma de “iniciador ativo”. Além disso, este mesmo termo correlato (sujeito) também traz consigo noções ambíguas que podem indicar tanto o sujeito como agente soberano, como também alguém que está “sujeito” à subordinação. Para ele, o historiador inglês usa ambos os termos no sentido de “agentes livres” iniciadores ativos e soberanos.

Enquanto Thompson sustenta a ideia de agência como atividade consciente e a busca por um objetivo, Anderson distingue diferentes tipos de agência. Ele aponta para três diferentes formas de se pensar a agência, sendo elas; a agência privada, a coletiva e a de um coletivo de mudança. Para ele, geralmente os indivíduos possuem tal liberdade em ações privadas, e não para tomar ações e escolhas coletivas de mudança. Nesse sentido, ele não concorda com a visão de Althusser onde “a história é um processo humano natural sem sujeito”, mas também critica a ideia de Morris (forte inspiração para Thompson) a qual “homens e mulheres são os agentes continuamente desnorteados e ressurgentes de uma história indômita”. De acordo com Anderson (2018, p. 34), ambas as afirmações possuem caráter axiomático e não ajudam a “traçar os papéis reais e variáveis de diferentes tipos de iniciativas deliberadas, pessoais ou coletivas, na história”.

Entretanto, ao dialogar com Thompson, Anderson (2018, p. 31) não está desconsiderando que tal forma de agência exista, “pois, a noção de agência pode ser mantida, mesmo com premissas rigorosamente deterministas, se isso significar uma atividade consciente para um objetivo”. Porém, não se pode dizer que esta se apresenta em uma única forma, isso porque “se a agência é interpretada como atividade consciente, orientada por um objetivo, tudo se volta para a natureza dos ‘objetivos’, pois é óbvio que todos os sujeitos históricos se engajam em ações o tempo todo, das quais eles são ‘agentes’ nesse sentido restrito” (ANDERSON, 2018, p. 31). Em realidade, esse

tipo de agência consciente voltada para a remodelação das estruturas sociais é bem recente, tal como sua própria noção remete a momentos antecedentes do Iluminismo. Segundo Anderson (2018, p. 33), foi o movimento trabalhista e socialista que iniciaram a agência nesses moldes:

Originando-se como amplas explosões espontâneas e terminando em reconstruções político-jurídicas, no entanto, elas ainda permanecem a grande distância das manifestações de uma completa agência popular que deseje e crie novas condições sociais de vida para si mesma. É o moderno movimento trabalhista que verdadeiramente fez nascer essa nova concepção de mudança histórica; e é com o advento do que seus fundadores chamam de socialismo científico que, de fato, pela primeira vez, projetos coletivos de transformação social se casam com esforços sistemáticos para entender os processos do passado e do presente, a fim de produzir um futuro premeditado.

Na interpretação de Anderson (2018, p. 33), o uso que Thompson faz do conceito de “agência”, está imputado que todo ato de ação seja correspondente à busca consciente por determinado objetivo, de modo que “seu impacto retórico apoia-se nas evidências cotidianas de que as pessoas cuidam de suas vidas fazendo todo tipo de escolhas, agindo com valores e perseguindo propósitos”. Em oposição a isso, aponta que: “Ainda assim, no entanto, é importante lembrar que há enormes áreas da existência que permanecem, em grande parte, fora de qualquer forma de agência organizada” (2018, p. 34).

Nesse sentido, Anderson identifica dois erros fundamentais a respeito do uso do conceito da forma como é apresentado. Segundo ele, Thompson “implicitamente identifica agência histórica com expressão da vontade ou da aspiração. Ao longo de *A Miséria da Teoria*, os termos com os quais ele concebe a agência tendem a ser existenciais em escala - escolha, valor decisão” (ANDERSON, 2018, p. 36) Ademais, Anderson argumenta que Thompson se esquece da força que as necessidades materiais exercem sobre as vontades, sejam elas coletivas ou individuais. A exemplo disso, cita as irredutíveis imposições materiais da escassez, visto que “a única admissão conjectural de variação histórica de Thompson a sua descrição de agência parece confirmar uma tendência de subestimar suas circunscrições objetivas” (2018, p. 38)

Em suma, Anderson (2018, p. 34-35) entende tal agência consciente de um propósito como uma área de autodeterminação que esteve em expansão nos últimos 150 anos, e que, na verdade, esse seja o objetivo real do materialismo histórico: “É exatamente esse o objetivo de uma revolução socialista, cujo propósito é inaugurar a transição do que Marx chamou de “reino da necessidade” para o “reino da liberdade”. Mas isso não seria possível sem o conhecimento necessário. Posteriormente, acrescenta:

O que lhes falta é alguma devida ênfase complementar nas dimensões cognitivas da agência. A prática soberana dos produtores associados conjecturada por Marx como a realização do comunismo não era apenas fruto da vontade, mas igual e inseparavelmente do conhecimento. Esse componente é central para qualquer

estudo materialista das formas variáveis de agência social na história (ANDERSON, 2018, p. 36).

Tratemos agora sobre o termo Experiência. Em Thompson ele aparece com um sentido de vivência e aprendizagem, quase como uma “lição aprendida”. Nesse sentido, argumenta Anderson (2018) a palavra denota tanto uma ocorrência vivida pelos agentes, isto é, a textura subjetiva das ações objetivas, como também o processo subsequente de aprendizado por meio de tais ocorrências, resultando assim em uma alteração subjetiva capaz de modificar os objetivos posteriores. Contudo, a maioria dos grandes eventos históricos, a exemplo da guerra e da fome, não fez com que homens e mulheres repensassem sua organização social e forma de vida a partir da experiência que obtiveram ao viver tais acontecimentos. Segundo Anderson (2018, p. 40-41):

Thompson claramente assume que as lições ensinadas serão as corretas [...] O que assegura que uma experiência de perturbação ou desastre em particular inspirará uma particular (moral e cognitivamente apropriada) conclusão? [...] poucas experiências populares têm sido tão fortes e tão difundidas entre tantos milhões quanto o sentimento nacional - materialmente enraizado na localidade, na língua e nos costumes. O que essa experiência ensinou às massas exploradas da Europa em 1914? Que era certo e natural, mesmo que lamentável, eles lutarem uns contra os outros em uma escala sem precedentes. Teriam os quatro anos de massacre cruel que se seguiram desfeito essa ilusão, ensinando-os a refletir novas maneiras sobre a nação? Em alguns casos – para a maioria da classe trabalhadora e do campesinato russo, para muitos da classe trabalhadora italiana e para uma minoria alemã -, sim: a Terceira Internacional se desenvolveu precisamente a partir dessa matriz. Em outros casos, o mesmo não ocorreu: o patriotismo tradicional das massas inglesas e francesas foi moderado por certo pacifismo pós-guerra, mas não fundamentalmente modificado. Em outros casos ainda, o nacionalismo, pelo contrário, passou por uma exacerbação infernal: entre a pequena burguesia alemã e italiana, o campesinato austríaco, o lumpemproletariado húngaro, a derrota comprimiu as primaveras de vingança em fascismo. A experiência em massa da morte e destruição não trouxe, por si mesma, nenhuma iluminação necessária.

Além disso, Anderson argumenta que tal noção de experiência, enquanto lição aprendida, não pode ser sustentada, visto que a experiência enquanto tratamento subjetivo dos acontecimentos, em realidade, pode apontar em qualquer direção, de tal forma que eventos idênticos podem ser vividos pelos agentes e eles podem inferir conclusões totalmente opostas. É necessário então, segundo Anderson, identificar quais seriam as experiências válidas e inválidas dentro de uma perspectiva em que os antagonismos de classe se traduzem em ações por mudanças na estrutura, e não somente no âmbito cotidiano dos sujeitos. Além disso, aponta que há uma lacuna nas descrições metodológicas de Thompson quanto aos critérios que definem a validade de tais “lições aprendidas”.

Anderson ainda acrescenta que Thompson não expõe suficientemente os fatores objetivos da formação do que entende como classe, relegando a consciência à fatores muito mais subjetivos

e culturais do que a formações concretas de fato. Esse argumento está muito presente nas críticas que Thompson recebeu durante sua trajetória. Suas obras parecem carecer de descrições sobre a forma de capitalismo analisado, tal como suas construções e condições objetivas, de modo que “se concentra amplamente na experiência imediata dos produtores em vez de se concentrar no próprio modo de produção. [...] O resultado é uma desconcertante ausência de coordenadas objetivas” (ANDERSON, 2018, p. 45).

Nesse sentido, há também uma lacuna em seus escritos no que se refere às descrições das próprias formas de trabalho da classe operária naquele determinado contexto. Mesmo que haja certa concordância ao enfatizar que Thompson estava correto em sua afirmação que a classe trabalhadora não surge apenas e exclusivamente como derivada da revolução industrial, para Anderson (2018, p. 46), isso não justificaria uma análise que omitisse qualquer descrição direta da vida dos trabalhadores nas fábricas:

Algodão, ferro e carvão formam juntos praticamente a soma total da primeira fase da industrialização na Grã-Bretanha: mesmo assim, a força de trabalho direta de nenhum deles é tratada em *A formação da classe operária inglesa*. Na ausência de algum enquadramento objetivo estabelecendo o padrão geral da acumulação de capital nesses anos, há poucas chances de avaliar a importância relativa de uma área de experiência subjetiva na classe trabalhadora inglesa em contraste com outra. Proporções estão ausentes.

Outro problema na obra de Thompson, segundo Anderson, é deixar de mencionar o impacto combinado da Revolução Francesa e Americana para as transformações ocorridas no Ocidente. O significado desses dois grandes movimentos, sobretudo o da Revolução Francesa, “é incomparavelmente maior para a formação política da classe trabalhadora inglesa que, digamos, atitudes populares em relação ao crime. Ainda assim, o segundo tema recebe tratamento meticuloso, enquanto o primeiro é relegado à obscuridade” (ANDERSON, 2018, p 48).

Em sequência, há ainda a tentativa elaborada por Thompson de redefinir o conceito de classe, como se ela fosse insuficiente aos novos olhos do marxismo. De acordo com Thompson (2001, p. 169): “A classe é definida pelos homens enquanto vivem sua própria história e, ao final, esta é sua única definição”. Por sua vez, Anderson expõe algumas restrições a tal definição. Em sua visão, Thompson se equivoca ao reformular (ou enfeitar demais) um conceito já consolidado para as análises materialistas da história, de modo que há uma tentativa de conciliar duas categorias distintas: “classe” e “consciência de classe”.

Anderson utiliza da crítica tecida por Cohen à Thompson em relação a definição apresentada, para afirmar que o que determina uma classe são as condições objetivas, ou seja, seu lugar dentro do modo de produção, estabelecido a partir do tipo de propriedade que alguém possui, ou se possui. Em outras palavras, é o tipo de propriedade que determina a posição que o sujeito

ocupa nas relações de produção e a que classe ele pertence. Para Anderson, a constituição de classe social não depende em nenhuma medida do que os sujeitos pensam, ou sentem, ou ainda se possuem consciência de classe ou não.

Em sua obra fundamental - *A teoria da história de Karl Marx* -, Cohen corretamente criticou a lógica da descrição de classe de Thompson, defendendo a tese marxista tradicional de que: [...] a classe de uma pessoa é estabelecida por nada além de seu lugar objetivo na cadeia de relações de propriedade... Consciência, cultura e política não contam na definição de sua posição de classe. De fato, essas exclusões são necessárias para proteger o caráter substancial da tese marxiana de que a posição de classe condiciona fortemente consciência, cultura e política. O conceito de classe como uma relação objetiva com os meios de produção, independente da vontade ou de atitude, não parece carecer de novas reafirmações (ANDERSON, 2018, p. 51).

Na perspectiva de Thompson, a classe só estaria formada após adquirir a consciência de si mesma. Anderson julga tal assertiva como um deslize epistemológico, visto que a classe está sempre em transformação. Nesse sentido, classe é algo que existe independentemente de sua consciência, de forma objetiva, o que situa as duas categorias analíticas de forma separadas e distintas. De acordo com Anderson (2018, p. 50), as definições de classe de Thompson têm como resultado: “reduzir a multiplicidade complexa de determinações objetivas-subjetivas, cuja totalização de fato gerou a classe trabalhadora inglesa, a uma dialética simples entre sofrimento e resistência, cujo movimento inteiro é interno a subjetividade da classe”.

Considerações finais

Vimos que, em contraposição ao anti-historicismo althusseriano, Thompson defende uma abordagem histórica que valorize a particularidade do objeto, a evidência empírica e a necessidade de diálogo entre teoria e prática. Centrando-se na defesa da historicidade e na importância da empiria na pesquisa histórica, Thompson recusa a visão de Althusser que desconsidera a experiência humana e acusa o filósofo francês de confundir empirismo com empiricismo. Ele argumenta a favor de uma abordagem empírica que integre teoria e evidência, buscando um diálogo entre conhecimento e realidade. Thompson defende a capacidade do método empírico de revelar as complexidades das vivências dos agentes históricos, por meio dos conceitos de “Agência” e “Experiência”. Thompson sublinha a importância do agir humano consciente, posicionando a experiência como mediadora entre o ser social e a consciência social. Em resumo, ele defende a capacidade da experiência histórica e cultural de unificar ações humanas, impactando e modificando as estruturas.

A crítica central de Thompson a Althusser reside na alegação de que a história carece de sujeito, uma posição também apoiada por Anderson. Contudo, Anderson elabora algumas críticas às concepções de Agência e Experiência, destacando sua ambiguidade e levantando questões importantes. Ele questiona a visão de Thompson sobre agência, argumentando que o historiador inglês a utiliza de maneira ambígua, considerando os sujeitos como “agentes livres” iniciadores ativos dos processos e soberanos. Anderson entende diferentes tipos de agência, discordando da ideia de que os indivíduos têm por si mesmos uma inerente liberdade e consciência para ações coletivas de mudança. Para Anderson, apenas a terceira forma de agência coletiva está presente na obra de Thompson e, apesar de reconhecer a existência da agência consciente, ressalta a diversidade de formas que ela pode assumir.

Ao debater sobre Experiência, Anderson critica a visão de Thompson de que as lições aprendidas a partir das experiências vividas são corretas e universais. Ele argumenta que eventos idênticos podem levar a conclusões opostas, questionando a validade das “lições aprendidas”. Além disso, Anderson destaca lacunas nas descrições de Thompson sobre fatores objetivos na formação de classes e falta de ênfase nas dimensões cognitivas da agência. Ele critica a redefinição de classe proposta por Thompson, defendendo a tese marxista tradicional de que a classe é determinada por condições objetivas, independentemente da consciência individual. Em resumo, Anderson aponta inconsistências e lacunas nas teorias de Thompson, propondo uma abordagem mais rigorosa e abrangente para compreender agência e experiência na história.

Por fim, deve-se destacar que os escritos de Thompson e Anderson abordam temas relevantes dentro do campo de pesquisa da Teoria da História e do marxismo. Especialmente, a análise de Anderson, que é menos difundida e conhecida, merece ser melhor investigada e analisada para que se possa avançar cada vez mais na construção do fazer historiográfico e do marxismo. Trata-se de um debate que permanece vivo e infundável, tal como é de se esperar do processo epistêmico de construção do conhecimento histórico.

Referências

ALTHUSSER, Louis. *Por Marx*. Campinas: Unicamp, 2015.

ANDERSON, Perry. *Considerações sobre o marxismo ocidental; Nas trilhas do materialismo histórico*. 2 ed. São Paulo: Boitempo, 2019.

ANDERSON, Perry. *Teoria, política e história: um debate com E. P. Thompson*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2018.

JUNIOR, J. A. C. C. M. **Edward Palmer Thompson** (1924 – 1993). In: PARADA, M. (org.). *Os historiadores clássicos da história: de Tocqueville a Thompson*, v. 2. Petrópolis, RJ: Vozes: PUC-Rio, 2013, p. 300-324.

MACEDO, F. B. *O (re)façer-se da história: a obra de E. P. Thompson na produção discente do Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp (1982-2002)*. Tese (Doutorado em História) – FFLCH-USP, São Paulo, 2017.

MARTINS, S. A. **As contribuições teórico-metodológicas de E. P. Thompson: experiência e cultura**. In: *Em Tese*, Santa Catarina, v. 2, n. 2 (4), 2006, p. 113-126.

MOTTA, L. E. **Pour Marx e Lire le Capital: convergências e divergências**. In: *Crítica Marxista*, Campinas, v. 44, 2017, p. 109-121.

MÜLLER, Ricardo G. **Revisitando E. P. Thompson e a ‘Miséria da Teoria’**. In: *Diálogos*. Maringá. v. 11, N. 1-2, 2007, p. 97-136.

SOARES, F. A. N. *A construção narrativa dos conceitos de estrutura e sujeito na obra A miséria da teoria de E. P. Thompson*. Dissertação (Mestrado em História) – UFGRS, Instituto de Ciências Humanas, Porto Alegre, 2011.

THOMPSON, E. P. *A miséria da teoria: ou um planetário de erros – uma crítica ao pensamento de Althusser*. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

_____. *As peculiaridades dos ingleses e outros artigos*. Organização e tradução de Antônio Luigi Nero e Sérgio Silva. Campinas: Editora da Unicamp, 2001a.

_____. **Folclore, antropologia e história social**. In: NEGRO, Antônio Luigi; SILVA, Sérgio. *As peculiaridades dos ingleses e outros artigos*. Campinas: Editora da Unicamp, 2001b.

_____. **“O espírito whig sem elitismo”** (Entrevista). In: BOURDIE, Pierre e MICELI, Sérgio (orgs.). *Liber – 1*. São Paulo: Edusp, 1997.

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

A Abolição da Escravidão como fator de marginalização na Sociedade

Brasileira atual

Leonardo de Cillo⁸⁰

DOI: 10.5281/zenodo.11636484

Resumo

Desde o início do processo de colonização do Brasil, o negro, trazido a este território como mão de obra escrava, desempenhou papel chave na economia extrativista e no cultivo da cana-de-açúcar. Foi também utilizado para conquista das regiões interioranas do território. Inicialmente ajudou na luta contra os índios que não se submeteram ao domínio dos colonizadores e posteriormente foi envolvido em conflitos internos e externos, sempre sob a promessa de libertação. Durante o período colonial e depois no período imperial criou resistência ao sistema em forma de quilombagem e revoltas nas mais diversas épocas. A abolição da escravidão em 1888 foi bastante celebrada, pois acreditavam que através dela atingiriam seus ideais de justiça social. O que se verificou através da bibliografia consultada é que essa justiça não chegou nem com a abolição e nem com a Proclamação da República, ocorrida pouco tempo depois. Na sociedade republicana buscaram organização e representatividade através da fundação de jornais, clubes, associações, cultos religiosos próprios; todos para preservação da sua cultura, para formar a identidade das futuras gerações e para lutar pela conquista dos seus direitos. Viram essas ideias frustradas em dois períodos de grande repressão no país, que foram a ditadura Vargas e a ditadura militar, para num período de redemocratização do país, ocorrido na década de 1980, voltarem a se organizar e lutar por maior justiça social. Além da constituição federal de 1988 que equipara todos os cidadãos em direitos e deveres, outras legislações foram implementadas buscando trazer reparação histórica e facilitar aos menos favorecidos, em sua maioria afrodescendentes, o acesso a melhores condições de vida e maior justiça social. O pensamento predominante na sociedade permanece excludente e racista, no sentido de dificultar de todas as formas possíveis a criação de uma sociedade mais justa e igualitária, criando uma classe social de excluídos e menos favorecidos. A abolição da escravidão, portanto, não representou o tão pretendido alcance da cidadania dos então cativos ou mesmo dos negros já libertos. O que ocorreu foi a perpetuação do sistema de pensamento e de procedimentos que cercearam suas oportunidades. Um caminho possível para reduzir as desigualdades sociais a essa massa populacional menos favorecida é a implementação cada vez maior das chamadas ações afirmativas, além de prover educação de qualidade e igualdade de oportunidade a todos os cidadãos.

Palavras Chave: abolição. colonização. escravidão. justiça social.

Abstract

Since the beginning of Brazil's colonization process, black people, brought to this territory as slave labor, played a key role in the extractive economy and in the cultivation of sugar cane. It was also used to conquer the interior regions of the territory. Initially he helped in the fight against the

⁸⁰ Grupo Educacional Ibra
leonardocillo@hotmail.com

Indians who did not submit to the colonizers' rule and was later involved in internal and external conflicts, always under the promise of liberation. During the colonial period and later in the imperial period, it created resistance to the system in the form of quilombas and revolts in the most diverse periods. The abolition of slavery in 1888 was widely celebrated, as they believed that through it they would achieve their ideals of social justice. What was verified through the bibliography consulted is that this justice did not arrive with abolition or with the Proclamation of the Republic, which occurred shortly afterwards. In republican society they sought organization and representation through the founding of newspapers, clubs, associations, and their own religious cults; all to preserve their culture, to form the identity of future generations and to fight for the achievement of their rights. They saw these ideas frustrated in two periods of great repression in the country, which were the Vargas dictatorship and the military dictatorship, and in a period of redemocratization in the country, which occurred in the 1980s, they reorganized and fought for greater social justice. In addition to the 1988 federal constitution that equalizes all citizens in terms of rights and duties, other legislation was implemented seeking to bring historical reparation and facilitate access to better living conditions and greater social justice for the less favored, the majority of whom are Afro-descendants. The predominant thinking in society remains exclusionary and racist, in the sense of hindering in every possible way the creation of a more just and egalitarian society, creating a social class of excluded and less favored people. The abolition of slavery, therefore, did not represent the much-desired reach of citizenship for those who were then captives or even for black people who had already been freed. What happened was the perpetuation of the system of thought and procedures that curtailed their opportunities. A possible way to reduce social inequalities among this less favored population is the increasing implementation of so-called affirmative actions, in addition to providing quality education and equal opportunities for all citizens.

Keywords: .abolition. colonization. slavery. social justice

1. INTRODUÇÃO

Durante as aulas de história, todos aprendemos sobre a colonização do Brasil, sobre escravidão e quais foram os acontecimentos históricos que marcaram esse início no ano de 1500, culminando nos dias atuais.

Porém, até pouco tempo atrás, a versão oferecida nos mostrava um processo de abolição da escravatura, cujos heróis, na sua maioria, estavam no comando do país ou pertenciam às elites da época, notadamente todos brancos.

Os negros, quando citados, porque foram líderes de revoltas ou mesmo intelectuais que ajudaram a organizar as formas de resistência social ao sistema, são citados de forma coadjuvante, muitas vezes superficial.

A abolição da escravatura, marco histórico do país, de fato libertou aqueles que ainda se encontravam cativos à época, porém permanece nebulosa a questão de como isso foi feito. Se foi feito de forma adequada, quais seriam as reais motivações por trás do processo e quais foram os desdobramentos ao longo do tempo.

O objetivo deste trabalho, então, é esclarecer se esse evento realmente libertou os escravos ou se os relegou a um outro tipo de escravidão, através da revisão dos fatos ocorridos durante todo o período para embasar esse raciocínio, ao mesmo tempo em que se busca resgatar o protagonismo do negro no processo, suprimido propositalmente ao longo dos séculos pelas elites do país.

CONTEXTO HISTÓRICO

Para estabelecer a trajetória e desdobramentos do processo escravista no Brasil, a revisão do contexto histórico se dará desde o início, ainda em terras africanas, e passará pelas diversas épocas pertencentes ao período colonial e imperial, culminando no regime republicano atual, ao mesmo tempo em que se verifica o engajamento do escravizado e depois liberto, nesse processo, trazendo a análise até os dias atuais.

A tradição comercial de cativos africanos

Muito antes de se pensar em escravidão em terras brasileiras, já havia uma prática bem estabelecida de comercialização de cativos na África, entre os povos africanos e outros povos. Verdadeiros impérios já bem estabelecidos na África tinham como parte de sua prática comercial habitual a troca de humanos capturados em guerras com outras nações subjugadas por produtos do seu interesse, como: manufaturas, tecidos, armas, entre outros e, sobretudo, cavalos bem equipados que os ajudavam a vencer guerras, ao mesmo tempo em que simbolizavam o poder e a riqueza da sua nação. Comércio secular, estabelecido com os povos árabes do norte da África e mesmo de regiões da Ásia e Europa, com rotas bem estabelecidas, esse comércio se dava principalmente pelo trabalho dos caravaneiros do deserto.

Dentro do contexto das grandes navegações, os povos europeus foram se estabelecendo na costa africana e logo perceberam que o comércio de cativos já há muito e principalmente praticado pelos povos muçulmanos com os africanos, era sem dúvida algo bem rentável.

Os portugueses, por sua vez, em busca de ouro, especiarias e outros produtos do seu interesse não ficaram atrás na conquista de territórios africanos e no estabelecimento de relações comerciais com os impérios ali existentes.

Os reis africanos desejavam obter as mercadorias que comercializavam com os caravaneiros e os portugueses procuravam principalmente ouro. Nesse cenário comercial, os portugueses inicialmente não conseguiram o ouro desejado, mas conseguiram abarrotar seus navios com os cativos vindos de lá.

Períodos colonial e imperial

Oficialmente descoberto pelos portugueses em 1500, o Brasil contava nesse início do período colonial com um contingente de servos formado pelos indígenas catequizados e pelos diretamente escravizados dentre os que resistiram ao conquistador, ambos obtidos entre os povos mais próximos do litoral.

Com o aumento da demanda nas atividades já estabelecidas, que eram o trato com a cana-de-açúcar e a extração de pau-brasil, os portugueses iniciaram expedições mais para dentro do território para aumentar a mão de obra disponível.

Ainda assim o contingente de indígenas não supria as necessidades da colônia pelo crescimento das atividades, por ter sofrido grande declínio devido a epidemias nos aldeamentos dos jesuítas e nos engenhos de cana, fugas constantes de indivíduos para o interior do território; além do fator econômico envolvido, uma vez que captura e aprisionamento de indígenas na colônia brasileira era atividade exclusiva dos colonos, ou seja, não trazia lucros para os traficantes africanos e nem para a coroa portuguesa.

Desta forma, a partir da segunda metade do século XVI, escravos negros passam a ser trazidos em maior quantidade e começam a substituir mais fortemente a mão de obra indígena.

Segundo Moura (1992), a chegada das primeiras levas de escravos teria se dado por volta de 1549, com desembarque em São Vicente. Porém, outros colocam essa data da primeira chegada no ano de 1511, na nau capitaneada por Fernando de Noronha.

Nesse contexto surge a primeira evidência da grande importância da presença do cativo africano na ocupação e formação do grande território que viria a compor o Brasil. Não havia em Portugal contingente de pessoas suficientes ou mesmo dispostas a expandir a colonização do novo território para além das regiões mais próximas das áreas litorâneas. A presença massiva dos cativos africanos e mesmo dos índios já a serviço dos colonizadores foi o que garantiu a conquista e ocupação do interior brasileiro.

Nas palavras de Albuquerque e Filho:

Foram os africanos e seus descendentes, juntamente com os indígenas escravizados, que desbravaram matas, ergueram cidades e portos, atravessaram rios, abriram estradas que conduziam aos locais mais remotos do território. Na marcha para o interior, guerrearam com povos indígenas que se opunham ao avanço colonizador ou se associaram aos nativos quando fugiam para a mata para formar quilombos. Eram também os escravos que conduziam tropas e carretos que tornaram possível o intercâmbio entre o interior e as cidades litorâneas. (ALBUQUERQUE E FILHO, p. 42, 2006).

Avanços na legislação brasileira.

Iniciaremos a análise das alterações ocorridas na legislação que, de alguma forma, modificaram o trato com a população escrava, observando a influência estrangeira nesse processo, uma vez que essa participação foi preponderante sobre o que viria a seguir, assim como alguns fatos importantes ocorridos em outros países que, da mesma forma, influenciaram os rumos da política brasileira.

Entrar nesse tipo de observação poderia nos levar a um desvio da temática principal desta obra, porém faz-se necessário para compreender melhor as tendências que se seguiram no desenrolar de toda a história do país nos períodos pré e pós-abolição da escravatura no Brasil.

A Inglaterra, segundo maior país na questão de tráfico de africanos, perdendo apenas para Portugal, começa a sofrer no início do século XIX, grande pressão interna pela abolição do tráfico de escravos, o que acaba ocorrendo em 1807 com a proibição do tráfico para suas colônias na América. Como potência econômica da época, começa a pressionar outros países para fazerem a mesma coisa e sua atenção volta-se, principalmente, para Portugal e Brasil, cujo comércio açucareiro rivalizava com o que era produzido no Caribe, por sua vez sob controle inglês.

Como reflexo da pressão inglesa e após a aprovação de resoluções anteriores que prejudicaram o negócio do tráfico de escravos brasileiro, a Inglaterra obtém do governo brasileiro, em 1826, a promessa de abolir o tráfico em até 3 anos. Para responder a essa demanda, o parlamento brasileiro aprova em 1831 uma lei que proibia a importação de escravos.

Segundo Albuquerque e Filho (2006), aqueles que defendiam a proibição do tráfico faziam isso por receio da “africanização” brasileira, ou seja, achavam que era necessário colocar mais europeus dentro do país, ao invés de negros. Outros ainda se preocupavam com a questão de que se houvesse grande contingente populacional negro isso poderia favorecer o surgimento de revoltas que acabariam por abolir a escravidão, a exemplo do que aconteceu no Haiti em 1790.

Porém, a elite brasileira não tinha a real intenção de promover a abolição e, por isso, a lei de 1831 não teve o efeito desejado, sendo tratada com descaso por parte das autoridades encarregadas da sua aplicação.

Esse fato originou uma expressão popular ainda em uso até hoje:

O fato é que a lei de 1831 não foi rigorosamente implementada pelas autoridades brasileiras. Como se dizia na época foi uma lei “para inglês ver”, originando daí a expressão popular que indica coisa de fachada apenas. O comércio de gente continuou abertamente no Brasil. Por sinal, a entrada de africanos aumentou significativamente entre 1830 e 1840, estimulada pelo crescimento vertiginoso da cultura cafeeira no Sudeste. [...] (ALBUQUERQUE E FILHO, P.59, 2006).

O tráfico continuou acontecendo de forma clandestina, o que se acredita teria causado ainda mais mortes de negros no processo, até que em 1845 o parlamento britânico resolve endurecer as regras e aprova lei que autorizava a marinha britânica a afundar qualquer navio suspeito de transportar escravos, mesmo que ele estivesse em águas territoriais brasileiras.

A aprovação da Lei Eusébio de Queiróz em 1850 estabelece a proibição definitiva de importação de escravos, o que marca o início do declínio do processo escravista brasileiro.

Somada a questão de proibição de importação, estava a expectativa de vida do escravo, que devido às condições de vida, maus tratos, entre outros fatores tendia a ser breve, conforme nos lembra Moura:

[...] Levando-se em conta [...] que a média de vida útil do escravo era de 7 a 10 anos, podemos ver facilmente que a população negra tende a decrescer, pois ela não podia recompor-se e alcançar índices de natalidade capazes de repor o número de escravos que morriam. (MOURA, p.54,1992).

Na segunda metade do século XIX Inicia-se uma nova fase da dinâmica escravista. A economia dos engenhos de açúcar do nordeste entra em declínio, assim como a atividade de mineração em Minas e Goiás.

O contingente disponível de escravos, que já não podia mais ser renovado, passa a ser comercializado entre as províncias para suprir a demanda da atividade que dinamiza mais a economia brasileira, que é a cultura do café. Ou seja, os escravos são deslocados de outras regiões para São Paulo, Rio de Janeiro e outras localidades que participavam dessa dinâmica mais atual.

Graças a essa nova realidade, o cativo adquire um status diferente. Passa de perseguido a protegido, uma vez que sua presença, muito necessária para a economia, fica cada vez mais escassa.

A legislação precisa acompanhar esse contexto e aí surgem as leis protetoras, como a dos sexagenários que fazia livres os escravos com mais de 60 anos de idade, a lei do ventre livre, que tornava livres os nascidos filhos de escravos. Foi extinta a pena de açoite que proibia os castigos físicos para cativos fugitivos que fossem capturados, entre outras medidas que pareciam proteger os escravos, mas na verdade continuavam protegendo as propriedades dos senhores. Afinal para onde iriam os nascidos livres senão ficar no local de nascimento trabalhando durante toda a infância. Para onde iriam os sexagenários livres?

Nesse ponto já é possível verificar que as medidas adotadas disfarçavam e buscavam dar mais legalidade à situação da escravidão, que permanecia funcionando praticamente nos mesmos moldes dos tempos da colônia e qualquer delas, apesar da aparência de favorecimento da classe escravizada, buscava na verdade trazer sobrevida aos cativos e ao próprio sistema.

Abolição da escravidão

Outro evento importante da história brasileira ainda no período pré-abolição foi a guerra do Paraguai (1870). No desenrolar desse conflito, mais uma vez, o negro acaba por desempenhar papel fundamental.

Motivados por uma promessa imperial brasileira de libertação ao final do conflito, muitos fugiam do cativeiro para se voluntariar e acabaram por formar grande contingente dentro das tropas. Lutaram bravamente pelo seu sonho de liberdade e conta-se que o número de cativos mortos no conflito alcançou o número de 90.000.

Terminada a guerra, entre aqueles que retornaram, foram muitos os reescravizados. A população negra foi drasticamente reduzida, satisfazendo o desejo de parte da sociedade que buscava o branqueamento populacional. Outra questão em pauta na época, era de abrir mais espaço para os imigrantes, de origem europeia e, portanto, de pele clara, em consonância com a ideia anterior; para cobrir a necessidade crescente de mão de obra disponível.

Importante dizer que, na última metade do século XIX e mais ainda nas décadas finais, muitos foram os acontecimentos que finalmente levariam a abolição.

Período de agitação social, com parte da população mostrando total descontentamento com o sistema, fugas de escravos cada vez mais constantes fortalecendo os muitos quilombos já existentes e ajudando a enfraquecer o sistema. Além do evento da guerra do Paraguai, já citado, que sacrificou parte da população negra.

Todos os agrupamentos, movimentos e revoltas que marcaram o período escravista, para lembrar dos principais:

- ✓ Quilombo de Palmares (Ngola Djanga) – Alagoas, 1580-1695;
- ✓ Quilombo do Quariterê – Mato Grosso, 1730-1795;
- ✓ Revolta do Engenho Santana – Ilhéus/BA, 1789 e 1824;
- ✓ Revolta dos Búzios (dos Alfaiates/Conjuração baiana) – Bahia, 1798;
- ✓ Revolução Pernambucana – Pernambuco, 1817;
- ✓ Revolta das Carrancas – Minas Gerais, 1833;
- ✓ Revolta dos Malês – Bahia, 1835;
- ✓ Balaiada – Maranhão, 1838-1841;
- ✓ A revolta de Manoel Congo – Rio de Janeiro, 1838;
- ✓ Revolta de Queimado – Queimado/ES, 1849;
- ✓ A Greve Negra – Bahia, 1857;

- ✓ O levante dos jangadeiros e o Dragão do Mar (Chico da Matilde) – Ceará, 1881;
- ✓ Revolta de Cantagalo – Campinas/SP, 1885.

A formação de clubes e agremiações dentro da temática abolicionista, pressões externas, pressões internas, tudo isso culmina na proclamação da chamada Lei Áurea.

Enfim, no dia 13 de Maio de 1888, a princesa Isabel proclama a Lei que tornaria definitiva a extinção da escravidão no Brasil, terminando com esse capítulo da história do país que vigorou por mais de três séculos, sem indenizações para os senhores de escravos e qualquer tipo de reparação ou ajuda aos agora ex-escravos.

O início da liberdade e a República

Nesses primeiros momentos após a proclamação da Lei Áurea, os libertos assim como aqueles que já haviam alcançado a liberdade em tempos anteriores acreditavam que, finalmente, o negro passaria a ser tratado como cidadão, em condições de igualdade com os demais. Acreditavam que passariam a ter direitos políticos, que teriam acesso à terra e educação, enfim, que gozariam dos demais privilégios da cidadania.

Longo tempo de festividades e comemorações, principalmente em frente ao Paço Imperial. A Princesa Isabel passaria então a ser admirada e idolatrada por boa parte dos libertos e, nesse contexto, José do Patrocínio, grande admirador da princesa e defensor da monarquia, funda a “guarda negra”, formada por um contingente de libertos, com o objetivo de dissolver comícios, impedir propaganda, enfim frustrar os planos dos republicanos.

Os republicanos, por sua vez, desejavam abolir o regime monárquico e assim conseguir mais poder e influência, numa tentativa de resgatar o prestígio perdido pelas oligarquias.

Em 15 de novembro de 1889 proclama-se a República para atender aos interesses de determinados grupos, sobretudo os militares, que também buscavam mais participação política e maior igualdade de direitos.

O próprio José do Patrocínio logo adere ao novo regime, a guarda negra se dissolve naturalmente e muitos dos seus integrantes, juntamente com grande parte da população negra passam a acreditar que atingiriam nesse regime seus ideais de cidadania, até porque o modelo brasileiro copiava o que já havia ocorrido em outros países. Lemas como: “liberdade, igualdade e fraternidade”, sendo este importado da revolução francesa, dava aos negros a sensação de que atingiriam um melhor lugar nesses novos tempos.

Sobre os militares, especialmente os da marinha, na sua grande maioria negros, havia bastante insatisfação até porque a forma de punição clássica dos tempos de escravidão, que era o uso da chibata ou açoite, continuava a ser aplicado naqueles que, de alguma forma, na visão dos oficiais (brancos), deveriam sofrer algum tipo de repreensão e isso culmina na chamada “Revolta da Chibata”, em 22 de novembro de 1910, portanto duas décadas depois da abolição.

Os marinheiros, tendo João Cândido como líder, resolveram sublevar-se imediatamente. Num golpe rápido, apoderaram-se dos principais navios da Marinha de Guerra brasileira e se aproximaram do Rio de Janeiro. Em seguida mandaram mensagem ao presidente da República e ao ministro da marinha exigindo a extinção do uso da chibata. [...] O pânico apoderou-se de grande parte da população da cidade [...], foi aprovado um projeto de anistia para os amotinados. [...] Desaparecia, assim, o uso da chibata como norma de punição disciplinar na Marinha de Guerra do Brasil. [...] (MOURA p.67, 68, 69; 1992).

A anistia concedida foi apenas uma estratégia para que eles recuassem das suas posições e o levante fosse encerrado. Sob acusação de conspiração, todos os envolvidos na organização da revolta são presos e posteriormente embarcados em navios com outros tipos de criminosos e deixados na selva amazônica à sua própria sorte.

Busca de oportunidades e representatividade

Apesar dos esforços de Dom Pedro II em desenvolver o país, o Brasil dos tempos da Monarquia ainda mantinha a característica econômica predominantemente voltada a atividade rural, que absorvia a maior parte da mão de obra escrava num primeiro momento e depois a do imigrante, que foi trazida justamente para substituir o escravo no campo.

Já no período pós-abolição e dentro do regime Republicano, a atividade industrial começa a se desenvolver mais e passa a absorver, também, a mão de obra do imigrante.

Para o trabalho na indústria têxtil paulista, em larga expansão, os empresários preferiam os imigrantes italianos, portugueses, espanhóis e alemães, bem como seus filhos nascidos no Brasil. As dificuldades crescentes impostas aos trabalhadores negros para sua inserção no mercado de trabalho contrastavam cruamente com o desenvolvimento industrial e urbanístico de São Paulo. [...] (ALBUQUERQUE E FILHO, p. 260, 2006).

Mesmo com a redução do ritmo imigratório a partir da década de 1930, os critérios de empregabilidade mantinham-se pautados pelo racismo.

Desta forma e sem conseguir a tão sonhada igualdade social com a abolição e depois com a República, os negros começam a buscar novas formas de representatividade e de luta pelos seus direitos, com a criação de veículos de mobilização e informação da comunidade negra.

Surgem, então, já nesse início de século XX, jornais e revistas especializados e direcionados ao público negro em contraponto a imprensa oficial que mantinha o foco nos interesses dos brancos e simplesmente ignoravam a presença do negro na sociedade, assim como evitavam qualquer menção às questões étnico-raciais.

Ideia predominante entre a comunidade negra paulista, muitas foram as publicações ao longo dos anos que se seguiriam ao primeiro, o *Menelick* de 1915.

[...] Após o primeiro, outros se sucederam na seguinte ordem: *A rua* e *O Xauter*, 1916; *O Alfinete*, 1918; *O Bandeirante*, 1919; *A Liberdade*, 1919; *A Sentinela*, 1920; *O Kosmos*, 1922; *O Getulino*, 1923; *O Clarim da Alvorada e Elite*, 1924; *Auriverde*, *O Patrocínio* e *O Progresso*, 1928; *Chibata*, 1932; *A Evolução e A Voz da Raça*, 1933; *O Clarim*, *O Estímulo*, *A Raça e Tribuna Negra*, 1935; *A Alvorada*, 1936; *Senzala*, 1946; *Mundo Novo*, 1950; *O Novo Horizonte*, 1954; *Notícias de Ébano*, 1957; *O Mutirão*, 1958; *Hifen e Niger*, 1960; *Nosso Jornal*, 1961; e *Correio D'Ébano*, 1963. (MOURA, p.70, 1992).

Tinham por objetivo afirmar essa identidade étnica do negro e influenciar seu comportamento, mantendo o foco nas notícias e tendências ligadas à comunidade, desviando-se completamente das notícias de interesse nacional, foco da imprensa tradicional.

Buscando a valorização da comunidade negra paulistana, surge um movimento chamado: “Frente Negra Brasileira”. Movimento bem organizado e de estrutura complexa, que atinge abrangência nacional e até mesmo internacional e ainda conta com a sua frente de milícia, homens com treinamento rígido equivalente ao dos militares.

Adquiriram respeito das autoridades policiais de forma que, se algum deles fosse abordado e apresentasse a carteirinha da Frente Negra, era imediatamente liberado. Conseguiram inscrever muitos de seus membros na Força Pública de São Paulo, acabando com as tendências racistas da instituição.

Conseguiu tornar-se partido político em 1936, o que infelizmente não durou muito, pois através de um golpe de Estado, Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo e dissolve todos os partidos políticos em 1937, além de censurar os meios de imprensa, o que atinge em cheio os periódicos voltados aos negros.

Diante da vigilância constante e repressão impostas pelo governo Vargas, a alternativa foi constituir associações com fundo recreativo e/ou esportivo e assim poder continuar reunindo as pessoas em torno de um objetivo comum.

A situação só mudou após o final da segunda guerra mundial e a derrota do nazismo; e nesse novo cenário, é fundado no Rio de Janeiro em 1945, o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, cujo objetivo era o de convocar uma Assembleia Constituinte e com isso obter anistia para os negros enquadrados em crimes tido como de fundo político, retorno das liberdades perdidas:

palavra escrita e falada; constituir agremiações; pleiteavam direito de voto para os militares, para os membros de navios mercantes, direito de greve, liberdade de culto com relação às religiões de matriz africana, criar escolas para alfabetização com abrangência nacional, entre outras pautas.

Ainda no Rio de Janeiro, em 1944, surge o Teatro Experimental do Negro, para ajudar a difusão das pautas e da cultura do negro, contando inclusive com a fundação de um jornal. A partir dessa iniciativa organiza-se o Instituto Nacional do Negro e sob sua influência convoca-se a Conferência Nacional do Negro em 1949.

Outras entidades de promoção cultural foram criadas e acabaram se dissolvendo com o tempo, perdurando até os dias de hoje apenas aquelas que se organizaram como clubes de lazer, muitas no interior de São Paulo.

As tentativas de organização do negro na imprensa, nas artes, no campo ideológico e político passa por essas instituições que foram sendo criadas, se transformaram, se dissolveram, que voltaram a se organizar com membros de instituições anteriormente encerradas, até que o golpe militar de 1964 encerra de vez qualquer tentativa de expressão ou participação mais efetiva na sociedade.

Durante a ditadura militar as liberdades foram muito restritas, então a divulgação de informações sempre passava pelo crivo governamental que apresentava apenas ideias e fatos que fossem agradáveis aos olhos do regime, como por exemplo a ideia de que no Brasil reinava uma perfeita harmonia racial.

De forma que, não podendo expressar ideias opostas aos ideais do governo, sendo proibidas as reuniões, os protestos, a expressão política, entre outras liberdades suprimidas; sobraram apenas as entidades culturais e de lazer aonde se poderia preservar e divulgar a cultura negra, assim como manter viva sua identidade. Isto tudo sob estrita e rigorosa supervisão dos órgãos fiscalizadores governamentais.

Redemocratização, novos tempos

A década de 1980 marca no Brasil o período de redemocratização, ou seja, o final do regime militar e o fim daquela era de repressão, de proibições diversas, de censura de todos os tipos.

Nesses anos volta à superfície o questionamento sobre a validade de comemoração do dia 13 de maio, abolição da escravatura; uma vez que o negro sente que esse evento em particular e todo o desenrolar das situações que se seguiram ao longo dos séculos anteriores, não mudaram as questões raciais e de discriminação sempre presentes no país, a começar, por exemplo pela forma como a abolição é apresentada nas escolas e livros didáticos. Pela história oficial, os heróis da

abolição seriam brancos: D. Pedro II, Princesa Isabel, José Bonifácio e outros; enquanto negros que protagonizaram os movimentos abolicionistas, como: Luís Gama, André Rebouças, José do Patrocínio, entre outros; são sumariamente subtraídos do que se ensina ou mesmo tem sua importância histórica diminuída.

Sentindo necessidade de reassumir o protagonismo não só histórico, mas também sobre sua inserção como cidadão na sociedade mais atual, os movimentos negros se reorganizam, voltam a reivindicar as pautas da comunidade, ocorre uma certa agitação social, que acaba por atingir o campo político, culminando em mudanças na legislação.

Como exemplos temos a constituição de 1988 que designa a prática de racismo como crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Também temos a Lei 7.716/89, conhecida como Lei Caó, apelido do deputado negro Carlos Alberto de Oliveira, que a propôs. A Lei Caó define práticas de crime de racismo no Brasil e evidencia a importância da participação dos negros em cargos públicos e na política.

Mas somente durante a década de 1990 é que as organizações negras do Brasil conseguiram que fossem discutidas medidas contra as desigualdades raciais e contra o racismo.

Uma medida efetiva foi a criação em 1996 do Grupo de Trabalho Interministerial para a implementação de Políticas de Ação Afirmativas, que nada mais são do que a adoção de políticas públicas e privadas visando corrigir as desigualdades, como por exemplo: cotas para negros e afrodescendentes em concursos públicos, em universidades públicas, a exigência de um número mínimo de trabalhadores negros ou afrodescendentes nos quadros de trabalho de empresas, entre outras.

Dentro dessa ideia, em 2001, como consequência da participação do Brasil na III Conferência Mundial Contra o Racismo, realizada na África do Sul, o governo assumiu compromisso de implantar sistemas de cotas raciais na educação e em alguns setores do mercado de trabalho.

Surgem as cotas raciais e sociais em universidades públicas, o que permite o acesso desse público discriminado pela cor da pele ou pela condição social, egressos de escolas públicas; a uma educação de nível superior de reconhecida qualidade, e isso provê possibilidades reais de ascensão social e de pleitear melhores empregos com melhores salários dentro do mercado de trabalho.

Interessante falar da importância da cota social, uma vez que ela favorece aqueles socialmente menos privilegiados, independentemente da sua origem étnica e cor da pele, sendo instrumento eficaz para a derrubada do argumento de racismo reverso utilizado pelos que se sentem prejudicados pelas falas de reparação histórica ao afrodescendente ou mesmo ao indígena.

Análise do cenário contemporâneo

Para se discutir se ainda existe racismo ou não, se existe discriminação com relação ao afrodescendente, quais suas condições de vida, sem depender somente daquilo que se vê na mídia contemporânea, um recurso válido é a análise de dados socioeconômicos, populacionais, culturais e outros; que podemos obter nos próprios órgãos censitários e em instituições e organizações nacionais e internacionais que se propõe a elaboração desse tipo de estudo. Assim poderemos entender, num cenário mais atual como vive o afrodescendente e quais as perspectivas de desenvolvimento e progresso que ele tem na sociedade.

Segundo dados da Unesco (2005), o Brasil possui a segunda maior população negra do mundo, ficando atrás apenas da Nigéria e mesmo com essa presença populacional massiva, conseguiu durante sua história produzir um cenário extremamente desigual entre os grupos étnico-raciais negro e branco.

Legislação

Do ponto de vista da legislação, vamos rever o que foi feito visando trazer maior igualdade, justiça social e mesmo promover algum tipo de reparação histórica necessária.

A Constituição Federal do Brasil (1988) e que está em vigência, vinda do período pós-ditadura no qual a injustiça social foi o *modus operandi*, foi redigida obedecendo aos princípios da liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana; conforme se observa também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Garante, ainda, a todas as pessoas o exercício dos seus direitos e a expressão da sua cultura, independente do gênero, orientação sexual, condição social, religião, raça ou etnia.

Conforme extração de parte do que está previsto no artigo 5º:

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...) (BRASIL, 1988, art. 5º).

Em busca da promoção da igualdade de oportunidades para as pessoas negras, ao mesmo tempo em que condena qualquer forma de discriminação étnico-racial, o chamado Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12288/2010), de 20 de julho de 2010, que define em seu artigo 1º:

Art. 1º esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos

étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. (...)

IV - População negra: o conjunto de pessoas que se autodeclararam pretas e pardas, conforme o quesito ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga; (...) (BRASIL, 2010, p. 1).

Com relação ao racismo no esporte, a Lei nº 14.597/2023, proíbe a ostentação de cartazes, bandeiras, símbolos, entoar cânticos ou outros sinais com mensagens ofensivas que atentem contra a dignidade da pessoa humana, especialmente de caráter racista. Disciplina ainda que a torcida organizada que promover condutas discriminatórias será impedida de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de 5 (cinco) anos, prevendo pena de reclusão e multa em dobro em casos de racismo.

Temos mais recentemente a edição da Lei nº 14.532/2023, que altera a Lei do Crime Racial (Lei nº 7.716/1989), no sentido de incluir o agravante para o crime de prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional quando o ato é praticado por intermédio dos meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, incluindo especificamente os casos de postagem em redes digitais na internet. Ou seja, algo que traz maior segurança em termos de controle do que se faz em redes sociais ou em qualquer outro lugar da internet, tirando do anonimato aquele que se propõe a esses tipos de ações elencadas mais acima.

Para trazer maior equilíbrio aos quadros funcionais governamentais, foi editada a Lei Federal nº 12.990/2014, que determinou a reserva de 20% das vagas em concursos públicos da administração pública federal para negros.

Expandindo o alcance dessa mesma lei, o governo federal editou o decreto nº 11.443/2023, para determinar que fossem destinadas às pessoas negras, a ocupação no percentual mínimo de 30%, dos cargos comissionados executivos e funções comissionadas executivas na administração pública direta, autárquica e fundacional.

Ainda dentro da temática de combate ao racismo, temos:

- ✓ Lei nº 10.639/2003 e Lei nº 11.645/2008, que alteram a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes da educação nacional, objetivando incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade de temática voltada a história e cultura afro brasileira e indígena;
- ✓ Decreto nº 6.040/2007 que institui a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais;

- ✓ Lei nº 13.796/2019 que também altera a Lei nº 9.394/1996, para fixar, em virtude de escusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a aulas realizadas em dia de guarda religiosa;
- ✓ Decreto nº 10.932/2022 que ratifica a Convenção Interamericana Contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância.

Mercado de trabalho

Agora vejamos como os dados nos auxiliam a compreender qual a realidade do afrodescendente no mercado de trabalho.

Segundo dados do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2023), os negros representavam 56,1% da população em idade de trabalhar e, dentro desse percentual, apenas 33,7% dos cargos de direção e chefia em empresas eram ocupados por eles. De outra perspectiva, um em cada 48 trabalhadores negros ocupa função de gerência, enquanto que entre os homens não negros, essa proporção é de um para cada 18 trabalhadores.

Já entre os desocupados, no mesmo ano, 65,1% eram negros. Entre as mulheres negras, a taxa de desocupação é de 11,7%; enquanto que das não negras, se olharmos o 2º semestre de 2023, essa taxa é de 6,3%.

Quase metade dos negros (46%) estavam em trabalhos desprotegidos contra 34% entre os não negros. Uma em cada seis mulheres negras trabalha como empregada doméstica.

A informação mais contundente sobre essa realidade brasileira é de que seja em qual for a ocupação, o rendimento médio dos negros é menor do que a média da população, ou seja, conforme apurado, os negros ganhavam 39,2% a menos do que os não negros.

Ainda conforme o DIEESE (2023), os negros encontram grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Embora representem 56,1% da população em idade laboral, correspondem a mais da metade dos desocupados (65,1%).

Ao se verificar a taxa de subutilização da força de trabalho, as mulheres negras aptas a compor essa força enquadravam-se em três possíveis situações: estavam desocupadas, não tinham procurado trabalho pela falta de perspectiva ou estavam ocupadas com carga de trabalho inferior à que gostariam; perfazendo um total de 26,6%. No caso dos homens negros a mesma taxa foi de 17,1%. Como a diferença percentual para as mulheres é mais acentuada do que a dos homens, isso mostra que a inserção de mulheres negras no mercado de trabalho é ainda mais difícil, mesmo

analisando um período histórico tido como de melhora da atividade econômica, que é esse período do segundo semestre de 2023.

Quando conseguem se ocupar, as condições de inserção do negro são mais desfavoráveis e há sempre dificuldade de ascensão profissional, sendo que apenas 2,1% dos trabalhadores negros, sejam homens ou mulheres, ocupavam cargos de direção ou gerência em empresas contra 5,5% entre os não negros, dentro do mesmo período analisado.

Falando em oportunidades de trabalho, torna-se importante analisar aqueles que estão ocupados, mas que ocupam os chamados trabalhos desprotegidos, que poderiam ser classificados como subemprego, quais sejam: empregados sem carteira de trabalho assinada, trabalho por conta própria, ocupantes de postos cujos empregadores não contribuem para a Previdência Social, trabalhadores familiares auxiliares.

Na análise desse quesito, temos a constatação de que os negros aparecem em maior proporção nos postos de trabalho informais e, de forma complementar, vale dizer que com menor remuneração. No período analisado, ou seja, no segundo semestre de 2023, os negros ganhavam em média 39,2% a menos do que os não negros.

Educação

Tão importante quanto buscar as informações sobre o mercado de trabalho e o quanto a desigualdade racial no Brasil influencia esse indicador, é observar como a questão educacional funciona, até porque este possui grande fator de influência nos resultados daquele.

A desigualdade social também repercute fortemente na questão educacional e vice-versa. Sobre esse ponto, segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), os chamados pretos e pardos representam 56% da nossa população e esse grupo possui representatividade de 71% entre aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, contra 27% de brancos. Em situação de extrema pobreza, 73% são negros enquanto 25% são brancos.

Entrando propriamente no fator educacional, a taxa de analfabetismo entre pretos e pardos caiu em 2022 para o menor nível desde 2016, equivalente a 7,4%. Porém, ela ainda representa mais do que o dobro da registrada entre brancos, que foi de 3,4%.

Ainda utilizando os dados da PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, (PNAD, 2022), dos jovens de 14 a 29 anos fora da escola, 70% eram negros e 28% brancos.

Quanto a este dado de evasão escolar, muito dele pode ser atribuído aos fatores sócioeconômicos, pois os jovens, assim que atingem idade suficiente para o trabalho, mesmo que

informal, entram em conflito entre a educação e o trabalho; especialmente aqueles que habitam comunidades mais vulneráveis. Entre esses o abandono escolar precoce é mais comum. Saem da escola para poder contribuir financeiramente com a família.

METODOLOGIA

Para compreender a trajetória e a participação do negro escravizado, liberto ou livre durante o decorrer histórico brasileiro desde o descobrimento até os dias atuais, assim como a contribuição social e a evolução que teve ao longo do tempo, a metodologia utilizada será a da pesquisa bibliográfica, pois como definem Lakatos e Marconi:

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, monografias, teses, material cartográfico, etc. [...] Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]. (LAKATOS E MARCONI, p.182, 2003)

Quanto à forma de abordagem a pesquisa é quantitativa, pois faz uso de dados estatísticos e gráficos e outros instrumentos para o teste das hipóteses e conjecturas propostas e quanto aos procedimentos técnicos é bibliográfica pois envolve conhecimento profundo e exaustivo de determinados objetos de maneira a entendê-los de forma ampla e detalhada.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

O negro chega ao Brasil para suprir a necessidade de mão de obra crescente para exploração da nova colônia, complementando o que não se conseguia alcançar com os indígenas já escravizados, ao mesmo tempo em que, para Portugal, esse negócio de traficar pessoas também era bastante lucrativo.

Desde esse início, o escravo assume o protagonismo no desenvolvimento da economia da colônia, baseada em extração de recursos e cultivo de cana de açúcar. É ele que utilizam para explorar o novo território a partir das áreas mais litorâneas em direção ao interior e ele participa da luta contra tribos indígenas que se recusavam a aceitar o comando dos colonos.

Os escravizados que não se submetiam ao sistema e aos maus tratos começam sua resistência formando comunidades de fugitivos, que seriam conhecidos como Quilombos e que tiveram imensa importância no desenrolar da luta pela liberdade dos cativos.

Nos séculos que se seguiram, o escravo é utilizado não apenas como mão de obra rural e urbano, mas é também utilizado como massa de manobra. Luta em conflitos internos, luta em

guerras, muitas vezes sob a promessa de liberdade caso sobrevivesse e, é claro, se o lado de luta dele fosse o vitorioso. Promessas nunca cumpridas.

Dentro do século XIX, numa sociedade cujas elites brasileiras resistiam fortemente à ideia de abolição da escravidão, em época na qual as grandes potências econômicas europeias já tinham feito ou estavam fazendo seus processos de encerramento da atividade escravista, temos um Brasil que aparentava também ir nessa direção, com algumas leis que pareciam favorecer a população ainda escrava, mas que na verdade acabavam por proteger o sistema, as propriedades dos senhores e procuravam agradar aos interesses estrangeiros que exerciam forte pressão para que a abolição fosse feita.

Para a elite brasileira, o sistema escravista secular, definia qual era o lugar de cada um na sociedade. Nele os cativos representavam a classe mais oprimida, sem direitos de qualquer espécie, sem poder possuir terras ou bens, sem escolher para quem ou como trabalhar.

Nesse sentido, a sociedade brasileira dos períodos colonial e imperial não era só escravista, mas era racista. Pois os definidos como negros, mestiços, escravos libertos, ou seja, todos os diferentes do branco de origem europeia, de origem estrangeira ou mesmo nascido no Brasil, eram vistos como inferiores. Não se tratava apenas da exploração econômica ou de classe, era mesmo a opressão racial.

Ocorre então a abolição da escravidão, mais pela falência do sistema do que pela importância de todas as lutas ao longo de diversas épocas e a mobilização social voltada a ela. Uma abolição descompromissada, sem reformas, sem compensações de qualquer espécie e sem medidas que trouxessem justiça social.

Os senhores de escravos apesar de não receberem as indenizações que esperavam, tinham o seu problema de mão de obra resolvido com a presença do imigrante e o trabalhador negro acaba marginalizado e atirado na periferia do sistema de trabalho. Reformula-se o racismo de forma a barrar o acesso do negro em todos os níveis sociais e o ideal de liberdade transforma-se num grande pesadelo em que um imenso contingente de pessoas passa a viver à mercê da própria sorte, enquanto o ideal de branqueamento das elites é satisfeito e a estrutura antiga permanece intocada.

Uma vez que não foi satisfeito o ideal de cidadania do negro durante o império e com o advento da abolição, boa parte dessa população agora livre acaba por apoiar os ideais republicanos acreditando que com eles teria finalmente vez e voz.

Assim como a abolição não trouxe acesso dos negros à terra, trabalho digno ou educação; a República não os considerou nos projetos sociais da nova ordem. Ao contrário, manteve a ideia de não permitir a autonomia dos negros, preservando o sistema de mando vindo dos antigos senhores e os colocando ainda mais em posição de desigualdade social.

O negro começa a se organizar por conta própria e se posiciona contra o autoritarismo do governo. Nas primeiras décadas do século XX criam jornais e periódicos especializados nos assuntos da comunidade, contrariando o que fazia a imprensa oficial e branca, fundam clubes e associações e até mesmo um partido político.

Em 1937 Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e o chamado Estado Novo dissolve os partidos políticos, reprime toda a imprensa e qualquer tipo de manifestação contrária a esse regime.

Nova tentativa de se reorganizar e de formar sua identidade, além de pleitear seus direitos após a queda do regime Vargas e o final da segunda guerra mundial, que duraria até 1964 quando os militares deram novo golpe de Estado e, de novo, os partidos foram dissolvidos, toda forma de representação ou organização foi dissolvida ou muito vigiada.

Finalmente com a redemocratização na década de 1980 o ideal pode ser retomado, o negro pode novamente lutar por justiça social e igualdade de direitos; o que começa a acontecer com a constituição federal de 1988 que equipara todos os cidadãos em direitos e deveres, independentemente de origem étnico-racial, sexo ou qualquer outro fator. Seguiram-se, mais recentemente, outras legislações que preveem punições por racismo e discriminação ou buscam equiparar as condições de competitividade daqueles socialmente oprimidos, em sua maioria afrodescendentes, como: sistemas de cotas para acesso à universidade pública e para admissão em concursos públicos.

Os dados sociais analisados mostram que essas ideias e ações ainda estão longe de produzir os efeitos necessários, uma vez que o afrodescendente ainda representa a maior parte da camada social menos favorecida, continua não tendo acesso a um nível educacional que o coloque em condições de igualdade para competir com os demais, portanto tendo muito menor acesso ao mercado de trabalho formal e oportunidades de empregos melhor remunerados, além de ganhar menos no mercado de trabalho formal e informal quando comparado aos brancos. Constitui a maioria esmagadora da atual população carcerária e está sempre mais vulnerável à violência policial e desemprego, inserido muitas vezes num contexto de pobreza e marginalização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme demonstrado durante o artigo e, em especial, na apresentação dos resultados da pesquisa, desde o início do processo escravista no Brasil, o negro é relegado a uma posição social menor, sem importância, a não ser pelos trabalhos que executa ajudando a manter o sistema ativo.

Assim permanece durante séculos, acreditando que os movimentos sociais, as revoltas ocorridas ou mesmo o advento da abolição da escravidão permitiria sua ascensão social, que o colocaria na posição de cidadão com igualdade de direitos perante os demais.

Nem a abolição, nem a mudança de regime monárquico para republicano trouxeram a sonhada igualdade social e somente após o processo de redemocratização do país é que se pode perceber reais avanços em termos de legislação para coibir o racismo e a discriminação e ainda promover maior justiça social.

Mesmo assim, o que se verifica pela análise dos dados socioeconômicos mais atuais é a manutenção do afrodescendente numa condição de exclusão ou pouca relevância social, portanto, a abolição da escravidão e os acontecimentos subsequentes, vindos até os dias atuais, não promoveram a devida e necessária reparação histórica e a real justiça social almejada por grande parte da população do país.

Um caminho viável para finalmente atingir esses objetivos é a continuidade e colocação em prática das chamadas ações afirmativas, que são as políticas públicas voltadas ao setor público e aquelas voltadas ao setor privado, como o sistema de cotas por exemplo, que buscam corrigir as distorções sociais perpetuadoras de um sistema perverso que priva o afrodescendente de obter oportunidades iguais e justiça social, que perpetua o racismo e a discriminação, mantendo ele na condição de escória social que vem desde os tempos do Brasil colônia e que não foi encerrado com a abolição da escravidão, para assim construirmos uma sociedade mais justa e igualitária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de; FILHO, Walter Fraga. **Uma história do negro no Brasil**. Brasília: Fundação Cultural Palmares; Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais, 2006.

BRASIL. **Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: DF, 1988. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Decreto Nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007**. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Brasília: DF, 2007. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Decreto Nº 10.932, de 10 de janeiro de 2022**. Promulga a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmado pela República Federativa do Brasil, na Guatemala, em 5 de junho de 2013. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10932.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Decreto Nº 11.443, de 21 de março de 2023.** Dispõe Sobre o Preenchimento por Pessoas Negras de Percentual Mínimo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança no Âmbito da Administração Pública Federal. Brasília: DF, 2023. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11443.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989.** Define os Crimes Resultantes de Preconceito de Raça ou de Cor. Brasília: DF, 1989. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003.** Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para Incluir no Currículo Oficial da Rede de Ensino a Obrigatoriedade da Temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá Outras Providências. Brasília: DF, 2003. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 11.645, de 10 de março de 2008.** Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para Incluir no Currículo Oficial da Rede de Ensino a Obrigatoriedade da Temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Brasília: DF, 2008. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 12.288, de 20 de julho de 2010.** Institui o Estatuto da Igualdade Racial. Brasília: DF, 2010. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 12.990, de 09 de junho de 2014.** Reserva aos Negros 20% (Vinte por Cento) das Vagas Oferecidas nos Concursos Públicos para Provimento de Cargos Efetivos e Empregos Públicos no Âmbito da Administração Pública Federal, das Autarquias, das Fundações Públicas, das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista Controladas pela União. Brasília: DF, 2014. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12990.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 13.796, de 03 de janeiro de 2019.** Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para Fixar, em Virtude de Escusa de Consciência, Prestações Alternativas à Aplicação de Provas e à Frequência a Aulas Realizadas em Dia de Guarda Religiosa. Brasília: DF, 2019. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13796.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 14.532, de 11 de janeiro de 2023.** Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para Tipificar Como Crime de Racismo a Injúria Racial, Prever Pena de Suspensão de Direito em Caso de Racismo Praticado no Contexto de Atividade Esportiva ou Artística e Prever Pena para o Racismo Religioso e Recreativo e Para o Praticado por Funcionário Público. Brasília: DF, 2023. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14532.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 14.597, de 14 de julho de 2023.** Institui a Lei Geral do Esporte. Brasília: DF, 2023. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14597.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

DIEESE. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconômicos. **As dificuldades da população negra no mercado de trabalho.** Disponível em: <<https://www.dieese.org.br/boletimespecial/2023/conscienciaNegra2023.pdf>>. Acesso em: 20 abril 2024.

GUIA NEGRO. Disponível em: <<https://guianegro.com.br/13-revoltas-revolucionarias-para-o-povo-preto/>>. Acesso em: 21 abril 2024.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br>>. Acesso em: 20 abril 2024.

INSTITUTO UNIBANCO. Observatório de Educação Ensino Médio e Gestão. **Desigualdade racial na educação brasileira: um Guia completo para entender e combater essa realidade.** Disponível em: <https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/em-debate/desigualdade-racial-na-educacao?campaignid=20486978387&adposition=&adgroupid=161265998348&matchtype=b&keyword=preconceito%20racial&uf=&nomecampanha=&pht=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIh_-g9rbghAMVY0JIAB3gnQvkEAMYASAAEgInMPD_BwE> Acesso em: 13 março 2024.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica.** 5. ed. São Paulo: Atlas, p. 182-187, 2003.

MOURA, Clóvis, História do negro brasileiro, 2. ed. São Paulo: Ed. Ática, 1992.

OAB. Ordem dos Advogados do Brasil. **Cartilha de Igualdade Racial.** Rio Grande do Norte, 2023. Disponível em: <<https://oabrn.org.br/userfiles/files/Cartilha%20de%20Igualdade%20Racial%20Out2023%20Web%201.pdf>>. Acesso em: 13 março 2024.

PEREIRA, Carolina de Freitas; RIBEIRO, Thamires da Silva; MARINHO, Alexandre. **A Luta negra e o 13 de maio: entre a escravidão e o racismo.** Rio de Janeiro: Ipea, p.9, nota técnica nº 110, outubro 2023. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/12387/1/NT_110_Disoc_a_luta.pdf>. Acesso em: 13 março 2024.

UNESCO. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. **História da educação do negro e outras histórias.** Brasília: Secad/MEC, 2005.

Eduardo Klingner Belchior Félix Júnior⁸¹

DOI: 10.5281/zenodo.13623916

Resumo

O presente artigo tem como objetivo estudar as estratégias na invasão do Vietnã visando o domínio ideológico da Indochina, durante os anos de 1940 até 1979, cronologicamente propostas em três fases correspondentes às nações invasoras; França (1940 – 1954), Estados Unidos (1955 – 1975) e China (1978 – 1979), adicionando a análise da estratégia dos Viet Minh que permanece praticamente a mesma nas três fases, concluindo com a análise dos acertos e fracassos dos invasores, além das consequências políticas para a região. Nesse período da guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, busca se entender como uma nação assolada pelo colonialismo francês e castigada pelo domínio japonês durante a segunda guerra mundial conseguiu resistir ao imperialismo da França, resistir à invasão dos Estados Unidos, a nova super potência mundial que emergiu no mundo pós segunda guerra, e da China, outra potência regional que competia com o Vietnã pela influência na região, ao mesmo tempo, tendo que lidar com os problemas causados pelos *Khmer Vermelhos* no Camboja. Esta pesquisa amparasse na percepção da Indochina como extremamente necessária para a compreensão do desenvolvimento da guerra fria, das táticas militares aprendidas pelas três potências invasoras e utilizadas em outros conflitos nos séculos XX e XXI e das causas para o fim do expansionismo do comunismo internacional e da sua derrota para o revisionismo.

Palavras-chave: Estratégias Militares; Guerra da Indochina; Vietnã; França; Estados Unidos; China.

Abstract

The present article aims to study the strategies in the invasion of Vietnam aiming for ideological dominance in Indochina, during the years from 1940 to 1979, proposed chronologically in three periods corresponding to the invading nations; France (1940 – 1954), the United States (1955 – 1975), and China (1978 – 1979), concluding with an analysis of their successes and failures, as well as the political consequences for the region. In this period of the Cold War between the United States and the Soviet Union, it seeks to understand how a nation plagued by French colonialism and ravaged by Japanese domination during World War II managed to resist French imperialism, resist the invasion of the United States, the new global superpower that emerged in the post-World War II world, and China, another regional power that competed with Vietnam for influence in the region, while also having to deal with the problems caused by the *Khmer Rouge* in Cambodia. This research is based on the perception of Indochina as extremely necessary for understanding the development of the Cold War, the military tactics learned by the three invading powers and used in other conflicts in the 20th and 21st centuries, and the causes for the end of international communism's expansionism and its defeat by revisionism.

⁸¹ Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Ética, atuando principalmente nos seguintes temas: direitos humanos, história, cultura, política e filosofia.

Keywords: Military Strategies; Indochina War; Vietnam; France; United States; China.

Introdução

O que se conhece como Guerra do Vietnã no Ocidente, na verdade se trata da segunda guerra da Indochina, uma região historicamente dominada por potências estrangeiras e reflete a luta pelo “princípio das nacionalidades” proposto pelo presidente estadunidense Woodrow Wilson (1856-1924) em 1919 no tratado de Paz em Paris. (MAGNOLI, 2006, p. 421)

A primeira fase da guerra da Indochina (1940 – 1954) pode ser considerada pelo domínio francês, a invasão japonesa durante a Segunda Guerra Mundial e a luta pela independência. A terceira fase (1978 – 1979) trata-se das tensões com o Khmer vermelho no Camboja e da invasão chinesa após a unificação do país por divergências da aplicação do socialismo no modelo econômico. Sendo a segunda fase (1955 – 1975) a mais conhecida e abordada nos cinemas devido às características únicas do conflito, como desproporção das forças e estratégias não convencionais de ambos os lados.

Tanto o Vietnã quanto os Estados Unidos consideram as duas primeiras fases como uma só, sendo que para o Vietnã a expulsão dos franceses custou a divisão do país por potências coloniais e para os Estados Unidos, não se tratava mais de domínio colonial, mas sim de combater a expansão do comunismo.

“Os vietnamitas interpretam as duas guerras como um único conflito, ou como etapas inseparáveis de uma mesma trajetória. E eles têm razão. A derrota e a retirada da França custaram a unidade do país. [...] Sob a perspectiva de Washington, a guerra sustentada pelos franceses distinguia-se de outras guerras coloniais pois o inimigo era um movimento comunista, alinhado à União Soviética.” (MAGNOLI, 2006, p. 391- 392)

Mas este artigo irá analisar as estratégias militares propostas em três períodos correspondentes às nações invasoras, França (1940 – 1954), Estados Unidos (1955 – 1975) e China (1978 – 1979), para concluir como um país menor e vulnerável como o Vietnã conseguiu resistir à todas essas invasões durante 39 anos de guerra quase que ininterruptos.

Contextualização histórica

A península da Indochina está localizada entre a Índia e a China, o norte foi dominado pelos chineses por quase dez séculos (II a.C – X d.C). Depois foi invadida pelos franceses em 1858 devido sua rota marítima estratégica conectando o mar do sul da China ao mercado das Índias e posteriormente à Europa.

“A partir da década de 1850, o Vietnã passou a ser atacado pelos franceses. A França buscava se inserir na região em um contexto de aumento da competição com a Grã-Bretanha e posteriormente a Alemanha, os Estados Unidos, a Rússia e o Japão. Nas décadas seguintes, os franceses impuseram tratados de concessão territorial que transformaram o Vietnã em uma colônia francesa e, associada ao Laos e ao Camboja, na União Indochinesa.” (MAGNO, 2018, p. 17)

Figura 1 Indochina Francesa 1887 - 1954

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

A população se concentrou nas planícies, local de intensa rizicultura, as grandes cidades localizam-se no litoral conectadas por uma única estrada principal, destacando-se a cidade de Hanói, ao norte, Saigon (Atual Ho Chi Minh) ao sul, e Hué (Antiga capital imperial) bem ao centro, no paralelo 17.

Durante a guerra contra os nazistas na Europa (1933 – 1945), a organização política da Indochina ficou bastante debilitada, os japoneses percebendo a fragilidade e necessitando de mais recursos para seu esforço de guerra, invadem a região em 22 de setembro de 1940, atormentando seus moradores cometendo diversos tipos de violência até a rendição oficial em 02 de setembro de 1945. Durante esse período, para enfrentar o fascismo japonês, mas também o francês, em 1941 foi criado o exército de libertação do Vietnã, os Viet Minh.

“Em 1930, fundou o Partido Comunista da Indochina e em 1941, a Liga pela Independência do Vietnã, ou Viet Minh. A Segunda Guerra Mundial modificou a situação do Vietnã. Com a invasão da França pela Alemanha, o controle francês sobre o Vietnã se enfraqueceu.” (MAGNO, 2018, p. 18)

No pós segunda guerra a França estava lidando com questões coloniais e conflitos em suas antigas colônias na Ásia e na África. General Charles de Gaulle ⁸² (1944 – 1946), Vincent Auriol (1947-1954) e René Coty (1954-1959) foram os presidentes durante a disputa pela região, porém, é importante notar que, durante a Guerra do Vietnã, a França estava mais envolvida no conflito da Argélia, enquanto os Estados Unidos lideravam a intervenção, e além disso a financiaram bastante.

“Os Estados Unidos financiaram a guerra na Indochina em diferentes proporções ao longo do tempo. Em 1951, os Estados Unidos cobriram 15% dos custos da guerra; em 1952, esse valor subiu para 35%; em 1953, chegou a 45%; e em 1954, atingiu 80%.” (VISENTINI, 2007, p.47)

1º Fase: (1940 – 1954) A luta contra a França

Os franceses tinham como estratégia militar grande apego à linhas defensivas, a grandiosa *Linha Maginot*⁸³ construída na fronteira com a Alemanha se mostrou completamente inútil quando os nazistas invadiram pela floresta das Ardenas em 10 de Maio de 1940 e rapidamente puseram a França de joelhos.

Mas com certeza, o problema foi não ter cometido um erro, mas sim, de não ter aprendido com ele, pois na Ásia, eles mantiveram esse apego à linhas defensivas.

“O culto da ofensiva “à *outrance*” (Em excesso)⁸⁴ e a exaltação do élan foram substituídos pela valorização da defensiva, traduzida na construção da custosa *Linha Maginot*, de inutilidade provada pelas divisões panzer, as formações blindadas alemãs que desbordaram a linha fortificada francesa em 1940.” (MAGNOLI, 2006, p. 370)

Porém, apesar de não se tratar de uma estratégia decisiva como a *blitzkrieg* (Guerra relâmpago)⁸⁵ alemã, nesse cenário de guerra desgastante, lenta e travada, bem diferente das guerras dinâmicas e rápidas da Europa, essas fortificações se encaixavam muito bem defensivamente, apesar da ofensiva ainda ser um problema.

“No novo contexto, os franceses enviam à Indochina seu melhor estrategista, o general *Lattre de Tassigny*⁸⁶, que estabelece uma moderna linha fortificada (que leva

⁸² General Charles de Gaulle, figura política proeminente, defendia totalmente o imperialismo francês.

⁸³ Linha defensiva de fortificações construída após a primeira guerra mundial (1914 – 1918).

⁸⁴ Tradução nossa.

⁸⁵ Tradução nossa.

⁸⁶ Jean Lattre de Tassigny general responsável durante toda a guerra, foi enviado como estrategista para lidar com os Viet Minh. É mencionado por estabelecer uma linha fortificada em torno do delta do rio Vermelho e lançar ofensivas

seu nome) em torno do delta do rio Vermelho, isolando a zona produtora de arroz do planalto controlado pelo Viet Minh. No primeiro semestre de 1951, fracassam três ofensivas de Giap ao delta. Paris e Washington exultam.” (VISENTINI, 2007, p. 46)

Diante disso, é possível pensar que ao invés de tentar entrar no território inimigo, o melhor teria sido o de se posicionar protegido estrategicamente, como fora tentado na Linha de *Lattre*, mas sem se distanciar, focando mais em estabilizar o governo fragilizado, mesmo se fosse necessário pequenas concessões, com o intuito de barrar os movimentos mais radicais e tentar se aproximar dos movimentos nacionalistas para ganhar apoio local.

“O apego doutrinário dos militares franceses às linhas fortificadas de defesa sobreviveu ao fracasso da Linha *Maginot*, circundada pela ofensiva alemã de 1940, na segunda guerra mundial. No *Tonquim*, a Linha de *Lattre*, revelou-se eficaz, não pelos méritos intrínsecos da doutrina, mas pelas condições assimétricas do conflito.” (MAGNOLI, 2006, p. 396)

Lembrando que a Europa pós nazista já se encaminhava para a auto determinação dos povos e na França “o filósofo *Jean-Paul Sartre*⁸⁷ inicia uma campanha contra as guerras imperiais na Argélia e no Vietnã, o que acaba afetando a opinião pública e interferindo no acordo de Genebra em 1954.

“No entanto, a partir do segundo período pós-guerra, o Terceiro Mundo se torna o centro das (pre)ocupações políticas de Sartre que se engaja na condenação das guerras da Argélia e do Vietnã e na defesa da Revolução Cubana contra os imperialismos francês e norte-americano, respectivamente. Em relação à África, Sartre afirma que a única maneira de evitar a intervenção estrangeira é a unidade dos objetivos, isto é, a luta pelo fim dos bombardeios no Vietnã e a abertura de negociações diretas com os vietcongs no quadro dos acordos de Genebra.” (ALMEIDA, 2010, p. 06)

É interessante perceber aqui como a opinião pública começa a interferir mais diretamente em uma guerra, criando um marco divisional, uma nova área do conflito começa a surgir e irá se manter presente em outros conflitos contemporâneos (Coreia 1950 – 1953) e posteriores (Afeganistão 2001 – 2021) ao Vietnã.

Mesmo com o gigantesco apoio financeiro dos Estados Unidos, a França já não era mais a mesma potência de antes, economicamente fragilizada, o mundo sob a nova política de auto determinação dos povos, o apego à linhas defensivas, mas com péssimo uso delas e a opinião francesa contrária em manter a guerra nas colônias da Indochina foram os principais fatores para a derrota da França.

estratégicas. Também buscou apoio dos EUA, indo até o país em setembro de 1951 para "vender a guerra", resultando no envio de armas e conselheiros.

⁸⁷ Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905 – 1980) foi um filósofo, escritor e crítico francês, conhecido como representante do existencialismo.

“Estimativas indicam que, na etapa derradeira da Guerra da Indochina, os Estados Unidos pagavam três quartos dos custos do esforço militar francês. Durante o cerco a Dien Bien Phu, Washington considerou a hipótese de uma intervenção direta para salvar a posição francesa, mas desistiu por avaliar que a guerra estava perdida.” (MAGNOLI, p. 432 – 433)

Em 07 de maio de 1954 os franceses são expulsos do Vietnã e em 20 de julho do mesmo ano acontece o acordo de Genebra⁸⁸ que decide dividir o país no paralelo 17 em Vietnã do Norte com a capital em Hanói apoiado pela União Soviética (URSS), China, Coreia do Norte e outros países do bloco comunista. E o Vietnã do Sul com a capital Saigon apoiado pelos Estados Unidos (EUA), Austrália, Filipinas, Nova Zelândia e Tailândia.

“A vitória norte-vietnamita em Dien Bien Phu ocorreu pouco antes da Conferência de Genebra, cujos temas seriam as situações da Península Coreana e da Indochina. Com a vantagem militar obtida pelos norte-vietnamitas, o acordo resultante estabeleceu que os franceses sairiam do Vietnã. Entretanto, o território entre Norte e Sul - cujo governo local fora reconstituído e posto sob a liderança do ex-imperador Bao Dai - no paralelo 17° N, de modo que o país deveria ser reunificado após eleições em 1956. À medida que os franceses perderam força, os Estados Unidos envolveram-se cada vez mais no Vietnã.” (MAGNO, 2018, p. 19)

O encerramento e as consequências do conflito

Com a França perdendo influência na Ásia, a primeira guerra das Coreias (1950 – 1953) e a vitória dos comunistas de *Mao Tsé* na China em 1949 alertou os Estados Unidos que a política de contenção do comunismo não deveria focar somente na Europa, mas também na Ásia.

“Os primeiros tratados de proteção militar, firmados logo após a tomada do poder pelos comunistas chineses ou durante a Guerra da Coreia, colocaram o Japão, Taiwan, a Coreia do Sul e as Filipinas sob o escudo protetor dos Estados Unidos. Em 1951, Washington firmou o Pacto Anzus, com a Austrália e a Nova Zelândia, estabelecendo uma plataforma de cooperação estratégica nos oceanos Pacífico e Índico.” (MAGNOLI, 2006, p. 403)

Essa filosofia política irá se consolidar nos anos de 1960 a 1970 nos Estados Unidos especialmente com a *Teoria do Dominó*⁸⁹ de “Maxwell Taylor e Walt Rostow, que visitaram Saigon em outubro de 1961 na condição de altos conselheiros do presidente John Kennedy.” (Magnoli, 2006, p. 406)

Mesmo nesse contexto de disputa ideológica, os dois Vietnã pareciam se encaminhar para a unificação pacífica, porém, com as eleições previstas para julho de 1956, não acontecendo devido

⁸⁸ Pierre Mendès-France foi um político francês de destaque, suas ações diplomáticas visavam encerrar o conflito. Foi importantíssimo na assinatura dos Acordos de Genebra em 1954.

⁸⁹ Ideia política que acreditava que se um país se tornasse socialista, os outros tenderiam a se tornar também, como peças de dominó caindo uma após a outra.

à resistência e interferência dos Estados Unidos e do regime de Diem⁹⁰ no Sul, o confronto se torna inevitável. E em 1959 *Ho Chi Minh* conclama a “guerra popular” e apoia forças rebeldes no sul.

“No país, decorrente do processo de independência da metrópole francesa, havia originando-se uma polarização política-ideológica: a metade norte do país, ficara sob comando de Ho Chi Minh, de orientação comunista; enquanto a metade sul do país ficara sob liderança do Primeiro Ministro Ngo Dinh Diem, alinhado com o bloco ocidental. Como parte dos acordos de independência, havia sido previsto um plebiscito para o ano de 1956 que unificaria o país sob um regime único a ser decidido nesta votação. Dada a grande possibilidade da vitória comunista, em 1955, Ngo Dinh Diem anunciou o cancelamento das eleições – um golpe de Estado – que viria a motivar uma Guerra Civil entre os setores sul e norte do país.” (FRIEDMAN, 2019, p. 53)

Os Estados Unidos entram na Guerra do Vietnã de forma mais significativa após o incidente do Golfo de *Tonkin* em agosto de 1964, quando o destróier *Maddox* dos Estados Unidos trocou tiros com lanchas vietnamitas. Esse evento levou à aprovação da Resolução do Golfo de *Tonkin* pelo Congresso dos EUA, autorizando o uso de força militar no Vietnã.

“Contudo, o debate congressional sobre o conflito – apesar de breve – só chegaria ao fim após o incidente do Golfo de Tonkin. Foram reportados, em 02 de agosto de 1964, dois ataques norte-vietnamitas aos navios estadunidenses, com destaque para o ataque ao destróier USS Maddox, em missão de vigilância e espionagem eletrônica secreta da costa da Indochina.” (FRIEDMAN, 2019, p. 58)

2º Fase: (1955 – 1975) A Luta contra os Estados Unidos

Operação *Ranch Hand*

Figura 2: Agent Orange residue, 1966.

⁹⁰ Ngo Dinh Diem (1955 – 1963) Nascido em 03 de Janeiro de 1901 e católico seu governo ficou marcado por corrupção, violência contra a população justificada pelo combate aos Viet Minh e perseguições à religiões diferentes do cristianismo, especialmente os budistas.

A Operação *Ranch Hand* foi a operação militar dos Estados Unidos que ocorreu de 1962 a 1971, iniciada no governo de John Kennedy⁹¹, passando pelo governo do Lyndon B. Johnson⁹² e terminando no governo de Richard Nixon⁹³.

Esta operação envolveu o uso extensivo de herbicidas, incluindo o polêmico Agente Laranja (Dioxina), para destruir a cobertura vegetal e as plantações utilizadas pelos guerrilheiros vietnamitas, principalmente no Vietnã do Sul.

O objetivo principal da Operação *Ranch Hand* era privar os guerrilheiros vietnamitas de cobertura vegetal para esconder suas atividades e fontes de alimentos. No entanto, o uso indiscriminado desses herbicidas teve graves consequências ambientais e para a saúde das populações locais, bem como para os próprios soldados americanos que os manipulavam.

O Agente Laranja, um dos herbicidas mais utilizados na Operação foi associado a uma série de problemas de saúde, incluindo câncer, defeitos de nascimento e outras doenças em veteranos de guerra e civis expostos.

“Quase 30% da superfície arável do país fora inutilizada por bombas, napalm e, sobretudo, pelas armas químicas. Trezentas mil toneladas de bombas não explodidas continuam causando vítimas até hoje. O rebanho de búfalos no Sul foi quase eliminado. Nessa parte do país havia 3 milhões de desempregados, 4 milhões de analfabetos, mais de um milhão de ex-soldados, policiais e oficiais do Exército de Van Thieu desmobilizados, 360 mil mutilados, 800 mil crianças órfãs, um milhão de viúvas, 200 mil prostitutas, dezenas de milhares de viciados, mendigos e delinquentes, além de grandes focos de cólera, milhares de tuberculosos e de contaminados pelos bombardeios químicos (cujos efeitos genéticos geraram uma espécie de “Hiroshima vietnamita”). A cidade de Saigon ultrapassara os 4 milhões de habitantes, que precisavam ser alimentados, ao passo que os campos estavam semidesertos e improdutivos (até 1975, a maior parte dos alimentos era importada).” (VISENTINI, 2007, p. 82 – 83)

O impacto ambiental também foi significativo, causando danos duradouros aos ecossistemas locais. A Operação *Ranch Hand* e o uso do Agente Laranja durante a Guerra do Vietnã são frequentemente citados como exemplos dos impactos negativos e controversos das táticas militares empregadas durante o conflito.

⁹¹ John F. Kennedy (1961 - 1963) Aumentou significativamente o número de conselheiros militares no sul e autorizou a Operação *Ranch Hand* e o assassinato do presidente sul-vietnamita Ngo Dinh Diem.

⁹² Lyndon B. Johnson (1963 - 1969) aumentou maciçamente o envolvimento militar dos EUA no sul e autorizou bombardeios aéreos extensivos no Norte. Também implementou a política de "escalada" ao enviar mais tropas para o Vietnã. Além de ter aprovado a polêmica operação *Rolling Thunder* que usava a estratégia do “bombardeio de tapete.”

⁹³ Richard Nixon (1969 - 1974) adotou a política de "Vietnamização." Iniciou a retirada gradual das tropas americanas do Vietnã e autorizou bombardeios secretos no Camboja e no Laos.

Operação *Rolling Tunder*

Figura 03 Vietnam war – Operation Rolling Thunder 1966.

Entre fevereiro de 1965 a novembro de 1968 no governo de Lyndon B. Jonhson, quando ficou evidente que a vitória não seria tão fácil quanto se imaginava, foi aprovada a operação *Rolling Tunder*, conhecida pela sua estratégia de “bombardeio de tapete”. Bombardeiros B-52 voando lado a lado lançavam bombas por vastas extensões de terra.

“Frente a tal cenário, Washington intensificou o bombardeio do norte em 30%: de 10.000 voos por mês em 1966 para mais de 13.000 em 1967. No final da Operação Rolling Thunder, em 1968, os EUA haviam lançado mais de um milhão de toneladas de bombas no Vietnã do Norte, custando ao país mais da metade de suas pontes, praticamente todas as suas grandes instalações de armazenamento de petróleo e quase dois terços de suas usinas de geração de energia. Seu objetivo era claro: coagir os norte-vietnamitas a desistir de auxiliar a insurgência no sul.” (KHONG, 1992, p. 75; TUCKER, 1998, p. 118-124 apud FRIEDMAN, 2019, p. 65)

Durante a Operação *Rolling Thunder*, os Estados Unidos realizaram ataques aéreos maciços, visando infraestruturas militares, industriais e de transporte no Vietnã do Norte. A operação também incluiu o bombardeio de alvos estratégicos, como pontes, estradas, ferrovias e bases militares.

O Laos se envolve no conflito indiretamente devido sua posição estratégica, os EUA iniciaram uma intensa campanha de bombardeamento para interromper a rota de abastecimento

utilizada pelo Vietnã do Norte, a trilha Ho Chi Minh. Danificando seriamente a infraestrutura do país, como estradas, pontes e vilarejos. Além de haver bombas não detonadas mesmo décadas depois.

“Já as forças norte-vietnamitas e os vietcongues buscavam manter a iniciativa e lutavam apenas quando podiam manter o atrito. Quando percebiam que suas perdas eram maiores que o aceitável, retiravam-se do campo de batalha para santuários, inclusive no Laos e no Camboja, onde reorganizavam suas forças. Apesar da desvantagem inicial contra os estadunidenses, os norte-vietnamitas equilibraram o embate, atraindo as forças inimigas para combates próximos, tornando-as vulneráveis.” (MAGNO, 2018, p. 20)

Apesar da intensidade dos bombardeios, a Operação *Rolling Thunder* não conseguiu atingir seu principal objetivo de forçar o Vietnã do Norte a interromper seu apoio à guerrilha no Vietnã do Sul. Além disso, a operação resultou em críticas internas nos Estados Unidos e gerou controvérsias devido ao alto número de vítimas civis e danos colaterais.

“Os custos econômico, político e militar obrigam Washington a interromper os bombardeios, em grande derrota que reforça a percepção do enfraquecimento norte-americano.” (VISENTINI, 2007, p. 73) A Operação *Rolling Thunder* é considerada um dos principais eventos da Guerra do Vietnã e teve um impacto significativo no desenvolvimento do conflito e nas relações internacionais da época manchando profundamente a reputação dos Estados Unidos.

A Instabilidade política no Vietnã do sul

O governo de Diem e os Estados Unidos nunca tiveram apoio da população, as diversas violências praticadas contra o povo, a perseguição religiosa, e a popularidade do Vietnã do Norte e de Ho Chi Minh facilitava a cooperação com os Viet Minh.

“Por isso, os Estados Unidos – junto com Diem – iniciaram uma ofensiva contra os chamados “comunistas do sul”. Contudo, esta campanha violenta, juntamente com a inabilidade política e gerencial de Diem, obtiveram resultados negativos não-esperados: a atuação dos EUA na região transmitiu a ideia de que a potência estrangeira buscava substituir a França no comando da política nacional; tal mensagem disseminou medo entre a população local, motivando a fundação da Frente Nacional de Libertação do Vietnã do Sul (FNL) ou “Vietcong”” (FRIEDMAN, 2019, p. 56)

Com mais aversão ao governo autoritário e centralizado de Diem em Saigon, a violência aumenta e as dificuldades internas também, dessa forma em 1º e 2 de Novembro de 1963 é iniciado um golpe que resultou na prisão e no seu assassinato com participação da *CIA (Central Intelligence Agency)*.

“Nos meses seguintes, a Casa Branca distancia-se de Diem e estimula conspirações golpistas conduzidas nos altos círculos militares do Vietnã do Sul. O golpe acontece em 1º e 2 de novembro. Diem é preso e assassinado, possivelmente com a participação da *CIA*. Em Saigon, comemora-se a queda do regime, enquanto no interior a guerrilha se aproveita do vácuo de poder para reforçar suas posições. Três semanas depois, o assassinato de Kennedy conduzia Johnson à presidência dos Estados Unidos.” (MAGNOLI, 2006, p. 406)

A repercussão midiática da guerra

“Há todo momento o ser humano se depara com um grande volume crescente de informações e mensagens veiculadas através de imagens. Isso faz com muitos eventos históricos, símbolos culturais, registros da vida cotidiana sejam simbolizados e marcados na memória a partir dessas imagens. E muitas vezes uma única fotografia servirá de referência para todo um contexto histórico, e assim, grande será seu potencial de fixar-se na memória individual, bem como na de toda sociedade.” (BARBOSA, 2007, p. 18)

A segunda guerra da Indochina foi a primeira a ser transmitida pela televisão e ao vivo, se supondo que a transmissão ajudaria no apoio da guerra foi amplamente divulgada, porém seu efeito foi o contrário. Logo em 1963, com a proibição de celebrações budistas no governo de Diem, houve a manifestação dos monges, seguido pelo suicídio deles, ateando fogo em si mesmos.

Figura 4: The Burning Monk, 1963.

“Em maio [1963], demonstrações budistas contra o governo Diem eclodem em cidades do Vietnã do Sul. Monges budistas ateam fogo em si mesmos e morrem queimados protestando contra as restrições do regime às celebrações religiosas. As

imolações, filmadas e fotografadas, chocam a opinião pública nos Estados Unidos. O governo Diem ingressava em crise terminal.” (MAGNOLI, 2006, p. 405.)

Ainda no Vietnã, houve também o caso da “Garota Napalm”, em 1972, durante a operação *Rolling Thunder*, que concretizou o fracasso da operação, mas também a visão negativa do governo dos EUA no confronto da Indochina, não apenas internamente, mas para o mundo inteiro.

Figura 5 Nick Ut. Children Fleeing an American Napalm Strike, 1972

“A fotografia de Nick Ut (Figura 1), “Crianças fugindo de uma bomba de napalm americana” (*Children Fleeing an American Napalm Strike*, 1972) que traz a imagem da garota vietnamita atingida pela bomba de napalm, correndo em desespero, sem roupa, de braços abertos, seguida por soldados americanos que parecem indiferentes ao sofrimento da menina e das outras crianças, marcaria profundamente o acontecimento histórico e tornaria-se a referência para memória da época, da guerra do Vietnã e das atrocidades que as guerras em geral trazem à sociedade civil.” (BARBOSA, 2007, P. 18)

Ao longo dos anos, juntamente com soldados mutilados, com transtornos psicológicos e gastos financeiros no período da crise do petróleo na década de 1970, a divulgação pela televisão só revelou as desgraças que os filhos dos estadunidenses estavam passando, uma vez que em sua maioria eram jovens inexperientes. Dessa forma, toda aquela admiração pelos militares como heróis de guerra adquirida especialmente pós segunda guerra se perdeu.

“Os Estados Unidos emergiram das duas guerras mundiais com ambas suas tradições militares fortalecidas por um respeito mútuo entre soldados profissionais e cidadãos. No entanto, durante a Guerra no Vietnã, a relutância do Departamento de Defesa em recorrer às reservas de cidadãos e o alistamento de jovens inexperientes enfraqueceriam este elo.” (FRIEDMAN, 2019, p. 63)

No governo de Richard Nixon inicia a “Vietnamização”, política dos Estados Unidos em colocar a culpa do conflito no Vietnã do Sul como justificativa para retirar suas tropas gradualmente. “Retirando-os, é possível fornecer mais dinheiro a Saigon.” (VISENTINI, 2007, p. 71)

Em 1969, Richard Nixon é eleito, com uma política de vietnamização do conflito. A razão é a própria decomposição interna do Exército norte-americano. O moral dos GIs encontra-se baixíssimo e ocorrem alguns motins. O número de deserções cresce de forma alarmante. Em 1969, cerca de 30% dos soldados estão viciados em drogas, cifra que alcança 60% em 1971. O coronel marine R. Heintz escreve no *Armed Forces Journal*: “O que resta de nosso Exército no Vietnã encontra-se em fase próxima ao desmoramento. As unidades evitam ou recusam combater, assassinam oficiais e suboficiais; quando não se entregam aos motins, elas são abatidas pela droga e pelo desencorajamento” VISENTINI, 2007, p. 71)

As revelações dos soldados que regressavam do Vietnã arrasaram com a crença na autoimagem de defensores da liberdade e na ideologia de liberdade de imprensa, expondo a extensão dos crimes cometidos e a manipulação da imprensa. Além disso, o escândalo *Watergate*⁹⁴ contribuiu para destruir a confiança no governo, levando a uma profunda crise moral na opinião pública estadunidense.

“A derrota foi construída nas cidades dos Estados Unidos, não nas selvas e montanhas da Indochina. No Vietnã, travou-se a primeira guerra da “era da informação” e as câmeras, os fotógrafos e os repórteres praticamente não encontraram restrições na cobertura das batalhas. O retorno de corpos de soldados americanos mortos, os confrontos urbanos do *Tet*, a matança incessante nas selvas, o massacre de civis inocentes foi transmitido pela TV, reproduzidos em fotos, narrados em reportagens. A publicidade recebida pelas investigações do massacre de *My Lai* deveu-se à ação de uma imprensa livre e vibrante.” (MAGNOLI, 2006, p. 416)

“É importante frisar que o *Tet*⁹⁵ provou ser uma derrota militar para os comunistas, em termos de baixas. No entanto, fora uma derrota política para os norte-americanos.” (FRIEDMAN, 2019, p. 68) Mesmo assim, devido a todos esses fatores somados as manifestações contrárias à guerra tomaram proporções épicas e ficava cada vez mais difícil o governo estadunidense justificá-la. Também se somou a toda essa situação as investigações dos crimes de guerra. Como o país que defendia a liberdade contra os comunistas eram capazes de tamanha atrocidade com os civis inocentes? Algo comparável com os nazistas 30 anos antes.

⁹⁴ O caso Watergate (1972 – 1974) foi um escândalo político nos Estados Unidos que ocorreu durante a presidência de Richard Nixon. Envolveu a espionagem feita contra os democratas por assessores dele, colocando escutas clandestinas no prédio Watergate em Washington. Esse escândalo resultou na renúncia de Nixon e teve impacto significativo na opinião pública e na confiança no governo.

⁹⁵ Ofensiva de *Tet* ocorreu entre 31 de janeiro a 24 de fevereiro de 1968, durando 25 dias, sendo a maior ofensiva terrestre dos *Viet Minh*, com a icônica cena da captura da embaixada estadunidense sendo transmitida ao vivo.

“Bertrand Russell de Crimes de Guerra, sediado em Estocolmo, investigam os crimes de guerra. Os Estados Unidos são acusados de genocídio pelo Tribunal. O impacto de todos esses acontecimentos é enorme na opinião pública norte-americana e mundial. A fuga de jovens para escapar ao serviço militar se intensifica, bem como as campanhas pacifistas. Em julho de 1971, são publicados os Dossiês Secretos do Pentágono, denunciando a “guerra suja” e atividades ilegais da *CLA*.” (VISENTINI, 2007, p. 72)

E diante dessa “guerra suja”, com o escândalo do caso *Watergate* que resultou na renúncia, já prevista, de Richard Nixon em 9 de Agosto de 1974 e com a opinião pública totalmente contrária e horrorizada com a guerra, não restou outra opção senão a saída gradual dos Estados Unidos da guerra a partir de 27 de Janeiro de 1973 com o acordo de Páris. Além da derrota que tentaram acobertar negociando o acordo em segredo com o Vietnã do Norte, também houve a saída desastrosa das tropas, cenas horríveis que só seriam vistas novamente no Afeganistão em 2021.

A crise do império (americano) tornou possível o triunfo de todas essas revoluções, a mais importante e simbólica das quais era a vietnamita. A imagem dos helicópteros dos Estados Unidos sendo disputados a murros por norte-americanos e membros da cúpula sul-vietnamita e a entrada dos tanques da FNL e da RDV nos jardins do Palácio de *Van Thieu* representam o fim de uma época. (VISENTINI, 2007, p. 81)

Pode-se inferir que o acordo de Páris foi apenas uma das estratégias dos Estados Unidos de sair com alguma dignidade do conflito, ou com alguma superioridade moral, pois sua insistência no conflito só agravou os danos já causados antes mesmo da ofensiva de *Tet* em 1968.

“A partir deste momento, [Ofensiva de *Tet*] a vontade política de continuar a guerra foi dissipada, ou seja, os EUA perderam a lei moral que regia o conflito e conferia a base de sustentação doméstica necessária a continuação de qualquer guerra. Portanto, apesar de o Exército ter permanecido lutando até 1973, pode-se se afirmar que os EUA foram derrotados já em 1968.” (FRIEDMAN, 2019, p. 53)

Já na Indochina, preocupado com o acordo de Paris repetir o fracasso do acordo de Genebra, ou seja, de não haver a reunificação do país, o Norte invade em 1974 e domina o Sul em 30 de Abril de 1975. Em Abril de 1976 ocorrem as eleições para unificação do país em Junho.

“Em abril de 1976, ocorrem eleições gerais no Norte e no Sul. A nova Assembleia vota pela unificação do país, que passa a chamar-se República Socialista do Vietnã (junho). Hanói permanece capital do país, ao passo que Saigon é rebatizada Cidade Ho Chi Minh.” (VISENTINI, 2007, p. 73)

3º Fase: (1978 – 1979): A Luta contra a China

Durante a guerra fria, acreditava-se que só haveria um comunismo se expandindo pelo mundo liderado pela URSS, porém, desavenças políticas e doutrinárias sobre o marxismo-

leninismo começaram a afastá-la da China, além da disputa por influência política, especialmente na região da Indochina, tradicionalmente influenciada pela China, com o Vietnã totalmente aliado à URSS e bastante fortalecido após expulsar duas potências estrangeiras e a China, tentando assumir posição de liderança, as tensões aumentaram no final dos anos 1970.

Obviamente que problemas milenares influenciavam a relação entre as duas nações. Mas o principal era a orientação pró-ocidental da política externa chinesa desde o declínio da Revolução Cultural. A aproximação com os Estados Unidos a partir de 1971 (a Diplomacia do Pingue-pongue⁹⁶) atingia o ponto culminante na investida contra os comunistas vietnamitas. A China reconhecera o governo do general Pinochet no Chile, logo após o golpe, e sua embaixada negava acolhida a qualquer refugiado. Na África, a diplomacia de Beijing apoiou movimentos de emancipação conservadores unicamente por não serem pró-soviéticos, os quais atacavam os movimentos de esquerda, além de apoiar regimes reacionários como o do Zaire. (VISENTINI, 2007, p. 87)

Mas o catalisador na disputa entre os comunistas russos e chineses foi o Camboja governado pelos *Khmer Vermelhos*⁹⁷, de viés maoísta, que tomaram a capital do país *Pnom Penh* “no dia 17 de abril de 1975, nas primeiras horas da manhã,” (ARBAGE, 2021, p. 138) aproveitando a instabilidade política e a brecha no poder causada pela saída dos Estados Unidos da Indochina em 1973 e que “Defendiam a eliminação das cidades e a organização do país como uma comunidade de cooperativas em economia natural e em sociedade militarizada, que restauraria o esplendor da civilização *khmer* do Império de *Angkor*.” (VISENTINI, 2007, p. 86)

“A questão do Camboja agravou as tensões entre Hanói e Beijing. O novo regime maoísta do *Khmer Vermelho* de Pol Pot⁹ assumiu o governo em Phnom Penh, ao fim de uma sangrenta guerra civil, e reabriu velhas disputas territoriais com o Vietnã, culminando em batalhas e escaramuças entre as forças cambojanas e vietnamitas no curso do ano de 1976.” (DÁROZ, 2021, p. 126)

“*As crescentes provocações do exército da República Democrática do Kampuchea*⁹⁸ na fronteira vietnamita (no “bico do Papagaio”) preocupam não por representar perigo em si mesmos, mas pelo apoio da República Popular da China a tal tipo de iniciativa.” (VISENTINI, 2007, p. 84) O caos e a violência instaurada no país assustaram tanto o bloco capitalista, que o utilizou como propaganda anticomunista.

“Como foi possível tal fenômeno de regressão social? O terror polpotiano foi uma dádiva para a direita internacional (que, todavia, apoiava o regime de Pnom Penh por intermédio da China) e sua propaganda antissocialista: “eis o resultado do marxismo”. Contudo, historicamente, todas as revoluções que se apoiaram no socialismo de vertente marxista procuraram industrializar e desenvolver a

⁹⁶ Aproximação da China com os Estados Unidos através do tênis de mesa no início dos anos 1970, simbolizando a boa relação entre os dois países.

⁹⁷ Criados em 1951 e reiniciaram a luta armada pela independência que havia acabado em 1947 quando o país conseguiu uma independência limitada dentro da união francesa. Já o Laos, conseguiu a mesma independência limitada na união francesa em 1949.

⁹⁸ Nome anterior do Camboja.

sociedade, situando a idade de ouro da humanidade no futuro, na mais pura tradição racional-iluminista. No Camboja, o populismo do príncipe Sihanuk havia criado a ideologia “socialismo budista khmer”, como forma de arregimentar apoio do campesinato tradicional. O grupo estava ameaçado pelo avanço do capitalismo no país, percebido como a “exploração do campo pela cidade”, o que feria seu universo patriarcal e igualitarista. (VISENTINI, 2007, p. 85)

Quanto o bloco comunista, que repudiou o novo governo.

Hu Yong, Hu Nim e Khieu Samphan, os ideólogos do partido comunista, consideraram essa camada retrógrada como a principal força revolucionária do país e reelaboraram o igualitarismo camponês voltado à idade de ouro patriarcal, segundo posições ultraesquerdistas, sobretudo maoístas. (VISENTINI, 2007, p. 85)

Com o projeto de cooperativização no setor agrícola guiando os *Khmer vermelhos*, as evacuações forçadas nas cidades foram repletas de crueldade além de apresentar uma contradição ao marxismo ortodoxo, uma vez que o objetivo era o de desenvolver as cidades juntamente com o campo, como o que ocorreu na URSS na década de 1930.

Não foi um evento sem precedentes. Desde 1973 os *Khmer Rouges* vinham implementando seu projeto anti-urbano e evacuando populações. Kratie foi a primeira grande cidade a ser evacuada; no ano seguinte, Kompong Cham e Oudong que, em um evento repleto de crueldade, foi esvaziada e, então, incendiada. Por fim, veio a vez de Phnom Penh. Sua evacuação não foi feita para proteger seus cidadãos de um suposto bombardeio, tampouco para evitar a fome, como alegariam figuras importantes do *Khmer Vermelho* anos depois. Na verdade, a ação estava inserida dentro do projeto de nação do Partido Comunista do Kampuchea (CPK). Evacuar as cidades era uma condição irrevogável para que o Partido pudesse implementar seu projeto agrário de cooperativização total da sociedade cambojana; Sendo a China a única a financiar e apoiar tal atrocidade. (ARBAGE, 2021, p. 139-140)

“No início de dezembro de 1978 é fundada a Frente de Unidade Nacional do Kampuchea para a Salvação Nacional (FUNKSN), congregando a resistência que atua contra o regime de Pol Pot em dezesseis das dezenove províncias no país.” (VISENTINI, 2007, p. 86)

Em 25 de dezembro de 1978, o Vietnã invadiu e libertou, após algumas semanas, a população do terror do regime dos *Kmer Vermelhos* que se refugiaram na Tailândia, a China que já havia se posicionado antes próxima da fronteira revida em 17 de Fevereiro de 1979, afirmando que precisava “dar uma lição” ao Vietnã.

“A aliança entre Hanói e Moscou e a mobilização soviética de outros países para isolar a China fizeram com que Xiaoping enfrentasse a possibilidade real de uma guerra futura em duas frentes. O que ele pretendia, no entanto, era criar um ambiente regional e internacional estável para realizar reformas domésticas. Seu plano consistia em aplicar uma “lição” ao Vietnã, uma espécie de “expedição punitiva”, nos moldes da empreendida por Theodore Roosevelt no México,

minimizando a possibilidade de um conflito mais amplo ou um envolvimento sério com a URSS.” (DARÓZ, 2021, p. 124)

Visando uma guerra rápida a China tenta dominar seis regiões ao longo da fronteira com o Vietnã, mas o número de baixas e as dificuldades enfrentadas por todas as frentes ultrapassam do esperado.

“Os generais de Deng Xiaoping planejaram atacar o Vietnã com mais de 200 mil soldados, com a intenção de capturar – em um movimento rápido – seis capitais regionais em poucos dias, após o que a vitória seria declarada publicamente. Foi exatamente nessa formulação de objetivos que o plano chinês começou a dar errado.” (DARÓZ, 2021, p. 129)

Também vale destacar que não houve grande destaque nos combates aéreos ou navais, com Beijing se limitando apenas em usar tropas terrestres, devido às limitações da força aérea chinesa, como a falta de experiência de seus pilotos e a inferioridade tecnológica de seus jatos.

“A China, apesar de contar com centenas de aviões prontos na fronteira, optou por não utilizar sua capacidade aérea na campanha por uma série de motivos. Destacam-se a grande capacidade de defesa antiaérea do Vietnã, que era uma das melhores do mundo após anos de conflito em seu território; a superioridade e experiência dos caças vietnamitas (MiG-21, frentes aos obsoletos MiG-19 chineses); pouco treinamento de suas forças para operações terra-ar e baixa capacidade de coordenação entre aviões e soldados; e medo do conflito ser intensificado, com a possível entrada direta da URSS. Já as forças navais ocuparam apenas a posição de apoio às forças terrestres e de inteligência, monitorando as posições inimigas. No caso chinês, destaca-se o acompanhamento de navios soviéticos, que atuaram durante o conflito no Mar do Sul da China.” (VISENTINI, 2017, p. 11)

A estratégia de “ondas humanas” se mostrou ineficiente, com a China preferindo quantidade do que qualidade. “*Essa tática consistia em ataques frontais e diretos da infantaria contra alvos, tanto pequenos quanto grandes.*” (VISENTINE, 2017, p. 11) Ressaltando também a falha logística que provocou a falta de recursos básicos, como água, alimentos e munição para as tropas.

Já o Vietnã não abandonou sua estratégia de milícia, ao contrário, “*Algumas forças vietnamitas chegaram a utilizar equipamentos militares norte-americanos capturados durante a Guerra do Vietnã.*” (DARÓZ, 2021, p. 132)

Durante o conflito a possibilidade de uma guerra entre a URSS e a China por causa do Vietnã sempre foi cogitada e explorada, especialmente pelos Estados Unidos, mas os soviéticos mantiveram uma postura de observação e intimidação, posicionando tropas na fronteira terrestre e navios de guerra no golfo de *Tonkin*.

Isso se deve ao fato dos soviéticos não desejarem um conflito com os chineses sabendo que os Estados Unidos os apoiariam, causando uma luta em dois frentes no pior cenário. E também, por que a China havia negociado com os Estados Unidos que seria apenas uma “lição” e

que não adentrariam demais em território vietnamita, o que fez os soviéticos apenas observarem se a China cumpriria o que foi dito.

“Outra razão pela qual os soviéticos não interviram foi porque Beijing havia prometido tanto a Moscou quanto a Washington que a invasão seria apenas uma guerra limitada, e que as forças chinesas se retirariam após breve incursão. Depois da moderação dos EUA, os soviéticos decidiram adotar uma abordagem de "aguardar para ver", a fim de confirmar se Beijing realmente conduziria sua ofensiva dessa forma, ou se aprofundaria suas tropas no território vietnamita.” (DÁROZ, 2021, p. 135)

As consequências dessa invasão foi a maior aproximação do Vietnã e da URSS, a urgência de modernizar as forças militares chinesas e a conquista de pequenas ilhas que eram reivindicadas pela China. Além do aumento das tensões políticas na região com a ameaça de uma “segunda lição”.

“A década que se seguiu à invasão chinesa foi marcada por constantes tensões na fronteira sino-vietnamita e ameaças chinesas de uma "segunda lição". A China, além de manter alguns territórios disputados na fronteira (conquistados em 1979), continuou pressionando o Vietnã com um grande número de tropas na fronteira e ataques com artilharia.” (VISENTINE, 2017, p. 12)

Para os chineses as consequências foram maior aproximação com os Estados Unidos que via na China um contrapeso à influência soviética na Ásia através do Vietnã. E essa improvável relação entre comunistas chineses e o governo de Washington se desenvolveu em plena guerra fria até a implosão da URSS em 1991 e provavelmente tenha sido isso que barrou o comunismo internacional.

“Quanto à relação sino-americana, a invasão punitiva da China pareceu particularmente bem-sucedida. Washington condenou publicamente a invasão do Vietnã no Camboja e a invasão da China no Vietnã, mas compartilhou os interesses chineses no sentido de conter a influência soviética no Sudeste da Ásia. A disposição de Beijing de usar a força, independentemente das baixas sofridas, fez da China um valioso impedimento ao expansionismo soviético-vietnamita. Assim, Washington continuou a procurar um relacionamento próximo com a China para oferecer um contraponto à URSS.” (DARÓZ, 2021, p. 140)

Ainda nas décadas posteriores a “China ainda realizava incursões em cidades fronteiriças do Vietnã, com destaque para as incursões de 1981 e de 1984.” (VISENTINI, 2017, p. 12) e “também apoiou guerrilhas no Camboja, no Laos e no próprio Vietnã a fim de sobrecarregar as forças vietnamitas e forçar uma retração de seus esforços. No Camboja, destaca-se o apoio político, diplomático e militar ao Khmer Vermelho.” (VISENTINI, 2017, p. 12) Ambos os lados afirmam que ganharam a guerra, mas o custo humano para os chineses foi bem elevado.

“Tanto o Vietnã quanto a China afirmam serem vencedores dessa guerra. No nível estratégico a invasão chinesa não atingiu seu objetivo de retirar as forças vietnamitas do Camboja (ou seja, resgatar um aliado e barrar o expansionismo do

Vietnã) e de minar a influência soviética na região, reagindo assim ao cerco que parecia estar sendo formado pela URSS.” (VISENTINI, 2017, p. 12)

A estratégia dos Viet Minh

Figura 6 See saw trap - Armadilha da gangorra⁹⁹

As *Booby traps* (Armadilhas bobas)¹⁰⁰

A principal dificuldade do Vietnã com as três potências invasoras era a inferioridade quantitativa, por isso, a estratégia adotada era a de guerrilha na selva, ou seja, confrontos rápidos e precisos junto com fugas, ao menor sinal de derrota. O que em um primeiro momento pode parecer covarde, mas na verdade é bastante esperto. Pois os Viet Minh nunca teriam chances de vencer em batalhas diretas e urbanas como queriam os invasores. Isso ficou bem claro na batalha do *Tet*.

O ponto crucial para a vitória do Vietnã foi conduzir o confronto sempre para uma guerra de desgaste e não de embate, sempre atuando em emboscadas e armadilhas, sendo esta a principal característica dos guerrilheiros.

As booby traps (armadilhas bobas), feitas com meios rudimentares como cartuchos, granadas e estacas pontiagudas de bambu, constituíam também um pesadelo para os soldados norte-americanos. Muitos helicópteros explodiam ao descer sobre ou

⁹⁹ Tradução nossa.

¹⁰⁰ Tradução nossa.

passar perto de estacas camufladas, com granadas nas pontas. As minas e armadilhas foram responsáveis por 21% de feridos (contra 3% na Segunda Guerra Mundial e 4% na da Coreia). (VISENTINI, 2007, p.68)

Conhecidas pelos estadunidenses como *Booby traps*, essas armadilhas poderiam ser das mais diversas formas e variações, como as estacas *Punji*, feitas de bambu com incrementos de urina, fezes, venenos de animais e outras substâncias nocivas, juntamente com emboscadas de *Viet Minh* enterrados ou escondidos a poucos centímetros dos combatentes estadunidenses, atuaram perfeitamente como terror psicológico nos soldados, que em sua maioria eram jovens e inexperientes.

Os Túneis

Outra estratégia fundamental dos *Viet Minh* eram os túneis, uma espécie de trincheira móvel, pois dava a enorme vantagem de escapar quando cercados e de aparecer repentinamente para atacar. Esses túneis podiam se estender por quilômetros, extremamente complexos, serviam para operações de combate, armazenamento de suprimentos, hospitais e base de planejamento.

A tática das “trincheiras que marcham” criava uma confusão particular para os GIs, pois as aldeias eram repletas de túneis defensivos e ofensivos, por onde os vietcongs desapareciam quando cercados e reapareciam atacando-os pela retaguarda. A Zona C, ao lado de Saigon, com seus imensos túneis, foi batizada jocosamente de “metrô de Nova York do Vietcong”. A linha McNamara, barreira defensiva norte-americana na fronteira do paralelo 17, praticamente não tinha utilidade. As zonas desconhecidas dos desatualizados mapas estavam repletas de hospitais, oficinas, depósitos, campos de instrução da guerrilha e sediavam os comandos regionais da FNL. Era o fracasso da guerra convencional, ainda que a aviação e a artilharia dos navios da 7ª frota pudessem explodir qualquer ponto do país. (VISENTINI, 2007, p. 68.)

Essa estratégia era levada tão a sério que os Viet Minh poderiam passar semanas cavando em segredo e durante a noite, apenas se preparando para um ataque.

Em 11 de maio de 1967, a guerrilha bombardeou a imensa base aérea de *Bien Hoa*. Durante semanas, os guerrilheiros haviam-se infiltrado entre os camponeses da região e, à noite, construíram buracos em volta de todo o perímetro defensivo da base, onde se ocultava um homem com seu morteiro. (VISENTINI, 2007, p.68)

Figura 7: Vietnam war – Tunnel rat, 1967.

Para combater os Viet Minh nesses túneis, os EUA escolhiam o menor e o mais magro dos soldados e o equipavam com uma pistola e uma lanterna para caçá-los, eles eram chamados de “*Rats tunnels*”¹⁰¹ (Ratos de Túneis), uma das missões mais perigosas do exército estadunidense, muitas vezes eram jovens sem qualquer treinamento para esse tipo de operação.

Até que “*em Junho de 1967 a equipe dos ratos de túneis foi formalmente criada como um desdobramento da seção de comando e inteligência do 1º Batalhão de Engenheiros. O comando do 1º Batalhão de Engenheiros recebeu o codinome de “Duro de matar” seis, e a equipe se tornou os ratos de túneis difíceis de matar.*” (Mangold; Penycate, 2013 p. 214, tradução nossa.)¹⁰² Essa equipe possuía rígidas regras para execução de sua missão.

“Os procedimentos dos ratos de túneis seguiam várias regras básicas e rígidas. Nada menos que três homens entravam em um túnel; uma equipe completa de exploração do túnel nunca tinha menos de cinco homens, e a entrada era para passar suprimentos ou ajudar a tirar um rato em apuros o mais rápido possível. O homem da ponta nunca estava a menos de cinco metros à frente do próximo rato, de modo que, se fosse morto por uma granada, o segundo homem sobreviveria.” (Mangold; Penycate, 2013 p. 214, tradução nossa.)¹⁰³

¹⁰¹ Tradução nossa.

¹⁰² No original: “*In June 1967 the tunnel rat team was formally created as an offshoot of the intelligence and reconnaissance section of the 1st Engineer Battalion. The 1st Engineer Battalion's commander had the code-name Diehard Six, and the team became known as the Diehard Tunnel Rats.*”

¹⁰³ No original: “*His tunnel rat procedure followed several basic and rigid rules. No fewer than three men ever entered a tunnel; a full tunnel exploration team was never less than five men, and entrance, either to pass supplies forward or*

O fracasso das três potências

A França no período da guerra do Vietnã não estava economicamente fortalecida para enfrentar várias guerras em outros continentes, arrasada após a invasão nazista, como pretendia financiar a retomada de todas as suas colônias? Mesmo se focando mais na Argélia e deixando os EUA “cuidando” do Vietnã, seus problemas internos e na Europa pós nazista eram maiores.

Do ponto de vista estratégico, o apego à linhas defensivas que já se demonstraram obsoletas contra os nazistas foi outro erro crucial, especialmente por se tratar de conflito, em selva, tão dinâmico contra guerrilhas, que mostrou alguns benefícios por desvantagens de poder, mas que se somou ao erro de tentar insistir em uma guerra estática, aos moldes da primeira guerra mundial. É como se os franceses só quisessem lutar na guerra que eles venceram, em 1918.

Já os Estados Unidos, que focaram menos na ideia de linhas defensivas, tiveram como o primeiro erro a insistência no confronto direto com os *Viet Minh*, seja através dos bombardeios de tapete na operação *Rolling Tunder*, seja através do agente laranja na operação *Ranch Hand*, sendo que os adversários adotavam estratégia de milícia na selva. Demonstrando que também estavam presos aos moldes da segunda guerra mundial de confrontos diretos em zonas urbanas, uma vez que também tentaram usar os blindados como arma principal, o que se mostrou um fracasso e obrigou a mudança para a força aérea. Mudança muito bem percebida, mas não bem feita.

Pois o segundo erro foi o uso de armas químicas, bombardeios massivos e massacres contra a população local que eram injustificáveis devido à várias convenções que já proibiam a guerra química e biológica 50 anos antes.

Desde a Convenção de Haia (1907) que proíbe o emprego de venenos e armas envenenadas, da Convenção de Washington (1922) que repudia o uso de gases asfixiantes e substâncias venenosas, da Convenção de Genebra (1925) que proíbe o uso de armas bacteriológicas, confirmada pela Conferência Mundial de Desarmamento em 1932, a comunidade das nações tem tentado, em vão, impor o preceito de não proliferação de armas. (TUTUNJI, 2003, p. 116)

Aprendendo a lição dos britânicos na Malaia, foi criada a estratégia “*Search and Destroyer*” (Procurar e Destruir) ¹⁰⁴ que poderia ter funcionado se não fossem os crimes contra à população que só diminuía o apoio interno, internacional e na Indochina. “*Assim, em 1967, o comando estadunidense abandona a estratégia Search and destroy (procurar e destruir) e adota a clear and hold (limpar e ocupar)*”. (VISENTINE, 2007, p. 69) O que na prática é apenas uma mudança sutil que causa o mesmo efeito já que a violência contra os civis não foi barrada.

help pull a rat in trouble out as quickly as possible. The point man (it as usually Pete Rejo) was never less than five yards ahead of the next rat, so tha if he was killed by grenade the second man would survive..”

¹⁰⁴ Tradução nossa.

O terceiro erro com certeza foi a transmissão ao vivo da guerra o que trouxe terríveis consequências, tanto internas quanto externas, mas como foi algo inédito não tinha como imaginar a repercussão midiática, aqui pode se dar o benefício da dúvida, porém, talvez fosse possível refletir sobre o quê exatamente transmitir e, após a reação do público, mudar ou mesmo, cessar as transmissões definitivamente. Mas o que ocorreu foi justamente o contrário, cenas de confrontos enfatizando o desespero dos soldados sendo transmitidas por anos, especialmente na tomada final de Saigon, já em 1975.

Provavelmente o quarto erro dos Estados Unidos não foi apenas militar, politicamente era necessário estabilizar o governo autoritário, teocrático (Católico) e corrupto de Diem que atuou muito mais como catalisador ao apoio da população aos *Viet Minh* do que uma força capaz de detê-los. Mesmo que isso significasse a troca do governante, assim como foi decidido no golpe de 1963, quando a situação no Sul já era caótica demais.

Se fosse para resumir a tragédia do Vietnã, diriam que foi devido pelo apego ao confronto direto, a violência contra a população, a transmissão ao vivo do conflito e a incapacidade de estabelecer um governo para o Vietnã do Sul, pois “*é importante ressaltar que, em nível estratégico, o objetivo da construção da nação ficou relegado a segundo plano.*” (FRIEDMAN, 2019, p. 64)

Com esse governo politicamente instável somado às crises causadas pelo escândalo do caso *Watergate*, com certeza privilegiaram bastante os comunistas do Norte. Isso é claro, sem desmerecer ou esquecer suas incríveis habilidades para a guerra e a política.

Se o maior objetivo dos EUA era impedir a unificação vietnamita sob um poder soviético, com os *Viet Minh* dominando o Vietnã do Sul e o tornando o novo país socialista os EUA obviamente fracassaram. Filmes como a saga *Rambo* (1972) tentam alterar os fatos ideologicamente por patriotismo e interesses políticos, mas essa simples análise o decompõe por completo.

Entretanto é notável como a derrota no Vietnã fez os estadunidenses aperfeiçoarem suas estratégias nas guerras seguintes, especialmente nas Guerra do oriente médio, como a do Golfo Pérsico (1990 – 1991) e do Afeganistão (2001 – 2021) onde o contexto de guerrilha se repete.

“Depois da retirada, os Estados Unidos substituíram seu exército de conscritos por forças armadas profissionais e deflagraram uma revolução militar baseada na plena incorporação das tecnologias da informação. Nas Guerras do Golfo, em 1991 e 2003, estabeleceu-se um novo “estilo americano de guerra” e o Pentágono, finalmente, acertou suas contas com o fracasso na Indochina.” (MAGNOLI, 2006, p. 392)

Sobre o conflito entre os comunistas, quem deteve o avanço do comunismo internacional foi a China, focada em não permitir a independência do movimento vietnamita na região e com seu revisionismo focado em se aproximar dos EUA, especialmente com a diplomacia de *Ping-Pong*, a China Comunista se tornou muito mais um contra peso para a URSS do que uma aliada.

“A China justificava sua invasão como resposta a uma tentativa do Vietnã de dominar a Indochina. Na verdade, a China preocupava-se com a força autônoma da Revolução Vietnamita, numa região que fora historicamente periferia do império chinês e que, por isso, era considerada sua área "natural" de influência.” (VISENTINI, 2017, p.13)

Militarmente, a invasão do Vietnã se pareceu como um teste para as forças armadas chinesas, claro que havia interesses políticos envolvidos, mas como o conflito foi muito observado e controlado pela URSS que sempre esteve pressionando a China, especialmente com tropas na fronteira e sua marinha no Golfo de *Tonkin*, e o fracasso logístico e estratégico, com isso, logo se percebeu a necessidade de modernizações e maior preparo dos chineses. Algo notável na China tão tecnológica do século XXI, mesmo que através de engenharia reversa.¹⁰⁵

“Apenas sistemas de gerenciamento, radar, sonar e guerra eletrônica avançaram de maneira satisfatória, beneficiados pela aquisição de algumas tecnologias ocidentais, na década de 1980, e, posteriormente, russas. Observa-se ainda certa dificuldade em inovar dentro do sistema chinês, sendo a engenharia reversa e as modificações locais (em SAM e torpedos) os principais mecanismos de solução de problemas.” (SILVA, 2017, p. 16)

Referências bibliográficas

ALMEIDA, Rodrigo Davi. *Jean-Paul Sartre e o Terceiro Mundo*. IV Congresso Internacional de História:-Anais Eletrônicos. Tese de doutorado. ano 2010.

ARBAGE, Jorge Arbage. *Cooperativização no regime do Kmer Vermelho (1973 – 1975)*. Revista EPEGH. Edição especial Ásia-pacífico. cidade: São Paulo – SP. Ano 2021.

BARBOSA, Camila Martins Barbosa. *Fotografia E Memória: Uma análise semiótica de imagens do século XX*. Brasília – DF. 2007.

DARÓZ, Carlos Roberto Carvalho Dároz. *A ÚLTIMA GUERRA DA CHINA: REFLEXÕES SOBRE O CONFLITO SINO-VIETNAMITA DE 1979*. Revista Brasileira de Estudos Estratégicos, v. 12, n. 24, 2021.

FRIEDMAN, Marcela Fisher Friedman. *O perfil de força dos Estados Unidos: O estudo de conjunturas críticas e o período entre a guerra do Vietnã e a Guerra do Iraque*. (Tese de Mestrado em Estudos Estratégicos Internacionais) UFRGS. Cidade: Porto Alegre – RS. Ano 2019.

MAGNO, Bruno Magno. *Revolução Nacional e Estratégia de Inserção Internacional no Sudeste Asiático: Os casos de Vietnã, Indonésia e Malásia*. 10º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. São Paulo: FFLCH/USP, v. 1, ano 2018.

MAGNOLI, Demétrio Magnoli. *História das guerras*. Cidade: São Paulo – SP. Editora Contexto, ano 2006. 3º Reimpressão.

¹⁰⁵ Trata-se de descobrir os funcionamentos tecnológicos de um equipamento através da sua desmontagem.

MANGOLD, Tom. PENYCATE, John. *The tunnels of Cu Chi: A harrowing account of America's tunnel rats in the underground battlefields of Vietnam*. Presidio Press, 2013.

SILVA, Antonio Henrique Lucena Silva. *A China e o seu processo de modernização militar*. Revista defesa e segurança. Edição especial Ásia-pacífico. cidade: Rio de Janeiro – RJ. V. 2 ano 2017 – p. 207-231

TUTUNJI, Valdi Lopes Tutunji. *Guerra Biológica, uma revisão*. Universitas Ciências da Saúde, cidade: Brasília – DF. vol.01 n.01 ano 2003 - p. 105-139

VISENTINI, Paulo Fagundes Visentini. *Revoluções do Século XX: A revolução vietnamita, da libertação nacional ao socialismo*. Cidade: São Paulo – SP. Editora UNESP, ano 2007, 2º reimpressão

VISENTINI, Paulo G. Fagundes Visentini. *A Terceira Guerra da Indochina (1975-1991): Um inesperado conflito armado entre Estados socialistas*. Revista defesa e segurança. Edição especial Ásia-pacífico. cidade: Rio de Janeiro – RJ. V. 2 ano 2017 – p. 1-23

Referências eletrônicas

Figura 1: *Indochina francesa 1887 - 1954*. Elaborado pelo autor. Acesso em: 25 de Maio de 2024.

Figura 2: *Vietnam war: Operation Rolling Thunder, 1966*. Disponível em: < <https://openverse.org/image/faaadaa3-2801-445c-96bd-d37526b6be35?q=rolling%20thunder> > Acesso em: 09 de Junho de 2024.

Figura 3: *Agent Orange residue, 1966*. Disponível em: < <https://openverse.org/image/c9c3e204-a716-45da-b1b4-1fe8e6db15ec?q=vietnam%20war%20agent%20orange> > Acesso em: 09 de Junho de 2024.

Figura 4: *The Burn Monks, 1963*. Disponível em: < <https://openverse.org/image/46393e43-747a-4e44-9326-e09b5f26db6e?q=The%20burning%20monk> > Acesso em: 26 de Maio de 2024.

Figura 5: *Nick Ut. Children Fleeing na American Napalm Strike, 1972*. Disponível em: < <https://www.flickr.com/search/?text=girl+napalm> >. Acesso em: 26 de Maio de 2024.

Figura 6: *See saw trap*. Disponível em: < <https://openverse.org/image/37c1c507-8c92-44dd-bf3d-76f0197bf0bb?q=boobies%20traps> > Acesso em: 26 de Maio de 2024

Figura 7: *Vietnam war – Tunnel rat, 1967*. Disponível em: < <https://openverse.org/image/6985019c-437e-4093-8777-2fc7493195aa?q=rat%20tunnels> > Acesso em: 26 de Maio de 2024

Filme: RAMBO. Direção: Sylvester Stallone. Produtora: Nu Image. Ano: 1972.

REH

Revista Escrita da História

10

anos

www.escritadahistoria.com

